

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Fizyki

Praca magisterska

**Właściwości wybranych kryształów
mieszanych sulfonianów guanidyniowych**

Teresa Maria Kubacka

Praca wykonana pod kierunkiem
prof. dr. hab. Marka Szafrąńskiego
w Zakładzie Kryształów Molekularnych Wydziału Fizyki UAM

Poznań 2011

Ja, niżej podpisana Teresa Maria Kubacka, studentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oświadczam, że przedkładaną pracę magisterską pt.

Właściwości wybranych kryształów mieszanych sulfonianów guanidyniowych napisałam samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałam z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam opracowania rozprawy lub jej istotnych części innym osobom, ani nie odpisywałam tej rozprawy lub jej istotnych części od innych osób.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Równocześnie wyrażam zgodę na to, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.

Data

Podpis

Streszczenie

W wyniku zmieszania dwóch soli sulfonianów guanidyniowych: metoksylsulfonianu guanidyniowego i etoksylsulfonianu guanidyniowego, otrzymano kryształ mieszany o nowej strukturze. Charakteryzuje się on nową architekturą supramolekularną, różną od bardzo popularnej w tej grupie architektury warstwowej, opartej na quasiheksagonalnych sieciach wiązań wodorowych. Bazę dla nowego typu strukturalnego tworzy trójwymiarowy szkielet, który zbudowany jest z kationów guanidyniowych i grup SO_3 , związanych ze sobą wiązaniami wodorowymi. Wyznacza on warstwy równoległych do siebie kanałów, w których wnętrzach znajdują się niepolarne fragmenty anionów. Warstwy te, o grubości 7,170 Å, układają się równolegle do płaszczyzn $\{002\}$ i naprzemiennie zawierają kanały w kierunkach $[100]$ i $[1\bar{1}0]$.

Podstawowym budulcem kryształu są kationy guanidyniowe i aniony etoksylsulfonowe z małą (ok. 10%) niestechiometryczną domieszką anionów metoksylsulfonowych. W zależności od stężenia roztworu, w kryształach znajduje się mniejsza lub większa ilość domieszki, co w dużym zakresie proporcji nie wpływa na strukturę podstawową.

W celu zbadania właściwości fizycznych kryształu, wykonano badania rentgenowskie, kalorymetryczne i dielektryczne. Na ich podstawie stwierdzono, że w kryształach występuje przejście fazowe o trudnym do określenia charakterze. Temperatura przemiany fazowej zależy od stechiometrii roztworu, z którego rósł kryształ, a więc pośrednio od stężenia domieszki anionów metoksylsulfonowych. Przemiana fazowa związana jest z procesem porządkowania orientacji i konformacji anionów.

Otrzymane wyniki wymagają uściślenia przy pomocy innych metod eksperymentalnych i otwierają pole do badania nowej grupy substancji, jaką są kryształy mieszane sulfonianów guanidyniowych.

Abstract

Mixed crystals of two guanidinium sulfonate salts (guanidinium methoxy- and ethoxysulfonate) were obtained for various molar ratios. The crystals exhibit new supramolecular architecture, not seen in other guanidinium sulfonate salts. New structure is based on a three-dimensional guanidinium-SO₃ hydrogen-bonded framework with channel-like spaces inside which the non-polar alkane chains are hidden. The channels are organised in layers parallel to the {002} planes which have a thickness of 7.170 Å each. Within a given layer, the channels are parallel and oriented either in the [100] or in the [1 $\bar{1}$ 0] direction, alternating in subsequent layers.

The structure is built mainly on the basis of guanidinium ethoxysulfonate with a substitutional admixture of guanidinium methoxysulfonate and is stable for various concentrations of the methoxysulfonate anions.

X-ray diffraction, differential scanning calorimetry and dielectric measurements were used to investigate the physical properties of the mixed crystal. The crystal exhibits a phase transition with a non-classical shaped specific heat anomaly. The temperature of the phase transition depends on the concentration of methoxysulfonate anions. The transition is of the order-disorder type and is connected with the process of ordering of the alkoxy groups.

The results need to be confirmed using different experimental techniques. They are also one of the very first results in the vast field of mixed crystals of guanidinium sulfonates.

Spis treści

1	Wprowadzenie	6
1.1	Wprowadzenie	6
1.2	Kryształy organiczne	7
1.3	Wiązania wodorowe w kryształach	9
1.4	Nieporządek w kryształach molekularnych	15
1.5	Kryształy mieszane	19
1.6	Przemiany fazowe	21
1.7	Cele pracy	24
2	Materiały i metody	25
2.1	Charakterystyka materiałów	25
2.1.1	Sole guanidyniowe	25
2.1.2	Materiały wyjściowe	29
2.2	Metody eksperymentalne	31
3	Wyniki	34
3.1	Synteza i hodowla	34
3.2	Badania strukturalne	37
3.3	Badanie przejścia fazowego	54
4	Analiza i wnioski	64
4.1	Analiza	64
4.1.1	Architektura supramolekularna	64
4.1.2	Roztwór stały	69
4.1.3	Strukturalny charakter przejścia fazowego	70
4.2	Proponowane kierunki dalszych badań	73
4.3	Wnioski	74
5	Summary in English	75
A	Suplement — szczegółowe dane strukturalne	86

Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Wprowadzenie

Kryształy organiczne są coraz istotniejszą grupą substancji we współczesnej fizyce i chemii. Związane jest to z faktem, że możliwa stała się synteza takich molekuł, dla których występują specyficzne oddziaływania międzymolekularne, co ułatwia przewidywanie i projektowanie struktur krystalicznych. Ponadto w układach organicznych odkrywa się obecnie coraz więcej właściwości fizycznych, obserwowanych dotychczas jedynie w kryształach nieorganicznych (np. nadprzewodnictwo).

Wiązanie wodorowe jest jednym z podstawowych oddziaływań, wykorzystywanych przez inżynierię kryształów. Szczególnie istotne są układy, w których występują sieci wiązań wodorowych. Jedną z grup substancji, w których takie sieci występują, są sulfoniany guanidyniowe $[\text{C}(\text{NH}_2)_3]^+[\text{SO}_3\text{-R}]^-$, w których tworzą się warstwy zawierające quasi-heksagonalne sieci wiązań $\text{NH} \dots \text{O}$.

Niniejsza praca miała za zadanie zbadanie struktur kryształów mieszanych alkoksyulfonianów guanidyny ($\text{R} = -\text{OCH}_3, -\text{OCH}_2\text{CH}_3$) i występujących w nich przejść fazowych związanych z nieporządkiem orientacyjnym i konformacyjnym molekuł.

Praca ma strukturę następującą. W pierwszej części omówione są zagadnienia związane z kryształami substancji organicznych, rolą wiązania wodorowego w ciele stałym, a także nieporządkiem w kryształach molekularnych. Następuje za tym krótkie wprowadzenie do zagadnienia przejść fazowych w ciałach stałych. W drugiej części opisane są materiały wyjściowe oraz metody doświadczalne, wykorzystane w pracy: rentgenografia strukturalna, kalorymetria oraz metody dielektryczne. W trzeciej części pracy zaprezentowano wyniki pomiarów eksperymentalnych badanych substancji. Czwarta część zawiera analizę i dyskusję wyników, wnioski i sugestie dalszych badań.

1.2 Kryształy organiczne

Kryształy molekularne stanowiły element badań już od samego początku zainteresowania fizyków i chemików budową ciał stałych. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w nich nie atomy, a molekuly. Podczas gdy w kryształach atomowych cały kryształ można traktować jak ogromną cząsteczkę, ze względu na charakter oddziaływań pomiędzy atomami, tak w kryształach molekularnych daje się wydzielić pośrednie twory strukturalne — cząsteczki, składające się z połączonych kowalencyjnie atomów — które oddziałują ze sobą przy pomocy różnego typu oddziaływań międzymolekularnych [1].

Podgrupę kryształów molekularnych stanowią kryształy organiczne, w których molekuly stanowią związki węgla organicznego. W kryształach takich wyjątkowo łatwo tworzą się międzycząsteczkowe wiązania wodorowe, co przyciąga szczególne zainteresowanie badaczy.

Z początku możliwe było głównie badanie właściwości fizycznych kryształów organicznych. Wraz z rozwojem metod krystalograficznych, stało się możliwe też wyznaczanie struktur takich kryształów. Rosnąca wiedza na temat oddziaływań międzymolekularnych oraz ilość zbadanych struktur umożliwiły zrozumienie, dlaczego dane cząsteczki krystalizują w takich a nie innych strukturach, a także skąd biorą się obserwowane właściwości makroskopowe [1]. Obecnie na tej podbudowie możliwe jest, przynajmniej w umiarkowanym stopniu, przewidywanie i konstruowanie pożądanych sieci krystalicznych, szczególnie w kryształach, w których występują oddziaływania kierunkowe. W kryształach organicznych może być to wiązanie wodorowe, w metaloorganicznych — wiązanie metalokoordynacyjne. Z czasem doprowadziło to do wyodrębnienia się nowej dziedziny — inżynierii kryształów, której popularność niezmiernie wzrosła w przeciągu ostatnich 20 lat. Jako przyszły cel badacze zadają sobie nabycie umiejętności racjonalnego tworzenia takich sieci krystalicznych, które będą wykazywały określone właściwości fizyczne [2]. Pierwsze próby racjonalnego konstruowania np. sieci polarnych zostały już uwieńczone sukcesem (np. [3]). Zagadnienie jest tym bardziej interesujące ze względu na fakt, że kryształy organiczne wykazują właściwie wszystkie właściwości fizyczne, które można obserwować w kryształach nieorganicznych — jak np. ferroelektryczność, nadprzewodnictwo [4] lub zdolność do przechowywania wodorów [5].

Uporządkowanie w kryształach organicznych

Wraz ze zwiększaniem się wiedzy na temat struktur i możliwych oddziaływań międzymolekularnych, zmieniało się też widzenie tego, co jest głównym czynnikiem,

wpływającym na przybranie danej struktury przez kryształ określonego związku. Wyróżnić tu można dwa równoległe nurty: geometryczny i chemiczny, które częściowo się uzupełniały, jednak w części interpretacji pozostawały ze sobą sprzeczne. Obecnie ich kluczowe aspekty łączy w sobie myślenie o kryształach jako o jednostce supramolekularnej [2].

Pierwszy nurt odwołuje się do modelu geometrycznego, postulowanego przez A. Kitajgorodskiego [1]. Molekuły traktowane są w nim jako twarde, wyodrębnione bryły, a najważniejszą regułą, której podlegają, jest zasada najgęstszego upakowania: cząsteczki dążą do jak „najekonomiczniejszego” zużycia przestrzeni. Oddziaływanie międzymolekularne jest w tym modelu słabe i niekierunkowe — nie bierze się pod uwagę np. wiązań wodorowych, mimo że sam Kitajgorodski był świadom ich istnienia oraz strukturalnych skutków ich obecności. Do opisu takiej struktury badacz proponował użycie potencjałów atom-atom, o charakterze przyciągającym na dużych odległościach i odpychającym na bliskich.

Drugi nurt decydującą rolę przypisuje czynnikom chemicznym, główny nacisk kładąc na kierunkowe oddziaływania między heteroatomami. O strukturze, jaką przyjmie kryształ danej molekuly, decydują czynniki nie geometryczne, a przede wszystkim związane z wiązaniami chemicznymi między molekułami, np. silnymi wiązaniami wodorowymi. M. Etter zaproponowała w tym celu model hierarchii wiązań wodorowych, według którego donory i akceptory łączą się w pary na zasadzie porządku siły [2]. Zaproponowane przez nią reguły mają jednak charakter wskazówek raczej niż ścisłych zasad, jako że eksperymenty dostarczyły dowodów na istnienie bardzo wielu wyjątków, zaobserwowano też sieci krystaliczne, do analizy których zupełnie nie można stosować modelu hierarchicznego. Zaproponowane przez Etter reguły ewoluowały więc w miarę jak wzrastały dostępne do analizy krystalograficzne bazy danych.

Podsumowując — w modelu geometrycznym analizie podlega przede wszystkim przestrzeń energii sieci krystalicznej, ponieważ realizują się struktury krystaliczne o minimum (globalnym lub w przypadku polimorfów, lokalnym) energii; w modelu chemicznym zaś analizuje się cechy molekuly w przestrzeni rzeczywistej, aby odnaleźć i sklasyfikować te atomy, które mogą brać udział w wiązaniami chemicznych.

Trzeci nurt powstał w ciągu ostatnich 30 lat i związany jest z coraz intensywniejszym rozwojem chemii supramolekularnej. Kryształ widziany jest w nim jako twór supramolekularny, a zrozumienie jego struktury opiera się na pojęciu syntonu: jednostki strukturalnej, która zawiera w sobie zarówno molekuly lub ich fragmenty, jak i kluczowe związki supramolekularne między nimi. Dzięki temu pod uwagę brane są zarówno efekty związane z wielkością i kształtem molekuł, dążących do jak naj-

Rys. 1.1: Schemat wiązania wodorowego. Zaznaczone są używane symbole: δ jako koncentracja ładunku, θ jako kąt wiązania.

gęstszego upakowania, jak i międzycząsteczkowe oddziaływania chemiczne [2].

Model ten nie tylko ułatwia analizowanie istniejących struktur — jest też pomocny w próbach konstruowania nowych kryształów metodą *bottom-up*, a więc od molekuly do sieci krystalicznej. Pozwala bowiem wyróżnić kluczowe grupy funkcyjne, co umożliwia tworzenie całych rodzin analogicznych struktur: różne substancje będą tworzyły te same struktury krystaliczne, o ile synton pozostanie ten sam [2].

Niestety, żadna z tych metod nie potrafi dostarczyć pełnego zrozumienia struktur krystalicznych. Dzieje się tak, ponieważ na utworzenie struktury ogromny wpływ mają oddziaływania słabe, a trudno wyszczególnić je na poziomie analizy już istniejących sieci oraz uwzględniać przy projektowaniu np. w procedurach obliczeniowych. Przykładowo, jeśli w kryształach istnieje wiele słabych oddziaływań, trudne staje się jednoznaczne wyróżnienie jednego syntonu jako podstawowej jednostki strukturalnej. Podobnie trudno przewidzieć interferencję pomiędzy różnymi oddziaływaniami słabymi, pochodzącymi od różnych fragmentów molekuly. Ponadto w przypadku kryształów organicznych w wiązaniach chemicznych mogą brać udział nie tylko grupy funkcyjne, ale także i pozornie obojętny rdzeń węglowodorowy czy inne, „ukryte” na pierwszy rzut oka grupy [2].

1.3 Wiązania wodorowe w kryształach

Wiązanie wodorowe jest wiązaniem chemicznym, które powstaje między grupą X–H, która służy jako donor wodoru, a atomem A, który odgrywa rolę akceptora wodoru. Symbolicznie oznaczane jest jako X–H...A — por. rys. 1.1. Ponieważ biorą w nim udział trzy lub, w przypadku wiązań multifurkacyjnych, więcej atomów, nazywane bywa także „mostkiem” wodorowym [6]. Ze względu na znaczenie wiązania wodorowego dla struktury ciał stałych, poświęcono mu już wiele opracowań (por. np. [6–8]).

Współczesna definicja wiązania wodorowego

Podstawowym mechanizmem tworzenia się wiązania wodorowego jest przepływ części chmury elektronowej wodoru na atom X oraz przyciąganie elektrostatyczne

odsłoniętego protonu przez atom A. Do niedawna uważano, że mechanizm ten wymaga, aby X i A były silnie elektroujemne, a utworzeniu się wiązania towarzyszyło skrócenie odległości X...A w porównaniu z sumą promieni van der Waalsa. Kryteriom tym towarzyszył warunek, że energia takiego wiązania musi być większa niż 3–5 kcal/mol [6].

Obecnie, dzięki badaniom strukturalnym, wiadomo, że kryteria powyższe były zbyt restrykcyjne. Zaobserwowano bowiem występowanie znacznej liczby tzw. słabych wiązań wodorowych, które mają energie tak małe jak 0,2 kcal/mol i nie spełniają warunku skrócenia odległości X...A. Zachowują przy tym te same parametry spektroskopowe i funkcjonalne, co ich silniejsze warianty — jak przesunięcie chemiczne protonu w przypadku NMR, przesunięcie ku czerwieni i zmiana intensywności modu rozciągającego wiązanie X–H ($\tilde{\nu}_{X-H}$) w przypadku IR [7]. Zaobserwowano również, że nie ma potrzeby, aby X i A były silnie elektroujemne. Rolę donorów mogą pełnić zarówno atomy tlenu, azotu, halogenki, jak i polarne grupy CH, PH czy niektóre wodorki metali. Wśród akceptorów natomiast można zaobserwować atomy tlenu, azotu, siarki, halidów, czy struktury z wiązaniami π (np. pierścienie, wiązania podwójne i potrójne), a więc w ogólności wszystkie grupy, które zapewniają dostępną koncentrację ujemnego ładunku.

Wiązanie wodorowe może tworzyć się zarówno w ramach jednej molekuly, jak i pomiędzy cząsteczkami. W jego skład może wchodzić tylko jeden akceptor i donor lub większa liczba jednych bądź drugich; mówi się wtedy o wiązaniach bifurkacyjnych (w przypadku dwóch akceptorów lub donorów) lub multifurkacyjnych (w przypadku większej ich liczby). Wiązania takie tworzą się w sytuacji, kiedy kilka grup akceptorowych lub donorowych znajduje się blisko siebie w danej molekuły lub w danym otoczeniu atomu wodoru.

Pośród różnych definicji wiązania wodorowego, uwzględniających różnorodność jego form (np. [6,7,9]), wygodną i funkcjonalną podaje Thomas Steiner [7]: wiązanie wodorowe jest takim oddziaływaniem postaci X–H...A, że tworzy lokalne wiązanie, a X–H zachowuje się jak donor protonu wobec A.

Pierwszy warunek — lokalności wiązania — uwzględnia oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy atomami, chmurą elektronową wodoru i protonem. Drugi warunek pozwala interpretować wiązanie wodorowe jako zamrożony w czasie początkowy etap reakcji transferu protonu z X do A: wiązanie X–H zostało osłabione, a H...A częściowo utworzone. Łączy się z nim także istnienie niezbędnego warunku geometrycznego — każde wiązanie wodorowe wykazuje kierunkowość, zarówno po stronie donorowej, jak i akceptorowej, wyznaczoną przez geometrię hipotetycznych grup X i H–A, które powstałyby po przeprowadzeniu całej reakcji transferu protonu. Ozna-

Rys. 1.2: Możliwe wiązania wodorowe w ciele stałym (za [6]). Położenie danego wiązania względem wierzchołków figury określa jego charakter (elektrostatyczny, kowalencyjny, van der Waalsa).

czy to, że kąty $X-H...A$ bliskie 180° muszą być preferowane statystycznie (jako warunek liniowości często przyjmuje się $\theta > 135^\circ$) [7]. W silnych wiązaniach wodorowych efekt ten jest bardzo wyraźny; wiązania słabe łatwo ulegają deformacjom, jednak statystycznie wciąż można zauważyć kierunkowość. Odróżnia to słabe wiązania wodorowe od kontaktów van der Waalsa, które nie wykazują tego rodzaju preferencji.

Charakter wiązania wodorowego

Wiązanie wodorowe ma charakter mieszany, jeśli wziąć pod uwagę rodzaj oddziaływań składowych. Można wyróżnić trzy podstawowe, niezależne od siebie czynniki: oddziaływanie elektrostatyczne, kowalentne i van der Waalsa.

Składnik elektrostatyczny wynika z faktu, że na poszczególnych atomach, wchodzących w skład wiązania wodorowego, gromadzi się częściowy ładunek dodatni lub ujemny δ : $X^{\delta-}-H^{\delta+}...A^{\delta-}$. Składowa ta maleje z odległością r , a więc i długością wiązania, jak r^{-3} . Sprawia to, że w przypadku długich wiązań jest ona szczególnie zauważalna. Składnik kowalentny pochodzi z transferu ładunku i ma największy wkład w przypadku „klasycznych”, silnych wiązań wodorowych. Zanika on jak e^{-r} . Trzeci składnik wynika z oddziaływań van der Waalsa, na które składają się siły dyspersyjne oraz oddziaływanie wymienne. W ogólności, oddziaływanie to opisywane

Tab. 1.1: Klasyfikacja i cechy wiązań wodorowych (za [7]).

	Silne	Umiarkowane	Słabe
<i>charakter</i>	kowalencyjny	elektrostatyczny	elektrostatyczny, dyspersyjny
<i>relacja X–H do H...A</i>	X–H \approx H...A	X–H < H...A	X–H \ll H...A
<i>długość X...A [Å]</i>	2,2–2,5	2,5–3,2	>3,2
<i>kierunkowość</i>	silna	umiarkowana	słaba
<i>kąty θ [°]</i>	170–180	>130	>90
<i>energia [kcal/mol]</i>	15–40	4–15	<4

jest potencjałem „6–12” (zależy od r jak $-Ar^{-6} + Br^{-12}$) i ma decydujący wpływ w przypadku słabych wiązań.

Na rys. 1.2 przedstawiono graficznie przestrzeń wiązań wodorowych w postaci kształtu, którego trzy wierzchołki odpowiadają trzem sytuacjom granicznym: systemowi wiązaniu kowalენტnemu, elektrostatycznemu i van der Waalsa. Widać wyraźnie, że w żadnym miejscu nie następuje wyraźny skok jakościowy, a charakter wiązania wodorowego, w zależności od donora i akceptora, zmienia się w sposób ciągły. Wynika stąd także, że nie można w jednoznaczny sposób uszeregować typów wiązań wodorowych na skali słabe–silne. Jakościową, zgrubną klasyfikację przedstawia tabela 1.1 (za [7]). Ma ona charakter głównie pomocniczy i nie może stanowić jednoznacznego kryterium zakwalifikowania danego wiązania do określonej grupy.

Wiązania wodorowe w ciele stałym

Z uwagi na działanie sił pola krystalicznego, wiązanie wodorowe w ciele stałym rzadko ma optymalną geometrię [7]. W przypadku silnych wiązań wodorowych efekt ten jest mało zauważalny ze względu na energię wiązania; za to sytuacje, w których słabe wiązania przyjmują optymalną geometrię, praktycznie nie istnieją.

Przede wszystkim, wiązania wodorowe mogą ulegać wydłużeniu lub skróceniu. Z tej przyczyny nie można bezkrytycznie stosować zasady, że najkrótsze wiązanie jest zawsze najsilniejsze: z uwagi na możliwość kompresji, najsilniejsze będzie wiązanie o geometrii najbliższej optymalnej. Wiązania wodorowe mogą także ulegać deformacji ze względu na liniowość, a więc kąt θ . Istotne jest to zwłaszcza w przypadku słabych wiązań, dla których — mimo statystycznie obserwowanej liniowości — obserwować można znaczną ilość wiązań o kątach θ zbliżonych nawet do 90°. Szczególnym przypadkiem takiej deformacji są wiązania bifurkacyjne, w których obecność konkurujących ze sobą miejsc wiązania powoduje jego rozszczepienie.

Główne czynniki, jakie wpływają na zdeformowanie wiązań wodorowych, to inne siły międzymolekularne, konkurujące z wiązaniami wodorowymi o jak najkorzystniejsze energetycznie ustawienie cząsteczki, a także różnego typu ograniczenia steryczne. Ponadto w przypadku gęstej sieci wiązań wodorowych może zdarzyć się sytuacja, w której położone blisko siebie atomy wodoru, obdarzone cząstkowymi ładunkami dodatnimi, będą odpychały się elektrostatycznie, co prowadzi do zdeformowania geometrii obu wiązań. Podobnie niekorzystnie oddziałują na siebie pary wiązań, które zorientowane są względem siebie jak równoległe dipole [7].

Inną istotną cechą jest nieaddytywność: sieć wiązań wodorowych ma inną energię, niż wynikałoby to tylko z prostej sumy energii wiązań. Dzieje się tak dlatego, że utworzenie jednego wiązania wodorowego $X-H \dots A$ powoduje dodatkowe spolaryzowanie grupy $X-H$. Jeśli więc służy ona przy tym jako akceptor dla następnego wiązania wodorowego $Y-H \dots X$, jego utworzenie jest łatwiejsze niż wiązania $X-H \dots A$ z uwagi na większe spolaryzowanie X , który staje się lepszym akceptorem. Zatem stworzenie liniowej sieci takich wiązań w kryształach ($\dots Y-H \dots X-H \dots A-H \dots$) jest korzystniejsze energetycznie niż stworzenie pojedynczych, niepołączonych ze sobą wiązań. Zatem w kryształach, w których korzystne jest utworzenie wiązania wodorowego, najczęściej spotykaną sytuacją będzie utworzenie całej sieci wiązań wodorowych. Dowiedziono istnienia sieci 1-, 2- i 3-wymiarowych, a do ich analizy można użyć teorii grafów [4].

Zjawisko to ma jeszcze jeden aspekt, zwany „efektem Guliwera” [9] — gęsta sieć wielu słabych wiązań wodorowych może okazać się korzystniejsza dla struktury niż sieć rzadkich, silnych wiązań.

Inżynieria kryształów

Inżynieria kryształów wprowadza element racjonalności w poszukiwanie nowych materiałów. Jej celem jest projektowanie takich kryształów, które będą miały założone przez badacza struktury, a także będą wykazywały pożądane właściwości fizyczne [2]. Analiza już istniejącej struktury krystalicznej jest nie celem, a środkiem, który umożliwia zrozumienie mechanizmów rządzących takim a nie innym upakowaniem, a następnie wykorzystanie ich do świadomego projektowania innych sieci. Zatem tak jak analiza struktury polega na „rozbieraniu” kryształu na podstawowe jednostki strukturalne, tak inżynieria kryształów byłaby układaniem z nich nowych struktur [10].

Zagadnienie w praktyce nie jest jednak tak proste. Choć dana struktura krystaliczna jest możliwa do zracjonalizowania poprzez oddziaływania w niej działające, odwrotny proces myślowy nie zawsze jest możliwy — najczęściej nie można prze-

widzieć hierarchii oddziaływań na podstawie analizy samych potencjalnych funkcjonalności danej molekuly. Wynikowa struktura jest efektem działania raczej splotu (konwolucji) ogromnej liczby słabych i silnych oddziaływań, wpływających na siebie. Zatem małe zmiany w strukturze molekuly mogą przynieść ogromne zmiany w strukturze kryształu [6].

Inżynieria kryształów stara się obejść ten problem przez konstruowanie takich układów, w których obowiązuje hierarchia oddziaływań [6]. W tym celu wykorzystuje się zjawisko samoorganizacji (*self-assembly*) [8], oparte na działaniu oddziaływań kierunkowych. W układach czysto organicznych wykorzystuje się w tym celu wiązania wodorowe (analogicznie jak przy rozpoznaniu molekularnym, obserwowanym w chemii supramolekularnej czy w układach makromolekuł biologicznych [7]), a w sieciach metaloorganicznych często wykorzystuje się jony metali przejściowych [2].

Wiązanie wodorowe jest szczególnie użyteczne ze względu na swoją siłę, zapewniającą spójność i stabilność kryształu, a także kierunkowość, gwarantującą selektywność, kontrolę topologiczną i powtarzalność syntezy kryształu [9]. Na podstawie analizy wielu sieci krystalicznych ustalono następujące reguły, które pozwalają w uproszczeniu przewidywać, jaka struktura może utworzyć się w oparciu o dany synton [10]: po pierwsze, wszystkie kwasowe wodory w molekule będą użyte do utworzenia wiązań wodorowych w strukturze krystalicznej związku; po drugie, jeśli dostępne są donory wodoru, wszystkie dobre akceptory zostaną wykorzystane w wiązaniu wodorowym. W sieci krystalicznej zatem wystąpi maksymalizacja liczby wiązań wodorowych [2]. Jest to zasada pozwalająca zrozumieć zjawiska w kryształach, w których liczby donorów i akceptorów nie są zrównoważone. Na przykład w małych molekułach, gdzie akceptorów jest więcej niż donorów, niewysyczone grupy X-H będą niezwykle rzadkie. Natomiast w makromolekułach, gdzie jest nadmiar donorów, wykorzystany będzie każdy możliwy akceptor, nawet tak słaby jak pierścienie π . Często będą występowały także wiązania bifurkacyjne [2]. W takiej jednak sytuacji, ze względu na konkurencję różnych par donor-akceptor, jest trudniej przewidywać strukturę [8].

Wiązanie wodorowe może być przydatne w projektowaniu struktury kryształów zarówno molekuł neutralnych, jak i soli. Jeśli cząsteczki są nienaładowane, to zwykle wykorzystuje się silne wiązania wodorowe, podczas gdy słabe mogą służyć raczej jako uzupełnienie sieci różnorodnych wiązań międzymolekularnych. W strukturach organometalicznych łączy się także wiązania wodorowe z wiązaniami koordynacyjnymi metali. Natomiast w przypadku soli jony dodatkowo oddziałują ze sobą elektrostatycznie, co powoduje wzmocnienie siły wiązania wodorowego przez lepsze spolary-

zowanie donora i akceptora. W tym wypadku można mówić o splocie oddziaływań, który ma siłę oddziaływania elektrostatycznego między jonami, a kierunkowość — wiązania wodorowego [9].

1.4 Nieporządek w kryształach molekularnych

W kryształach idealnych mamy do czynienia z idealną symetrią — w każdej komórce elementarnej występuje dokładnie takie samo ustawienie cząsteczek i atomów, a sieć cechuje doskonałe uporządkowanie bliskiego i dalekiego zasięgu. W rzeczywistości kryształy idealne nie istnieją, a każdy kryształ rzeczywisty zawiera różnego typu defekty [11]. Mogą one dotyczyć różnych aspektów: mieć formę domieszek, a więc obcych atomów czy molekuł, czy też dotyczyć różnego typu nieporządku. Z niektórymi z form nieporządku mogą łączyć się różnego typu przejścia fazowe.

Ze względu na zakres pracy, omówione zostaną tylko rodzaje nieporządku, które wystąpiły w badanej substancji. Stąd nie zostaną omówione różnego typu defekty strukturalne, jak np. dyslokacje, domieszki międzywęzłowe czy bliźniaczenie [11].

Rodzaje nieporządku w kryształach

Nieporządek w kryształach można klasyfikować na wiele sposobów, w zależności od obszaru zainteresowania badacza. W szczególności, można podzielić nieuporządkowanie na trzy podstawowe rodzaje [12]: nieuporządkowanie podstawieniowe, orientacyjne i konformacyjne, związane odpowiednio ze złymi obsadzeniami danych węzłów w sieci, różnymi orientacjami molekuł i ich różnymi konformacjami. Podczas gdy nieporządek podstawieniowy występuje zarówno w kryształach atomowych, jak i molekularnych, to pozostałe dwa mają miejsce tylko w kryształach molekularnych. Wynika to z faktu, że molekuły są w większości obiektami anizotropowymi, a siły wiązania międzyatomowego w ramach jednej molekuły są zwykle dużo większe niż siły, z jakimi spotykają się one wewnątrz kryształów. Oznacza to, że zmianie może podlegać orientacja molekuły jako całości względem układu współrzędnych komórki elementarnej. Możliwa jest też zmiana kątów poszczególnych wiązań molekuły, a więc zmiana jej konformacji.

Nieporządek podstawieniowy zawsze jest związany z obecnością pewnego typu defektów, związanych z podstawieniem niepasującego atomu bądź molekuły lub niepełnym obsadzeniem danej pozycji. Można wyróżnić następujące sposoby istnienia tego rodzaju nieporządku [12]:

- nierównomierne obsadzenie pozycji symetrycznie równoważnych w ramach jednej komórki elementarnej,

- obsadzenie danej pozycji tylko w części komórek elementarnych,
- zajmowanie tej samej pozycji przez różne chemicznie jednostki w różnych komórkach elementarnych.

W przypadku kryształów molekularnych, istnieją dodatkowe parametry, które mogą wpływać na istnienie nieporządku. Są one związane z orientacjami i konformacjami molekuł. Przykładowo, jeśli molekula znajduje się w pozycji, która wymusza istnienie centrum symetrii, może być ono generowane przez określony rodzaj nieporządku orientacyjnego — molekula w kryształach będzie przyjmowała tyle orientacji, ile potrzebne jest, aby po uśrednieniu wszystkich komórek elementarnych centrum symetrii było zachowane.

Jeśli w układzie istnieje pewna ilość molekuł stanowiących domieszkę, one także mogą być źródłem dodatkowego nieporządku orientacyjnego i konformacyjnego. Można to pokazać na przykładzie, gdy w kryształach zbudowanym z cząsteczek A znajdują się dodatkowe molekuly B. Nieuporządkowanie orientacyjne może być wtedy związane z następującymi sytuacjami [12]

- molekuly A mają tylko jedną orientację, natomiast B może ulec podstawieniu w większej ilości orientacji,
- molekula B ma tylko jedną orientację, w jakiej może być umieszczona w sieci A, ma jednak więcej niż jedną niezależną pozycję krystalograficzną do wyboru,
- połączenie dwóch wyżej wymienionych przypadków.

Nieuporządkowanie konformacyjne, związane z obecnością molekuł o tym samym wzorze chemicznym, ale różnych konformacjach przestrzennych, wiąże się za to z następującymi możliwościami [12]:

- molekula A ma jedną konformację, molekula B — kilka; A może być zastąpiona przez B o dowolnej konformacji,
- molekula A ma dwie konformacje, ale każda z nich ma swoje niezależne miejsce w sieci, molekula B ma jedną konformację i może zastąpić dowolną z molekuł A,
- w kryształach A występuje nieporządek konformacyjny, molekula B może zastąpić A na dowolnej pozycji,
- zarówno molekula A, jak i B mają po kilka konformacji i mogą zastępować się w dowolny sposób.

Nieporządek można dzielić też na statyczny i dynamiczny [13]. W przypadku nieporządku statycznego jest on niejako rozproszony po wielu komórkach elementarnych, podczas gdy nieporządek dynamiczny związany jest z przeskokami i rze-

czywistym ruchem molekuly między pozycjami czy orientacjami. Można także podzielić nieporządek na dyskretny i ciągły — w zależności od tego, czy istnieją tylko policzalne, dyskretne położenia lub ustawienia molekuly, czy też ma ona swobodę ruchu. W tym drugim przypadku, np. dla obrotów grupy tert-butyłowej zamiast dyskretnych położen atomów w średniej komórce elementarnej widoczne są toroidy rotacyjne [13].

Uporządkowanie dalekiego i bliskiego zasięgu

Z każdym z rodzajów nieporządku (podstawieniowym, orientacyjnym, konformacyjnym) może być związane odrębne uporządkowanie dalekiego lub bliskiego zasięgu [12]. Brak takiego uporządkowania oznacza, że zmiany w porównaniu ze strukturą idealną są wprowadzone w położeniach losowych. W kryształach jednak często występuje pewne uporządkowanie.

Uporządkowanie dalekiego zasięgu może wiązać się z istnieniem nadstruktury. Zjawisko to występuje m.in. w kryształach, w których istnieje możliwość dyfuzji [4]. Istnienie nadstruktury pociąga za sobą obecność dodatkowych węzłów w przestrzeni odwrotnej.

Uporządkowanie dalekiego zasięgu nie musi być kompletne. Jeśli prawdopodobieństwo znalezienia cząsteczki w danym stanie i położeniu (a więc również i danej komórce elementarnej w sieci) nie jest jednakowe w całej sieci, a tylko w pewien sposób różne od losowego, można mieć do czynienia z częściowym uporządkowaniem dalekiego zasięgu.

Jeśli z tytułu uporządkowania dalekiego zasięgu istnieje niezerowy wkład do energii swobodnej kryształu, to będzie istniała taka temperatura krytyczna, dla której to uporządkowanie zaniknie kompletne. Pojawi się więc przejście fazowe pomiędzy fazą nieuporządkowaną a fazą uporządkowaną, przy czym zwykle faza uporządkowana występuje w niższych temperaturach.

Z kolei uporządkowanie bliskiego zasięgu w przypadku kryształów z defektami czy ogólniej nieporządkiem może oznaczać, że określone molekuly mają tendencję do otaczania się specyficznymi sąsiadami. Na przykład molekuly domieszki podstawieniowej mogą „chcieć” otaczać się sobie podobnymi, co będzie prowadziło do tworzenia się ich lokalnych skupisk (*clustering*), a w efekcie sieć krystaliczna będzie niejednorodna [4].

Warunki i skutki obecności molekuł-domieszek

Aby molekula B weszła do sieci cząsteczek A, musi ona wykazywać podobieństwo rozmiarów i kształtów. Dla atomów obowiązuje reguła Hume’a-Rothery’ego — jeśli

promienie atomów domieszki i gospodarza różnią się o więcej niż ok. 15%, domieszkowanie nie będzie możliwe. Dla molekuł, z uwagi na ich anizotropowość, zamiast podobieństwa promieni atomowych rozważa się podobieństwo kształtów. Dwie cząsteczki, A i B, nakładają się na siebie, oblicza objętość wspólną V_W i objętość, którą się różnią V_R i na tej podstawie liczbowo określa się zgrubnie stopień ich podobieństwa ϵ :

$$\epsilon = 1 - \frac{V_R}{V_W} \quad (1.1)$$

Przyjęto, że szanse na wejście molekuly B do sieci A są praktycznie zerowe, jeśli $\epsilon < 0,85$ [12]. Reguła ta ma charakter wykluczający — większa niezgodność molekuł wyklucza wejście jednej do struktury drugiej, natomiast wartość ϵ bliska 1 nie przesądza o tym, że dwie molekuly podobne sobie istotnie będą domieszkować się w znacznym zakresie. Z danych empirycznych wynioskowano także, że na stopień, w jakim domieszkować można dany kryształ, ma też podobieństwo komórek elementarnych w przypadku czystych kryształów obu substancji (A i B). Wiadomo także, że jeśli B jest mniejszą molekulą niż A, to łatwiej domieszkować kryształy A molekulami B, niż kryształy B większymi molekulami A [12]. Nie bez znaczenia jest też dopasowanie cząsteczki domieszki do istniejącej w kryształce sieci wiązań wodorowych czy układu dipoli elektrycznych.

Skutki domieszkowania mogą być bardzo duże, co w przypadku kryształów atomowych widoczne jest w ogromnym zastosowaniu stopów metali w technologii; domieszki mogą mieć więc decydujący wpływ na właściwości fizyczne makroskopowych kryształów i występujące w nich przejścia fazowe. Wpływ domieszkowania na makroskopowe cechy w przypadku kryształów molekularnych jest słabiej udokumentowany, choć istniejący [12].

W obrazie mikroskopowym, domieszkowanie molekulami innego związku chemicznego może nieść za sobą istotne konsekwencje strukturalne [12]. Może się ono wiązać ze zmianą symetrii całej sieci (np. ze zniesieniem centrum symetrii). Co istotne, domieszki mogą nierównomiernie obsadzać miejsca, które w czystej strukturze gospodarza są krystalograficznie równoważne, co prowadzi do dramatycznego obniżenia symetrii kryształu domieszkowanego [4].

Wprowadzanie obcych molekuł powoduje także lokalne wzrosty lub spadki gęstości upakowania, w zależności od wzajemnego stosunku wielkości cząsteczek domieszki i tworzących sieć gospodarza. Wiąże się to z dwoma istotnymi skutkami: zmianą parametrów komórki elementarnej w zależności od stężenia domieszki (w przypadku prostych kryształów atomowych zależność ta jest liniowa i znana jako prawo Vegarda) oraz deformacją sieci krystalicznej. Zniekształcenie to nie może przekroczyć pewnej energii, która jest większa niż tzw. maksymalna energia deformacji —

w przeciwnym wypadku, przy próbie domieszkowania w zbyt dużym stężeniu, nastąpi krystalizacja osobnej, jednorodnej fazy czystego kryształu molekuł domieszki. Ponadto, oddziaływanie między wprowadzonymi do sieci obcymi cząsteczkami powinno być zaniechane tylko w przypadku bardzo małych stężeń. Jest to wynikiem faktu, że nawet jeśli deformacja sieci zanika na przestrzeni kilku długości komórki elementarnej w każdym kierunku, to interferencję pomiędzy zniekształceniami można zaniechać tylko gdy domieszka stanowi mniej niż 1%.

1.5 Kryształy mieszane

Zjawisko domieszkowania można też opisać na inny sposób, szczególnie jeśli domieszkowanie w kryształach zachodzi w znacznym stopniu. Można wtedy mówić bowiem o ograniczonej (częściowej) lub ciągłej rozpuszczalności molekuł jednego związku w kryształach innego związku. Mamy wtedy do czynienia z roztworem stałym, w którym molekuly domieszki rozpuszczają się w kryształach rozpuszczalnika, nie powodując zmiany jego struktury, a tylko niewielką zmianę parametrów komórki elementarnej [11, 12].

Rozpuszczalność częściowa i ciągła

W większości kryształów do czynienia można mieć z rozpuszczalnością częściową. Warunki jej zajścia są w przybliżeniu identyczne, jak podane wyżej warunki na to, aby molekula domieszki mogła wejść do sieci krystalicznej gościa. Ogólną zasadą, obowiązującą w tym przypadku jest — im mniejsze zaburzenie sieci, pochodzące od obcej molekuly, tym większa jej rozpuszczalność w kryształach rozpuszczalnika [12]. Zwykle rozpuszczalność nie przekracza kilku-kilkunastu procent. W przypadku dwóch substancji, A i B, często maksymalne rozpuszczalności są różne dla molekuł A w kryształach B i molekuł B w kryształach A.

Istnieją jednak takie układy, w których występuje rozpuszczalność ciągła w całym zakresie stężeń A:B, a układ zachowuje tę samą strukturę dla każdej proporcji pomiędzy składnikami. Są to przypadki rzadkie, wymagające spełnienia następujących warunków [4, 12]:

1. izosteryczność — podobieństwo kształtów molekuł,
2. izomorficzność struktur — rozumiana jako pojęcie węższe niż izostrukuralność, wymagająca zarówno tej samej grupy przestrzennej, jak i ilości molekuł w komórce elementarnej, podobnego ich rozmieszczenia, zbliżonych rozmiarów komórek elementarnych obu sieci. Liczbowo wyznaczana w sposób analogiczny

do ϵ dwóch molekuł, poprzez optymalne nałożenie na siebie dwóch komórek elementarnych i zbadanie proporcji objętości nakładających się do objętości różnych,

3. kompatybilność schematów wiązań wodorowych.

Spełnienie tych warunków nie daje jednak gwarancji, lecz jedynie bardzo dużą szansę na rozpuszczalność ciągłą.

Wzrost kryształów mieszanych

Z rozważań termodynamicznych [12] wynika, że problem wzrostu kryształów mieszanych jest złożony. Zwykle rozpatrywany jest on w kontekście krystalizacji z roztopionej mieszaniny, a nie roztworu. Zalecaną przez Kitajgorodskiego metodą eksperymentalną, pozwalającą uzyskać powtarzalne wyniki z możliwie dobrze określonym stężeniem w powstałym kryształcie mieszanym, jest krystalizacja na igle, która trzymana jest w przygotowanej mieszaninie, przechłodzonej o kilka dziesiątych kelwina w stosunku do temperatury krystalizacji. Do pomiarów wykorzystywane są tylko maleńkie kryształy, powstałe na samym początku.

Zachowanie układu w sposób drastyczny zależy od kształtu funkcji energii swobodnej (określającej punkt krzepnięcia) w zależności od temperatury i składu mieszaniny. Stąd na tym poziomie możliwy jest opis jedynie jakościowy.

W zależności od układu, mogą występować różne fazy [12]. Substancja A może rozpuszczać się w B bez ograniczeń (rozpuszczalność ciągła) lub jedynie w części (rozpuszczalność częściowa). Dla pewnego obszaru stężeń mieszaniny może istnieć także faza pośrednia, A_nB_m , o strukturze różnej niż struktury kryształów czystych substancji. W fazie tej także można mieć do czynienia z częściową rozpuszczalnością molekuł A lub B. W zależności od postaci diagramu fazowego, istnieją także takie fazy pośrednie, których nie można doprowadzić do punktu topnienia, ponieważ wcześniej następuje ich dekompozycja i separacja faz czystych. Dekompozycja fazy mieszanej może także następować poniżej pewnej określonej temperatury.

Co więcej, wzrost odpowiednich kryształów jest utrudniony przez fakt, że skład roztopionej mieszaniny zmienia się podczas wytrącania się z niej określonego kryształu [12]. Stąd bardzo często w przypadku substancji wykazujących rozpuszczalność całkowitą podczas krystalizacji powstają kryształy, dla których proporcja A:B nie jest jednakowa. Z badań doświadczalnych wynika, że niejednorodności mogą dotyczyć też obszarów ok. mikrometrowych w kryształach makroskopowych [14].

1.6 Przemiany fazowe

To, jaki stan przyjmie układ złożony z wielu ciał, wynika z konkurencji pomiędzy energią U , która osiąga minimum dla układów uporządkowanych, oraz entropii S , która rośnie wraz z nieuporządkowaniem [15]. Eksperymentalnie, przy nieobecności zewnętrznych sił termodynamicznych (ciśnienie p , pole magnetyczne \vec{H} , pole elektryczne \vec{E} itd.), w skończonej temperaturze T realizuje się stan określony przez minimum energii swobodnej F :

$$F = U - TS \quad (1.2)$$

W wysokich temperaturach dominuje człon entropowy, w niskich — człon energii wewnętrznej. W danej temperaturze realizuje się takie uporządkowanie, z którym wiąże się najmniejsza wartość F , a przejścia pomiędzy stanami bardziej i mniej uporządkowanymi nazywa się przejściami fazowymi.

Istnieją różne sposoby dzielenia przejść fazowych na kategorie [16,17]. Przemiany można dzielić, sprawdzając obecność takich zjawisk, jak np.:

1. zerwanie części wiązań między atomami, skutkujące zmianą odległości między nimi porównywalną z wymiarami komórki elementarnej (przejścia rekonstrukcyjne) lub zachowanie ogólnej konfiguracji wiązań chemicznych (przejścia nierekonstrukcyjne),
2. obecność losowych przeskoków, wymaganych, żeby osiągnąć nową konfigurację (przejścia dyfuzyjne) lub ich nieobecność (przejścia bezdyfuzyjne),
3. pojawienie się parametru porządku, związanego z nierównym prawdopodobieństwem obsadzenia danego węzła przez różne atomy lub molekuly (przejścia porządek–nieporządek) lub z kolektywnymi przesunięciami atomów lub rotacjami molekuł, powodującymi zniekształcenia sieci (przejścia przemieszczeniowe),
4. relacja grupa–podgrupa pomiędzy grupami punktowymi fazy wysoko- i nisko-uporządkowanej (przejścia ferroiczne) lub brak takiej relacji (przejścia nieferroiczne),
5. zmiana struktury w zakresie położenia atomów lub molekuł (przejścia strukturalne) lub własności elektronowych, prowadzących do innych właściwości fizycznych,
6. obecność ciepła przemiany (przejścia I rodzaju) lub jego nieobecność (przejścia II rodzaju).

Relacje pomiędzy poszczególnymi podziałami nie są jednoznaczne. Z punktu widzenia badań eksperymentalnych, wygodna jest klasyfikacja fenomenologiczna, opiera-

jąca się na zachowaniu zmiennych termodynamicznych w punkcie przemiany (podpunkt 6).

Istnieją także przejścia wymykające się klasyfikacji, charakteryzujące się szerokimi anomaliami na przestrzeni dużego zakresu temperatur. Występują one w układach chemicznie i strukturalnie niejednorodnych, w których niejednorodność występuje równocześnie na wielu skalach [16]. Nie jest pewne, czy do opisu takich układów można stosować narzędzia analityczne, stworzone w celu opisu przemian fazowych w układach jednorodnych.

Klasyfikacja fenomenologiczna

Klasyfikacja fenomenologiczna została opracowana przez P. Ehrenfesta i opiera się na analizie zachowania pochodnych energii swobodnej F lub, w przypadku działania w układzie sił termodynamicznych (p , \vec{H} , \vec{E} itd.), entalpii swobodnej G , która zawiera w sobie także człon F . Według Ehrenfesta, przejście jest n -tego rodzaju, jeśli nieciągła jest n -ta pochodna G , a wszystkie niższe pochodne są ciągłe. Pochodne G to w szczególności:

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T, \quad H = \frac{\partial(G/T)}{\partial(1/T)}, \quad (1.3)$$

gdzie S — entropia, V — objętość, H — entalpia, oraz

$$\frac{c_p}{T} = - \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_p = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p. \quad (1.4)$$

W praktyce obserwuje się tylko przejścia I lub II rodzaju, nazywane też przejściami odpowiednio nieciągłymi i ciągłymi, ze względu na zachowanie pierwszych pochodnych G .

W przypadku przejść I rodzaju obowiązują następujące warunki:

$$G_1(p, T) = G_2(p, T), \quad \left(\frac{\partial G_1}{\partial T} \right)_p \neq \left(\frac{\partial G_2}{\partial T} \right)_p \quad (1.5)$$

Z równania 1.3 wynika więc, że entropie obu faz w temperaturze przejścia fazowego nie są sobie równe:

$$S_1|_{T_c} \neq S_2|_{T_c}. \quad (1.6)$$

Podczas przejścia fazowego następuje więc skokowa zmiana entropii ΔS , co prowadzi do otrzymania bardzo dużych wartości ciepła właściwego c_p (z równania 1.4 wynika, że w teorii $c_p(T_c) \rightarrow \infty$, w praktyce widoczny jest bardzo wysoki pik, przyjmujący jednak skończoną wartość). Oprócz entropii nieciągłość dotyczy także objętości i parametrów komórki elementarnej, a także przenikalności dielektrycznej materiału.

Cechami charakterystycznymi takich przejść są przede wszystkim: istnienie utajonego ciepła przemiany (tzn. ciepła potrzebnego na przeprowadzenie mola substancji z jednej fazy do drugiej); możliwość wytworzenia fazy, która jest termodynamicznie niestabilna (przechłodzenie lub przegrzanie), co wiąże się z istnieniem doświadczalnie obserwowanej histerezy temperaturowej; współistnienie obu faz w punkcie przemiany [18].

Najpopularniejszymi przemianami I rodzaju są np. procesy topnienia i krzepnięcia. W ciałach stałych przemiany tego rodzaju zachodzą między fazami o różnych strukturach krystalicznych, a towarzyszy temu zmiana oddziaływania między molekułami, co wiąże się ze zmianą dynamiki sieci [18].

W przypadku przejść II rodzaju, entropie i objętości molowe obu faz w punkcie przemiany są sobie równe, natomiast zachodzi nierówność drugich pochodnych funkcji Gibbsa (równanie 1.4) — w szczególności mamy więc do czynienia z nierównościami ciepł właściwych w temperaturze przemiany T_c . Otrzymywany w eksperymencie wykres $c_p(T)$ przypomina wtedy kształtem literę λ . [18]

Ponieważ pierwsza pochodna G jest ciągła, oznacza to, że obie fazy opisywane są tą samą funkcją G . W związku z tym w punkcie przejścia fazowego nie ma współistnienia faz — istnieje tam tylko jedna faza. Przykładem przejścia II rodzaju jest przejście ferromagnetyka do fazy paramagnetycznej w punkcie Curie [18].

Intepretacja Landaua

Teoria Landaua [16] jest teorią fenomenologiczną — nie zajmuje się przewidywaniem obecności przejść fazowych w określonych układach, ale wychodzi od doświadczalnie stwierdzonego faktu, że przemiana fazowa zachodzi. Jej głównym zadaniem jest ustanowienie ogólnego związku pomiędzy cechami mikroskopowymi (takimi jak symetria przestrzenna, zmiany strukturalne, anomalie w widmie fononowym itd.) i rezultatami pomiarów właściwości makroskopowych (cieplnych, dielektrycznych, optycznych, mechanicznych itd.). Ściśle aplikowalna jest do przejść ciągłych, daje także satysfakcjonujący opis znacznej ilości przejść nieciągłych.

Opis Landaua opiera się na dwóch podstawowych pojęciach: parametru porządku η i energii swobodnej F .

Parametr porządku jest zbiorem wartości, który pozwala na opis zmian symetrii i zmian właściwości fizycznych towarzyszących przemianie fazowej w układzie. Wartości równowagowe η są zerowe dla fazy wysokotemperaturowej i stają się różne od zera w temperaturze $T < T_c$. Definiują one przestrzeń wektorową, która jest nieredukowalna i niezmiennicza ze względu na grupę symetrii punktowej fazy wysokotemperaturowej (o wyższej symetrii).

Wariacyjna energia swobodna F , związana z przejściem, może być rozwinięta w szereg jako funkcja parametru porządku. Jej człon kwadratowy ma współczynnik, który zmienia znak przy przejściu przez T_c oraz jest liniową funkcją temperatury $(T - T_c)$. Forma F także jest określona przez symetrię parametru porządku i określa symetrie potencjalnie stabilnych faz poniżej T_c , ich degenerację, zależności temperaturowe odpowiednich właściwości fizycznych, a także w określonych przypadkach rząd przejścia fazowego.

Zachowanie krytyczne wielkości fizycznych w pobliżu przejścia fazowego można opisać pewnymi uniwersalnymi zależnościami, które nie zależą od rodzaju układu, a tylko od określonych wykładników krytycznych. Uniwersalność ta jest zachowana dla przejść II rodzaju, lecz tylko dla niektórych przejść nieciągłych [17]. Istnieją jednak istotne rozbieżności pomiędzy przewidywaniami teorii a wynikami eksperymentalnymi. Tłumaczone jest to istnieniem fluktuacji samego parametru porządku [15, 17]. Na rozbieżność ma wpływ także istnienie uporządkowania bliskiego zasięgu [17].

1.7 Cele pracy

Niniejsza praca miała na celu zbadanie następujących zagadnień:

1. Synteza i hodowla kryształów mieszanych metoksylsulfonianu guanidyniowego i etoksylsulfonianu guanidyniowego w różnych proporcjach molowych.
2. Określenie struktury krystalograficznej tych kryształów.
3. Wyznaczenie stężeń, dla jakich krystalizuje układ mieszany.
4. Określenie, czy w układzie występują przejścia fazowe.
5. Zbadanie charakteru przejść fazowych i ich związku ze zmianami strukturalnymi.
6. Dyskusja wyników w kontekście dotychczasowych badań i literatury.

Rozdział 2

Materiały i metody

2.1 Charakterystyka materiałów

2.1.1 Sole guanidyniowe

Kation guanidyniowy

Guanidyna jest niezwykle silną zasadą organiczną, a jej kation $[\text{C}(\text{NH}_2)_3]^+$, powstały na skutek przyjęcia dodatkowego protonu, ze względu na swoją geometrię charakteryzuje się przydatnymi właściwościami strukturalnymi. Molekuła ta posiada płaski szkielet CN_3 i cechuje się wysoką symetrią, należącą do grupy punktowej D_{3h} . W jej centrum znajduje się atom węgla, od którego symetrycznie odchodzą trzy wiązania do grup NH_2 , o długości średnio $(1,321 \pm 0,009)$ Å każde [19], mające charakter aromatyczny o łącznie 6 zdelokalizowanych elektronach π . Dodatkowy proton sprawia, że dodatni jon guanidyniowy, w przeciwieństwie do neutralnej cząsteczki guanidyny, posiada trójrotną oś symetrii, prostopadłą do płaszczyzny molekuly.

Grupy NH_2 mają szczególnie istotne znaczenie, ponieważ mogą służyć jako donory wodoru w wiązaniach wodorowych, a w przypadku kationu guanidyniowego także w wiązaniach wodorowych wspomaganych elektrostatycznie. Jeśli w strukturze znajdują się możliwe akceptory wodoru, zostaną one z dużym prawdopodobieństwem wysyczone, a w przypadku niedopasowania ich liczby lub symetrii mogą powstać także wiązania bifurkacyjne. Badania strukturalne potwierdzają, że kryształy soli guanidyniowych wykazują obecność mniej lub bardziej symetrycznych dwu- i trójwymiarowych sieci wiązań wodorowych [19]. W przypadku odpowiedniego dopasowania anionu możliwe jest uzyskanie takich sieci, które nadają ten sam motyw strukturalny całym rodzinom różnych substancji.

Jeśli wykorzystana są aniony płaskie, o zbliżonej symetrii trójrotnej i podobnych wymiarach co jon guanidyniowy, dodatkowo o akceptorach rozmieszczonych tak,

że wykorzystują pary wodorów przy każdym atomie azotu guanidyny, w kryształach utworzą się dwuwymiarowe, gęste sieci wiązań wodorowych. Dzieje się tak w przypadku azotanu guanidyniowego (anion $[\text{NO}_3]^-$, symetria D_{3h} [20]) i rodziny sulfonianów guanidyniowych (anion $[\text{SO}_3\text{R}]^-$, R — pewna grupa organiczna, symetria C_{3v} przy pominięciu symetrii grupy R [21]), w których powstają quasi-heksagonalne sieci wiązań $\text{NH}\dots\text{O}$, wspomaganych elektrostatycznie.

Sulfoniany guanidyniowe

Kryształy sulfonianów guanidyniowych przedstawiają szczególnie interesującą własność — ich struktury należą do tych samych rodzin dla wielu różnych R. W ogólności może być to dowolna reszta organiczna — np. łańcuchy węglowodorowe o różnej długości [21, 22], pierścienie aromatyczne i ich pochodne [23, 24], grupy alkoksylowe [25] lub cząsteczki funkcjonalne [26]. Jednak nie dla wszystkich R można otrzymać struktury warstwowe o strukturze quasi-heksagonalnej sieci, np. jeśli R to tlen lub grupa $-\text{OH}$, nie otrzymuje się struktury warstwowej [27]. Podobnie, ważną rolę spełniają ograniczenia geometryczne — grupy kształtem znacznie odbiegające od formy walca nie będą pozwalały na uformowanie się quasi-heksagonalnej sieci ze względu na ograniczenia steryczne [23]. Dodatkowy wpływ na ostateczną strukturę mają też oddziaływania w obrębie obszaru niepolarnego, zajmowanego przez grupy R: na przykład, jeśli grupy te zawierają pierścienie aromatyczne, mogą one oddziaływać ze sobą ze względu na obecność orbitali π [28].

Sieć quasi-heksagonalna tworzy się następująco. Atomy tlenu grup SO_3 służą jako akceptory protonu w wiązaniach $\text{NH}\dots\text{O}$ — każdy atom tlenu bierze udział w dwóch wiązaniach wodorowych, ułożonych względem siebie pod kątem 120° . Ze względu na zbliżone długości wiązań C–N w kationie i S–O w anionie, wiązania $\text{NH}\dots\text{O}$ są w przybliżeniu liniowe (kąt $\text{DH}\dots\text{A}$ zbliżony do 180°). W efekcie między każdym kationem i anionem powstaje para równoległych wiązań wodorowych $\text{NH}\dots\text{O}$, co powtórzone dla każdej molekuly prowadzi do zbudowania całej dwuwymiarowej sieci. Każde „oczko” tej sieci składa się z sześciu „komórek”, ograniczonych z jednej strony fragmentem O–S–O anionu, z drugiej fragmentem $\text{HN}-\text{C}-\text{NH}$ kationu i dwoma wiązaniami wodorowymi $\text{NH}\dots\text{O}$ pomiędzy nimi. „Komórki” te są ustawione wobec siebie pod kątem 120° , co wynika z kątów pomiędzy wiązaniami NH w grupach NH_2 jonu guanidyniowego.

W kryształach sieci quasi-heksagonalne tworzą równoległe do siebie płaszczyzny, które można nazwać płaszczyznami GS (od G — guanidyna, S — sulfonian), por. schemat organizacyjny na rys. 2.1. Różnią się one pomiędzy kryształami, w zależności od grupy R. Dlatego wygodnie opisywać je, wyodrębniając w każdej sieci

Rys. 2.1: Po lewej — schemat sieci GS z zaznaczonymi prostymi, w których następuje załamanie płaszczyzny (θ_{IR} — kąt pofałdowania) [26]. Po prawej — fragment rzeczywistej struktury $[C(NH_2)_3][O_3SC_6H_4N=NC_6H_4NEt_2]$ ($Et=CH_2CH_3$) pokazujący silnie pofałdowaną płaszczyznę GS (widok z góry i z boku) [26].

dwuwymiarowe „wstęgi” — w przybliżeniu równoległe do siebie ciągi „komórek” powstałych przez połączenie kationu guanidyniowego i grupy SO_3 parą wiązań wodorowych. Wstęgi te połączone są między sobą wiązaniami wodorowymi, skierowanymi prostopadłe do prostych, które przechodzą przez wstęgi.

Ze względu na obecność grupy R, oprócz oddziaływań między jonami guanidyniowymi i sulfoniowymi na ostateczną strukturę ma wpływ również oddziaływanie pomiędzy grupami R, które skutkuje pofałdowaniem płaszczyzny GS (rys. 2.1), tak że sąsiadujące wstęgi są ustawione wobec siebie pod kątem θ_{IR} . Pofałdowanie może być niemal niezauważalne (kąty θ_{IR} zbliżone do 180°) lub bardzo silne (θ_{IR} mniejsze niż 90°) [26].

Wielkość reszty R wymusza występowanie dwóch podstawowych typów strukturalnych w kryształach z rodziny GS [21]. Wynika to z faktu, że cały ładunek jonów gromadzi się w obrębie płaszczyzn GS, zaś reszty R pozostają neutralne, dążąc do maksymalizacji kontaktu między sobą. Grupy te zazębiają się więc na wzór ząbków w zamku błyskawicznym (rys. 2.2). W kryształach pojawiają się zatem dwa rodzaje obszarów: warstwy polarne (płaszczyzny GS) i warstwy niepolarne (obszar zajęty przez grupy R), ułożone naprzemiennie. Jeśli przybliżyć kształt molekuly R przez walec, to w zależności od jego średnicy w kryształach sulfonianów guanidyniowych będą występowały dwa podstawowe typy strukturalne: typ podwójnych warstw jednostronnych oraz typ pojedynczych warstw dwustronnych (rys. 2.2).

Rys. 2.2: Podstawowe typy strukturalne w kryształach GS: podwójne warstwy jednostronne (po lewej) i pojedyncze warstwy dwustronne (po prawej) [23].

Pierwszy typ występuje w przypadku, gdy średnica R jest mniejsza niż $4,4 \text{ \AA}$, co wynika z geometrycznego warunku na maksymalną średnicę D_R grupy R , jaką można zmieścić, zakładając stałą odległość d_{SS} między atomami siarki w danej płaszczyźnie ($D_R \leq d_{SS}/\sqrt{3}$, $d_{SS} = (7,5 \pm 0,2) \text{ \AA}$). W tym wypadku grupy R wystają ze wszystkich wstęg po tej samej stronie danej płaszczyzny GS, stąd struktura składa się z par płaszczyzn, skierowanych resztami R do wewnątrz pary. Obszar niepolarny zawiera więc tylko gęsto upakowane grupy R , a obszar polarny — dwie warstwy GS, przesunięte względem siebie na skutek elektrostatycznego oddziaływania jonów pomiędzy warstwami.

Gdy średnica R jest większa niż $4,4 \text{ \AA}$, reszty R potrzebują więcej miejsca, aby mogły zazębnić się z grupami z sąsiedniej warstwy. Zapewnia to struktura pojedynczych warstw: z każdej z nich reszty wystają po obu stronach (w obrębie każdej wstęgi reszty R skierowane są w jedną stronę, a w ramach płaszczyzny wstęgi „w górę” i „w dół” ustawione są naprzemiennie). Mamy więc do czynienia z obszarem niepolarnym, tak jak poprzednio składającym się tylko z reszt R , oraz z obszarem polarnym, tym razem zawierającym tylko jedną płaszczyznę GS.

Struktura i rodzaj grupy R wpływają na właściwości fizyczne kryształów. Dla R będących odpowiednio długimi łańcuchami węglowodorowymi pomiędzy fazą krystaliczną a fazą ciekłą pojawia się faza ciekłokrystaliczna, w której występuje znaczne uporządkowanie [22]. W przypadku R będących grupami alkoksylowymi, część związków ma fazy ferroelektryczne [25]. Jeśli do grupy sulfonianowej podczepiona zostanie cząsteczka funkcjonalna, np. oranż metylowy, otrzymany kryształ wykazywał będzie właściwości tej cząsteczki (w przypadku oranżu metylowego, kryształ reaguje zmianą koloru w zależności od pH otoczenia) [26].

Wyjście poza płaszczyzny GS

Możliwe są również dalsze manipulacje użytymi molekułami: jeśli grupa R zakończona jest po obu stronach (a nie tylko po jednej) grupami sulfonowymi, może wbudować się w strukturę jako „kolumna”, łącząca dwie sąsiednie płaszczyzny quasi-heksagonalne ze sobą. Tego typu sieci wykazują zdolność włączania w strukturę molekuł gości w kryształach typu gość-gospodarz, co zostało wykorzystane m.in. do przygotowania sieci polarnych [3].

Quasi-heksagonalne sieci GS wykazują dużą elastyczność, jednak istnieją takie kryształy, dla których płaszczyzna GS ulega rozerwaniu. Znane są sulfoniany o takich R, że ich oddziaływanie prowadzi do powstania struktur „pudełkowych”, w których część jonów $[C(NH_2)_3]^+$ jest wychylona z płaszczyzny i łączy się wiązaniami wodorowymi z sąsiednią. W ten sposób zamiast dwuwarstwy GS występują ciągi równoległych pudełek-tub [28].

Znane są także takie układy GS, w których dzięki odpowiednim grupom funkcyjnym anionów oraz określonym gościom w strukturze powstają nanometrowej średnicy pory [29]. W dużo bardziej skomplikowanych kryształach można natomiast zaobserwować zarówno płaszczyzny quasi-heksagonalne, złożone z kationów guanidyniowych i innych anionów o komplementarnej symetrii, jak i prostopadłe do nich wstęgi guanidyniowe, zbudowane z kationów guanidyniowych i grup CO_3^{2-} [30]. W inżynierii kryształów wykorzystuje się także sieci guanidyniowe z innymi rodzajami anionów, jak np. anionami kwasu kwadratowego [31] czy kwasów dikarboksylowych [32].

2.1.2 Materiały wyjściowe

Dużo uwagi poświęcono strukturom guanidyniowym typu gość-gospodarz, powstającym w wyniku równoczesnej krystalizacji kryształu gospodarza z molekułami gościa, które wbudowują się w puste przestrzenie w stosunkowo rzadko upakowanej strukturze bazowej. Natomiast relatywnie rzadkie są badania układów mieszanych, mimo że ze względu na duże podobieństwo struktur wybranych związków z rodziny sulfonianów guanidyniowych, można się spodziewać dużej wzajemnej rozpuszczalności kryształów. W podobnego typu układach organometalicznych zaobserwowano występowanie nawet całkowitych roztworów stałych, w których od proporcji pomiędzy składnikami zależy zdolność do przyjmowania wodorów w strukturę [5] lub poprzez zmianę tej proporcji można w płynny sposób sterować temperaturą przejścia fazowego [33].

Niniejsza praca ma na celu zbadanie kryształów mieszanych, powstałych na bazie sulfonianów guanidyniowych, w których reszty R to grupy alkoksyłowe. Jako substancje wyjściowe wybrano metoksylsulfonian guanidyniowy i etoksylsulfonian guanidyniowy.

Metoksylsulfonian guanidyniowy i etoksylsulfonian guanidyniowy

Metoksy- i etoksylsulfonian guanidyniowy to analogi jednych z pierwszych substancji, w których po raz pierwszy opisano quasi-heksagonalne sieci GS, a mianowicie metanosulfonianu i etanosulfonianu guanidyniowego. W metano- i etanosulfonianie reszty R to proste łańcuchy węglowodorowe [21]. Sole te krystalizują jako twarde, milimetrowej wielkości płytki o kształcie trójkątnym. Ich struktury należą do rodziny podwójnych warstw jednostronnych: z płaszczyzny GS odchodzą węglowodorowe reszty. Nie opisano występujących w tych kryształach ewentualnych przejść fazowych czy istniejącego potencjalnie nieuporządkowania grup węglowodorowych.

Metoksy- i etoksylsulfonian guanidyniowy różnią się od nich obecnością jednego dodatkowego atomu tlenu, ponieważ zamiast łańcuchów węglowodorowych do atomu siarki przyłączone są grupy alkoksyłowe — odpowiednio grupy O–CH₃ i O–CH₂–CH₃. Kryształy te mają struktury podobne do metano- i etanosulfonianu (również występują w nich płaszczyzny GS), jednak w pewnych aspektach zachodzą między nimi także zasadnicze różnice [25, 34].

W metoksylsulfonianie występuje nieuporządkowanie orientacyjne w grupie CH₃, a komórka elementarna składa się z większej niż dla metanosulfonianu ilości warstw,

Tab. 2.1: Zestawienie parametrów sieci materiałów wyjściowych.

kod	GM	GE1	GE2
<i>nazwa</i>	metoksylsulfonian guanidyniowy	etoksylsulfonian guanidyniowy (p.I)	etoksylsulfonian guanidyniowy (p.II)
<i>anion</i>	[SO ₃ OCH ₃] ⁻	[SO ₃ OCH ₂ CH ₃] ⁻	[SO ₃ CH ₂ CH ₃] ⁻
<i>T</i> [K]	298	298	298
<i>Gr. przestrzenna</i>	<i>R</i> $\bar{3}$ <i>m</i>	<i>Pbam</i>	<i>Pnma</i>
<i>V</i> [Å ³]	2444,29	1855,7(6)	808,2(3)
<i>a</i> [Å]	7,404(1)	12,563(3)	9,755(2)
<i>b</i> [Å]	7,404(1)	20,010(4)	7,853(2)
<i>c</i> [Å]	51,486(10)	7,382(1)	10,550(2)
<i>Z</i>	12	8	4
<i>źródło</i>	[34]	[25]	[25]

przesuniętych względem siebie. W kryształach tym występuje także szereg przejść fazowych w zależności od temperatury i ciśnienia [34]. Etoksylsulfonian natomiast krystalizuje w postaci jednego z dwóch polimorfów, w zależności od temperatury krystalizacji [25]. Polimorf I ma strukturę podwójnych warstw jednostronnych, analogiczną do struktury etanosulfonianu. Polimorf II natomiast, krystalizujący w temperaturze ok. 280K, ma strukturę pofałdowanych warstw jednostronnych. Ponadto w niskich temperaturach wykazuje przejście do fazy ferroelektrycznej, w której następuje uporządkowanie położeń grup $O-CH_2-CH_3$ oraz obrót grup NH_2 wokół osi wiązania C-N, tak że wodory wychodzą poza płaszczyznę szkieletu CN_3 , a kation traci symetrię trójrotną.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mogą być atomy tlenu łączące siarkę z łańcuchem węglowodorowym, które są źródłem dodatkowej swobody grup R. Mogą one pełnić też rolę nadmiarowych akceptorów wiązań wodorowych, zakłócając proces samoorganizacji.

Oba kryształy w temperaturze pokojowej krystalizują jako bardzo miękkie, cienkie, podatne na deformację płytki, wykazujące plastyczność przy zginaniu. Do ich otrzymania z roztworu wodnego potrzebne są bardzo duże stężenia (ok. 70–80% stężenia masowego w roztworze wodnym).

Zestawienie parametrów strukturalnych kryształów substancji wyjściowych przedstawia tabela 2.1.

2.2 Metody eksperymentalne

Wykorzystane metody doświadczalne to metody rentgenostrukturalne, metody kalorymetryczne i metody dielektryczne. Poniżej znajduje się zwięzłe omówienie zasady działania danej metody, a także krótkie zestawienie wykorzystanej aparatury.

Analiza rentgenostrukturalna

Analiza rentgenostrukturalna jest podstawową metodą badawczą w fizyce i chemii ciała stałego [11]. Jej działanie opiera się na zjawisku dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na periodycznej sieci krystalicznej. Padająca na kryształ wiązka monochromatycznego promieniowania rentgenowskiego ulega rozproszeniu na powłokach elektronowych atomów, co prowadzi do pojawienia się refleksów dyfrakcyjnych. Ich położenia odpowiadają położeniom węzłów w przestrzeni odwrotnej, która jest związana z przestrzenią rzeczywistą poprzez transformatę Fouriera. Analizując zebrane refleksy dyfrakcyjne, przy pomocy półautomatycznych metod numerycznych można odtworzyć mapę gęstości elektronowej w kryształach, a więc i rzeczywistą

strukturę krystaliczną. W wyniku pomiaru dyfrakcyjnego otrzymuje się informacje o uśrednionej komórce elementarnej kryształu.

W niniejszej pracy wykorzystano dwa typy czterokołowych dyfraktometrów monokrystalicznych: dyfraktometr punktowy KM-4 oraz dyfraktometr Gemini A Ultra z detektorem CCD typu Atlas. W obu wypadkach użyto lampy molibdenowej ($\text{MoK}\alpha$, 0,7107 Å). Do kontroli temperatury kryształu użyto systemu chłodzącego gazowym azotem Oxford Cryosystems. Aparatura stanowiła wyposażenie Wydziałowego Laboratorium Badań Strukturalnych przy Wydziale Fizyki UAM. Pomiarów strukturalnych oraz pierwszy szkic udokładnienia wykonał prof. M. Szafranski (Zakład Kryształów Molekularnych UAM).

Do opracowania danych wykorzystano program CrysAlisPro (wersje 1.171.33.64 i 1.171.34.44). Struktury rozwiązano i udokładniono przy pomocy pakietu SHELX97 [35], wykorzystując program WinGX [36]. Do opracowania wyników wykorzystano programy CCDC Mercury 2.3 oraz Ortep3v2 [37].

Kalorymetria DSC

Kalorymetria pozwala na zarejestrowanie efektów cieplnych, towarzyszących przemianom fazowym w badanym układzie [18]. W niniejszej pracy wykorzystano metodę skaningowej kalorymetrii różnicowej (Differential Scanning Calorimetry, DSC), a konkretnie jej odmianę *heat flux DSC*. W pomiarach wykonanych tą metodą próbka mierzona i referencyjna umieszczone są w komorze o znanej temperaturze T_o . Temperatura ta jest zmieniana z zadaniem tempem. Oddzielnie mierzone są temperatury próbki mierzonej T_{pr} i próbki referencyjnej T_{ref} . Ponieważ próbka referencyjna nie wykazuje przejść fazowych, energia pochłaniania przez próbkę mierzoną w pobliżu anomalii cieplnych będzie zużywana nie tylko na zmianę temperatury, ale i przemianę fazową. Mierzona chwilowa różnica temperatur jest przeliczana na strumień ciepła, pochłaniany przez próbkę mierzoną. Ponieważ T_o zmieniana jest w czasie, na tej podstawie otrzymuje się pomiar przepływu ciepła od czasu, a w konsekwencji i ciepła właściwego próbki od temperatury T_o [18, 38].

Do pomiarów wykorzystano kalorymetr Q2000 (TA Instruments). Kalibracja instrumentu była wykonana przy pomocy standardu indowego (kalibracja temperatury i entalpii) oraz syntetycznego szafiru (kalibracja ciepła właściwego). Pomiarów były prowadzone z prędkością 10 K/min. Mierzono próbki polikrystaliczne, o masach mieszczących się w granicach 6–10 mg. Aparatura stanowiła wyposażenie Wydziałowego Laboratorium Badań Strukturalnych przy Wydziale Fizyki UAM. Pomiarów DSC wykonał mgr M. Jarek (Zakład Kryształów Molekularnych UAM).

Do opracowania wyników zastosowano programy: TA Universal Analysis, Microsoft Excel 97, Microcal Origin 8.5 Pro.

Spektroskopia dielektryczna

Dzięki badaniu właściwości dielektrycznych substancji, można uzyskać informacje o zachodzących w niej mikroskopowych procesach, związanych z przesunięciem ładunku. Źródłami polaryzacji dielektryka w stałym polu elektrycznym są cztery podstawowe czynniki: przesunięcie chmury elektronowej względem jąder atomowych (polaryzacja elektronowa), przesunięcie atomów względem siebie (polaryzacja atomowa), orientacja momentów dipolowych molekuł (polaryzacja dipolowa) oraz przesunięcie ładunku przestrzennego (polaryzacja przestrzenna). Pod wpływem zmiennego pola elektrycznego, różne rodzaje polaryzacji w dielektryku pojawiają się z różną szybkością. W szczególności, polaryzacja związana z orientacją molekuł narasta dużo wolniej niż polaryzacja atomowa i elektronowa. Jej zmiany w czasie opisywane są przy pomocy funkcji relaksacji o charakterze eksponencjalnym. Czas relaksacji, który jest parametrem tej funkcji, można wyznaczyć, badając zachowanie zespolonej przenikalności elektrycznej substancji umieszczonej w sinusoidalnie zmiennym zewnętrznym polu elektrycznym, w zależności od jego częstości.

Badania wykonano przy pomocy układu, zbudowanego w Zakładzie Kryształów Molekularnych Wydziału Fizyki UAM. Zmienne pole elektryczne jest przykładane do próbki, której odpowiedź jest analizowana przez analizator impedancji Hewlett Packard HP-4129A. Próbka umieszczona jest w komorze pomiarowej. Stabilizacji temperatury dokonuje z dużą dokładnością sterowany komputerowo podukład, wykorzystujący chłodzenie komory parami ciekłego azotu i regulowane dynamicznie ogrzewanie jej przy pomocy grzałki. Temperatury mierzone są przy pomocy termopar względem temperatury mieszaniny wody z lodem. Zapis danych i sterowanie eksperymentem jest komputerowe.

Wyniki opracowano przy użyciu programów MATLAB R2007b oraz Microcal Origin 8.5 Pro.

Rozdział 3

Wyniki

3.1 Synteza i hodowla

Substancje wyjściowe

Kwasy metoksylsulfonowy i etoksylsulfonowy zostały otrzymane w wyniku syntezy alkoholu odpowiednio metylowego i etylowego (o stężeniu min. 95% vol.) z kwasem chlorosulfonowym (HSO_3Cl , 99%). Z uwagi na gwałtowny i silnie egzotermiczny przebieg reakcji, wypróbowano dwie alternatywne metody jej spowolnienia:

1. rozcieńczenie alkoholu w acetonitrylu,
2. schłodzenie zlewki z nierozcieńczonym alkoholem przez zanurzenie jej w mieszaninie wody z lodem.

W obu wypadkach kwas chlorosulfonowy był dodawany do roztworu kropla po kropli. Otrzymany roztwór kwasu metoksy- bądź etoksylsulfonowego zostawiano na kilka godzin w celu pozbycia się chloru.

Aby otrzymać sól guanidyniową, do roztworu kwasu dodawano węglan guanidyny ($[\text{C}(\text{NH}_2)_3]_2\text{CO}_3$, 99%). Powstający w reakcji kwas węglowy rozkładał się natychmiast na wodę i ulatniający się gwałtownie dwutlenek węgla. Ta część syntezy była prowadzona z kontrolą pH aż do momentu otrzymania roztworu o pH neutralnym.

Powstała w taki sposób sól podlegała krystalizacji poprzez powolne odparowanie wody w temperaturze pokojowej. Otrzymane kryształy — metoksylsulfonian guanidyniowy i etoksylsulfonian guanidyniowy — były następnie wyjmowane z roztworu, suszone i proszkowane, stanowiąc substancje wyjściowe do uzyskania kryształów mieszanych.

Na późniejszym etapie prac wyszło na jaw, że sposób przeprowadzenia początkowego etapu syntezy spowodował zanieczyszczenie kryształów metoksy- i etoksylsulfonianu guanidyniowego chlorkiem amonu. Najprawdopodobniej zastosowany w pierw-

szej metodzie acetonitryl uległ rozkładowi w obecności kwasu chlorosulfonowego, tworząc amoniak, który związał się z obecnym w roztworze chlorem w sól NH_4Cl . Soli tej nie sposób było pozbyć się przez rekrytalizację. W kolejnych syntezach zrezygnowano z dodawania acetonitrylu na rzecz chłodzenia reakcji.

Przygotowanie kryształów mieszanych

Wykonano wstępne pomiary rentgenowskie na kryształach otrzymanym z roztworu o nieznannej proporcji składników względem siebie. Na tej podstawie uznano, że stechiometria molekuł w strukturze kryształu mieszanego odpowiada proporcji (3 etoksulfonian guanidyniowy : 1 metoksulfonian guanidyniowy). Na potrzeby dokładnych pomiarów przygotowano roztwór zawierający etoksulfonian i metoksulfonian guanidyniowy w stosunku molowym 3:1. Powstały kryształ mieszany wykrytalizowano przez powolne odparowanie wody z roztworu, w temperaturze pokojowej. Otrzymana substancja miała inną morfologię niż kryształy substancji wyjściowych, była też twarda i krucha (por. rys. 3.1). Wyhodowany kryształ miał także inną strukturę niż czyste kryształy wyjściowe.

Na dalszym etapie prac okazało się, że proporcja anionów w roztworze nie przekłada się w prosty sposób na proporcję w wyhodowanym kryształach. Odkryto też, że kryształy mieszane krystalizują z roztworów zawierających metoksy- i etoksulfonian guanidyniowy również w innych proporcjach. W tym celu sporządzono szereg roztworów o kontrolowanym stosunku molowym obu substancji. Ze względu na stopień trudności syntezy kwasów alkoksulfonowych, każdorazowo wykorzystywano małe ilości substancji (zwykle rozpuszczano w wodzie 2 lub 3 g proszku, składającego się z soli w określonym stosunku molowym). Masę substancji wyznaczano na wadze analitycznej z dokładnością do 0,00005 mg. We wszystkich krystalizacjach, wykonanych z kontrolą stechiometrii roztworu, wyhodowano kryształy wykazujące przejście fazowe.

Nazewnictwo

Ponieważ przy pomocy środków, jakimi dysponowano podczas pracy, niemożliwe było określenie dokładnej proporcji anionów w kryształach, przyjęto, że kolejne próbki będą nosiły nazwy pochodzące od stosunku molowego substancji w roztworze, mimo że nie odpowiada on dokładnie ich stosunkowi w kryształach. Dla wygody zastosowano zapis skrótowy, w którym kryształ rosnący z roztworu (n etoksulfonianu guanidyniowego : m metoksulfonianu guanidyniowego) oznaczany jest jako *net/mmet*, np. 3et/1met.

Rys. 3.1: Kryształ 3et/1met w temperaturach 238 K, 218 K, 211 K, 81 K.

Wzrost monokryształów

Otrzymanie monokryształów okazało się bardzo trudne i obarczone wieloma komplikacjami.

Po pierwsze, monokryształy okazały się wyjątkowo trudne do wyhodowania, ponieważ stężenie masowe roztworu nasyconego wynosiło ok. 70-75%, co powodowało, że roztwór bardzo łatwo ulegał przesyconiu i krystalizacja zachodziła gwałtownie w całej objętości.

Po drugie, w trakcie prac napotkano na problem z dokładną kontrolą proporcji substancji wyjściowych w roztworze. Mianowicie, aniony metoksylsulfonowe wbudowują się w strukturę jako domieszki podstawieniowe, zastępując niektóre aniony etoksylsulfonowe, bez zachowania stechiometrii roztworu. Wynika stąd, że molowa proporcja dwóch anionów w roztworze na początkowym etapie krystalizacji jest inna niż na etapie, w którym część materiału już wykrystalizowała.

Po trzecie, wysoka rozpuszczalność soli w wodzie wpływa na gwałtowność procesu krystalizacji, więc dopuszczenie do wykrystalizowania tylko małej ilości substancji z roztworu, w celu zapewnienia relatywnie stałego stężenia roztworu, było w warunkach dostępnych w laboratorium praktycznie niewykonalne.

Po czwarte, nie było pewności, czy domieszkowanie anionami metoksylsulfonowymi zachodzi równomiernie. Na podstawie badań wykonanych dla struktur metaloorganicznych [14], w których na obszarach o wielkości mikrometrów występowały różnice stężeń dochodzące do 10%, można podejrzewać, że podobna sytuacja zachodzi i tutaj.

Dodatkowym czynnikiem niesprzyjającym badaniu monokryształów był fakt, że kryształy ulegały pękaniu przy obniżaniu temperatury. Obserwacje wykonane przy pomocy mikroskopu optycznego pozwoliły stwierdzić, że pęknięcie monokryształu 3et/1met zachodzi w pobliżu przejścia fazowego. Rysy pojawiły się w temperaturach od 225 do 205 K, por. rys. 3.1. Nie jest jasne, czy efekt ten zależy od specyficznej natury niejednorodności kryształu lub defektów strukturalnych powstałych podczas wzrostu, czy jest konsekwencją przejścia fazowego.

Zjawisko to zadecydowało o odstąpieniu od pomiarów dielektrycznych na monokryształach, które kończyły się niepowodzeniem — każdorazowym zniszczeniem próbki oraz otrzymaniem bezużytecznych danych (skoki przenikalności dielektrycznej). Kryształizacja w temperaturze ok. 0°C nie doprowadziła do zmniejszenia problemów. Miała też swoje wady: mimo że przebiegała wolniej i prawdopodobnie monokryształy zawierały mniej defektów strukturalnych, to kryształy mogły nabywać mikrourazów na skutek szoku termicznego przy wyjmowaniu ich z roztworu. Ponadto, pamiętać należy o polimorficzności jednej z substancji wyjściowych, indukowanej właśnie temperaturą krystalizacji.

Zaprezentowane powyżej względy przyczyniły się do decyzji o prowadzeniu badań tylko na próbkach polikryształicznych. Wyjątek stanowią pomiary rentgenowskie, które z wyżej opisanych powodów są obciążone niepewnością określenia warunków krystalizacji — nie wiadomo, czy badany monokryształ wykrył się na początkowym etapie hodowli czy na końcowym, gdy proporcja molowa w roztworze była już inna.

3.2 Badania strukturalne

Wyhodowano kryształy z roztworów o następujących proporcjach:

1. 7et/1met, 3et/1met, 1et/3met (pierwsza grupa),
2. 95et/5met, 9et/1met, 8et/2met, 7et/3met, 6et/4met, 5et/5met, 4et/6met (druga grupa).

Proporcje w pierwszej grupie zostały wybrane ze względu na zawartość komórki elementarnej (łącznie osiem anionów i osiem kationów). Jednak mimo zachowania odpowiedniej stechiometrii, ani dla 3et/1met, ani dla 7et/1met nie udało się uzyskać kryształów o zawartości grup metoksylsulfonowych w strukturze odpowiadającej proporcji z roztworu. Zaobserwowano, że przejścia fazowe zachodzą w różnych temperaturach, w zależności od proporcji z roztworu. Ponadto chciano sprawdzić, dla jakich proporcji nadal krystalizuje forma mieszana. W tym celu wykonano serię roztworów, w których proporcje zmieniają się systematycznie co 10% (grupa druga).

Wszystkie kryształy z zakresu 9et/1met—4et/6met są izostrukuralne, a różnice między nimi dotyczą zawartości anionów metoksylsulfonowych w strukturze. Z roztworu 95et/5met wykrył się jednocześnie kryształ etoksylsulfonianu guanidyniowego oraz kryształy mieszane, po parametrach komórki elementarnej których można wnioskować o tym, że są one izostrukuralne z innymi kryształami mieszanymi. Z roztworu 1et/3met wykrył się tylko kryształ o morfologii czystego

metoksylsulfonianu guanidyniowego, dla których nie wykonano pomiarów rentgenowskich.

Struktura i strukturalny mechanizm przejścia fazowego zostały zanalizowane na przykładzie kryształu 3et/1met. Wybór tego konkretnego stężenia jest uzasadniony chronologią badań oraz faktem, że kryształ ten jako jedyny był mierzony także na dyfraktometrze punktowym, co umożliwiło pomiary temperaturowych zmian profili pików w okolicy przejścia fazowego.

Pomiary rentgenostrukturalne kryształu 3et/1met

Wykonano pomiary strukturalne kryształu 3et/1met w temperaturze powyżej i poniżej przejścia fazowego. W obu przypadkach strukturę rozwiązano w układzie trójskośnym, grupa przestrzenna $P\bar{1}$. Parametry komórki elementarnej oraz parametry udokładnienia zawarte są w tabeli 3.1. Fragment struktury wzdłuż osi a , rozwiniętej wokół komórki elementarnej dodatkowo o pół jednostki w każdym kierunku, przedstawiają rysunki 3.2 i 3.3.

Kierując się wskazówkami dotyczącymi wyboru poprawnej grupy przestrzennej i pamiętając, że błędne udokładnienie struktury zdarza się dużo częściej przy pominięciu centrum symetrii [39–42], zdecydowano o rozwiązaniu struktury w grupie centrosymetrycznej.

Zastosowano pełnomacierzowe udokładnienie metodą najmniejszych kwadratów oparte na F^2 . Strukturę udokładniono, najpierw znajdując wszystkie atomy niebędące wodorami, a następnie udokładniono je anizotropowo. W przypadku zaobserwowania szczególnie wydłużonych kształtów elipsoid termicznych rozszczepiano problematyczny fragment na dwie grupy i udokładniano je izotropowo ze swobodą obsadzenia. Następnie udokładniano atomy anizotropowo i dodawano wodory. W sytuacjach, gdy wodory nie były widoczne bezpośrednio jako piki fourierowskie, generowano ich położenia na podstawie spodziewanej geometrii danego fragmentu (dotyczyło to niektórych grup $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}_2$). Współrzędne atomów wodoru były następnie udokładniane przy wzięciu pod uwagę położień łączących się z nimi atomów oraz obecności reszkowych pików na mapie różnicowej.

Otrzymana komórka elementarna jest duża i zawiera stosunkowo wiele atomów, a molekuly ustawione są względem siebie w nieoczywisty sposób. Pomiedzy grupami NH_2 i tlenami tworzą się wiązania wodorowe, jednak nie tworzą one regularnego układu, jak w przypadku czystych substancji (por. rys. 3.2). Nie występuje sieć quasi-heksagonalna ani płaszczyzny GS.

Rys. 3.2: Fragment struktury kryształu 3et/1met wzdłuż kierunku $[\bar{1}00]$.

Rys. 3.3: Projekcja stereograficzna struktury fazy niskotemperaturowej kryształu 3et/1met wzdłuż kierunku $[\bar{1}00]$.

Na poziomie jednej komórki elementarnej nie można wnioskować o przyczynach obserwowanego ustawienia molekuł względem siebie. W kryształach występuje jednak bardzo wyraźna architektura supramolekularna, która opisana jest w dalszej części pracy.

Konwencja oznaczania atomów i molekuł w strukturze

Przyjęto konwencję oznaczania jonów guanidyniowych indeksami n , gdzie $n = 1, 2, 3, 4$. Węgiel będący centrum kationu guanidyniowego (dla lepszej czytelności opisywanego także jako całość jako Gn) oznaczony jest jako Cn , z nim łączą się trzy atomy azotu oznaczone jako Nnm , gdzie $m = 1, 2, 3$. Wodory przy każdym atomie azotu Nnm oznaczone są według konwencji $Hnmo$, gdzie $o = 1, 2$.

W przypadku anionu centralnym atomem jest siarka Sp , gdzie $p = 1, 2, 3, 4$. Z atomem siarki łączą się cztery atomy tlenu Opq , gdzie $q = 0, 1, 2, 3$, a indeks $q = 0$ jest zarezerwowany dla tlenu łączącego siarkę z grupą etylową. Nazwy węgla w grupie etylowej podporządkowane są konwencji Cpr , gdzie $r = 1, 2$ (gdzie $Cp1$ to węgiel łączący się z tlenem $Op0$), a przypisane im wodory noszą nazwy $Hprs$, gdzie $s = A, B, C$ (indeks C pojawia się tylko w przypadku węgla kończącego łańcuch). Anion metoksylsulfonowy podstawia się pod anion o indeksie $p = 4$.

Według tej konwencji opisane są jednostki asymetryczne w fazie nisko- i wysokotemperaturowej (rys. 3.4 i 3.5).

Struktura niskotemperaturowa kryształu 3et/1met

Struktura niskotemperaturowa jest strukturą uporządkowaną orientacyjnie i konformacyjnie, a jedynym elementem nieporządku jest domieszka podstawieniowa anionów metoksylsulfonowych.

Na podstawie wielkości promieni terminalnych atomów węgla w anionach ustalono, że domieszkowanie zachodzi przede wszystkim na położeniu jednego anionu w jednostce asymetrycznej, oznaczonego indeksem 4. Molekułę tę zamodelowano jako mającą jedną wspólną grupę SO_4 i dwa rozdzielne fragmenty: grupę metylową i etylową, których obsadzenie było udokładniane jako zmienna. Ostatecznie uzyskano obsadzenie tej pozycji w 28% przez anion metoksylsulfonowy i w 72% przez anion etoksylsulfonowy. Biorąc pod uwagę, że w jednostce asymetrycznej znajdują się łącznie cztery aniony, uzyskane proporcje przekładają się na ok. 7% zawartość jonów metoksylsulfonowych w strukturze. Stanowi to mały procent w porównaniu do 25% zawartości tych jonów w roztworze. Trudno określić, na ile proporcja ta jest reprezentatywna dla kryształów rosnących z tego roztworu jako pierwsze, jak również jak ma się ona do średniej proporcji w kryształach z danej zlewki.

W udokładnieniu otrzymano relatywnie duże maksima i minima na różnicowej mapie Fouriera (maksimum $1,37 \text{ e}/\text{\AA}^3$ w odległości $0,55 \text{ \AA}$ od siarki S4 i minimum $-1,04 \text{ e}/\text{\AA}^3$ w odległości $0,49 \text{ \AA}$ od siarki S4), a także trzy piki o wartościach $0,83-0,87 \text{ e}/\text{\AA}^3$. Ich położenia sugerowałyby istnienie nieuporządkowania grupy SO_4 w anionie 4, jednak próba zastosowania takiego modelu skończyła się niepowodzeniem — atomy umieszczone w miejscach tych pików były w cyklach udokładnienia przesuwane tak, że ostatecznie przybierały współrzędne bardzo bliskie współrzędnym już uwzględnionych atomów.

Jednostkę asymetryczną fazy niskotemperaturowej przedstawia rys. 3.4.

Struktura wysokotemperaturowa kryształu 3et/1met

Struktura fazy wysokotemperaturowej jest nieuporządkowana. Każdy z anionów etoksylsulfonowych wykazuje nieporządek konformacyjny: grupa alkoksylowa znajduje się w dwóch położeniach, co prowadzi do wniosku o istnieniu dwóch konformacji anionów. Ze względu na tetraedralną geometrię wiązań grupy SO_4 zdecydowano o wprowadzeniu również nieuporządkowania pozostałych tlenów, sprzężonych geometrycznie z nieporządkiem grupy alkoksylowej poprzez wiązanie $\text{Sp}-\text{Op}0$. Każdy anion był więc modelowany jako rozszczepiony na dwa fragmenty, które miały wspólny atom siarki i jeden wspólny tlen, którego ruch nie był potrzebny do zachowania geometrii grupy SO_4 . Obsadzenie tych fragmentów było udokładniane jako zmienna i nie było równomierne. Wartości obsadzenia w poszczególnych anionach zestawione są w tab. 3.2.

Anion etoksylsulfonowy oznaczony indeksem 4 został wybrany jako ten, który współdzieli pozycję z jonem metoksylsulfonowym, ze względu na wyróżniająco małe obsadzenie ostatniego atomu węgla C42. Wykorzystano procentowe obsadzenie anionu metoksylsulfonowego z udokładnienia struktury niskotemperaturowej. Uwzględniający to model nieuporządkowania anionu 4 przedstawia rys. 3.6.

Elipsoidy drgań termicznych są znacznie większe niż w fazie niskotemperaturowej. Związane jest to z ruchami atomów wokół położenia równowagi, które są silniejsze w wyższych temperaturach. Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na takie zachowanie, może być fakt, że w rzeczywistości nieuporządkowanie może być więcej niż dwupozycyjne.

Jednostkę asymetryczną fazy wysokotemperaturowej przedstawia rys. 3.5. Przyjęte modele nieporządku anionu 4 przedstawiono na rysunku 3.6.

Rys. 3.4: Jednostka asymetryczna kryształu 3et/1met w 150 K.

Rys. 3.5: Jednostka asymetryczna kryształu 3et/1met w 220 K.

Tab. 3.1: Dane krystalograficzne i parametry udokładnienia dla kryształu 3et/1met. LT — faza niskotemperaturowa, HT — faza wysokotemperaturowa. Szczegóły (np. długości wiązań, wielkości kątów) zawarte są w Suplemencie.

	LT	HT
T [K]	150	220
<i>Grupa przestrzenna</i>	$P\bar{1}$	$P\bar{1}$
a [Å]	7,8186(1)	7,8478(1)
b [Å]	14,1530(2)	14,2396(3)
c [Å]	14,7915(2)	14,9658(3)
α [°]	78,730(1)	77,735(2)
β [°]	81,268(1)	80,326(2)
γ [°]	88,715(1)	88,900(2)
V [Å ³]	1586,57(4)	1610,77(5)
Z ; ρ [g/cm ³]	2; 1,521	2; 1,499
<i>Współczynnik absorpcji</i> [mm ⁻¹]	0,383	0,377
$F(000)$	768	768
<i>Zakres θ</i> [°]	3,03—42,78	3,25—41,20
<i>Zakresy hkl</i>	$-14 \leq h \leq 14,$ $-26 \leq k \leq 26,$ $-28 \leq l \leq 27$	$-14 \leq h \leq 14,$ $-26 \leq k \leq 25,$ $-27 \leq l \leq 27$
<i>Refleksy zebrane / niezależne</i>	56762 / 22425 ($R_{int} = 0,0191$)	64174 / 20806 ($R_{int} = 0,0270$)
<i>Kompletność w zakresie θ</i>	96,8%	96,8%
<i>Dane / więzy miękkie / parametry</i>	22425 / 0 / 566	20806 / 2 / 620
<i>Wskaźnik dopasowania (GooF)</i>		
<i>oparty na F^2</i>	1,041	1,023
$R1$; $wR2$ ($I > 2\sigma(I)$)	0,0382; 0,1000	0,0581; 0,1341
$R1$; $wR2$ (wszystkie dane)	0,0509; 0,1086	0,0989; 0,1543
<i>Największe maksimum i minimum</i> <i>na różnicowej mapie Fouriera</i> [e/Å ³]	1,373; -1,039	0,771; -0,528

Rys. 3.6: Przyjęty model nieporządku grupy przy S4.

Tab. 3.2: Obsadzenie poszczególnych nieuporządkowanych fragmentów w wysokotemperaturowej fazie kryształu 3et/1met. Oznaczenia — por. rys. 3.5 i 3.6. Numer fragmentu odpowiada numeracji instrukcji PART. Atomy O40a, O42a, O43a zostały udokładnione jako wspólne dla fragmentów 1 i 3 przy anionie 4. Wodory były udokładniane z obsadzeniem równym obsadzeniu odpowiedniego atomu węgla.

indeks anionu (p)	nr fragmentu	atomy	obsadzenie
1	1	O10a, O11a, O13a, C11a, C12a	0,63
	2	O10b, O11b, O13b, C11b, C12b	0,27
2	1	O20a, O21a, O23a, C21a, C22a	0,56
	2	O20b, O21b, O23b, C21b, C22b	0,44
3	1	O30a, O31a, O32a, C31a, C32a	0,78
	2	O30b, O31b, O32b, C31b, C32b	0,22
4	1	C41a, C42a	0,55
		O40a, O42a, O43a	0,93
	2	O40b, O42b, O42b, C41b, C42b	0,17
	3	C41m	0,28

Sieć wiązań wodorowych w kryształach 3et/1met

Jako wiązania wodorowe zakwalifikowano wstępnie kontakty NH...O, w których odległości między atomami tlenu i azotu nie są dłuższe niż suma promieni van der Waalsa (na podstawie tabeli zamieszczonej przy w bazie danych CSD przyjęto wartość maksymalnego D...A jako 3,07 Å [43]). Wiązania te tworzą skomplikowaną sieć, łączącą ze sobą aniony i kationy. Mają one zróżnicowaną siłę (długości H...O wahają się pomiędzy 2,0 Å a 2,7 Å) i geometrię (kąty θ w zakresie 100°—175°); występują wiązania zarówno w płaszczyźnie jonu guanidyniowego, jak i znacznie z niej wychylone. Ponieważ łączą ze sobą kationy i aniony, wszystkie mają charakter wiązań wspomaganych elektrostatycznie. Jest to jedną z przyczyn, dla których na podstawie samych danych krystalograficznych trudne staje się ocenienie, czy słabsze z wyróżnionych kontaktów rzeczywiście są wiązaniami wodorowymi.

Wiązania, które spełniają warunek odległości D...A < 3,07 Å oraz mają kąty $\theta > 135^\circ$ zestawione są w tabeli 3.3. Istnieje ponadto szereg słabszych wiązań, dla których występuje skrócenie odległości H...A lub kąty θ z zakresu 110°—135° przy zachowaniu warunku D...A < 3,07 Å. Zebrano je w tabeli 3.4. Wiązania z obu tabel uwzględniono na rysunkach 3.7–3.10.

Istotną staje się nierównowaga pomiędzy liczbami donorów i akceptorów wodoru, która w kryształach czystych substancji wyjściowych grała rolę tylko podrzędną. W kryształach mieszanym atom tlenu Op0, łączący siarkę Sp z węglem, bierze udział w sieci wiązań wodorowych. Sieć nie tworzy regularnych schematów, występuje duża ilość wiązań bifurkowanych, zarówno po stronie donora, jak i akceptora.

W fazie wysokotemperaturowej zmiana konformacji anionu etoksylsulfonowego skutkuje też delikatną zmianą orientacji grupy sulfonowej, której atomy biorą udział w wiązaniach wodorowych. Wiąże się to z zaburzeniem translacji w sieci wiązań wodorowych i może tłumaczyć nierównomierność obsadzenia nieuporządkowanych położań.

Otoczenie poszczególnych jonów guanidyniowych przedstawiają rysunki 3.7–3.10 (fragment sieci wiązań wodorowych dookoła danego jonu oraz projekcja stereograficzna). Kationy guanidyniowe ukazano w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyznaczonej przez grupę CN₃.

Fragment struktury kryształu 3et/1met wzdłuż kierunku $[\bar{1}00]$ z zaznaczonymi międzymolekularnymi wiązaniami wodorowymi przedstawiono na rysunku 3.2.

Sieć wiązań wodorowych jest skomplikowana, jednak wyznacza pewien porządek strukturalny, tworząc kanały, zawierające w swoim wnętrzu reszty węglowodorowe. Fragment takiej sieci ukazany jest na rys. 3.11.

Tab. 3.3: Silne wiązania wodorowe wchodzące w skład skomplikowanej sieci wiązań w kryształach 3et/1met ($\langle(DHA) \rangle > 135^\circ$, $d(D...A) \leq 3,07$ (suma promieni van der Waalsa)). Operacje symetrii: #1 $x,y+1,z$; #2 $x+1,y,z$; #3 $x+1,y+1,z$; #4 $-x+1,-y+1,-z$; #5 $-x+1,-y+2,-z$; #6 $-x+1,-y+2,-z+1$; #7 $-x+2,-y+2,-z+1$; #8 $x-1,y,z$.

D-H...A	d(D-H)	d(H...A)	d(D...A)	$\angle(DHA)$
N(11)-H(111)...O(13)#5	0,836(18)	2,092(18)	2,9160(10)	168,6(16)
N(11)-H(112)...O(32)#4	0,885(15)	1,989(15)	2,8586(10)	167,3(14)
N(13)-H(131)...O(21)	0,807(18)	2,136(18)	2,9102(11)	160,6(17)
N(13)-H(132)...O(10)#8	0,795(19)	2,386(18)	3,0184(10)	137,2(16)
N(21)-H(211)...O(42)#7	0,874(15)	2,107(15)	2,9788(10)	175,5(14)
N(21)-H(212)...O(43)#6	0,805(17)	2,181(17)	2,9303(11)	154,9(16)
N(23)-H(231)...O(11)	0,856(16)	2,057(16)	2,9103(10)	174,5(15)
N(23)-H(232)...O(40)#7	0,833(16)	2,341(16)	3,0620(10)	145,2(14)
N(31)-H(311)...O(20)#1	0,813(19)	2,340(18)	3,0421(10)	145,1(17)
N(32)-H(321)...O(31)#3	0,838(17)	2,291(17)	2,9679(10)	138,1(15)
N(32)-H(322)...O(42)	0,853(18)	2,090(19)	2,9206(12)	164,6(16)
N(33)-H(331)...O(23)#1	0,833(17)	2,074(18)	2,8949(10)	168,3(16)
N(33)-H(332)...O(21)#3	0,834(17)	2,092(17)	2,8843(10)	158,4(16)
N(41)-H(411)...O(33)#3	0,808(18)	2,323(17)	3,0264(12)	146,0(16)
N(41)-H(412)...O(12)#2	0,868(17)	2,226(17)	2,9970(11)	147,9(15)
N(42)-H(421)...O(33)#3	0,872(17)	2,094(17)	2,9093(11)	155,3(15)
N(43)-H(431)...O(11)	0,786(18)	2,178(18)	2,9505(11)	168,0(17)
N(43)-H(432)...O(12)#2	0,821(19)	2,307(19)	3,0305(10)	147,2(17)

Tab. 3.4: Potencjalne słabe wiązania wodorowe wchodzące w skład skomplikowanej sieci wiązań w kryształach 3et/1met ($110^\circ < \langle(DHA) \rangle < 135^\circ$ lub $d(H...A) \leq 2,52$ (suma promieni van der Waalsa)). Operacje symetrii jak w tab. 3.3.

D-H...A	d(D-H)	d(H...A)	d(D...A)	$\angle(DHA)$
N(12)-H(121)...O(31)	0,821(19)	2,390(19)	2,9612(10)	127,4(16)
N(12)-H(122)...O(30)#4	0,808(18)	2,334(18)	3,0851(11)	155,1(17)
N(22)-H(221)...O(12)	0,87(2)	2,28(2)	3,1177(11)	162,5(17)
N(22)-H(222)...O(22)	0,814(17)	2,587(17)	2,9833(9)	111,5(14)
N(22)-H(222)...O(43)#6	0,814(17)	2,384(17)	3,0907(12)	145,8(15)
N(23)-H(232)...O(22)#2	0,833(16)	2,519(15)	2,9879(10)	116,8(13)
N(31)-H(312)...O(32)#1	0,822(19)	2,430(19)	3,0103(11)	128,5(16)
N(41)-H(412)...O(41)#2	0,868(17)	2,475(17)	2,9204(10)	112,6(13)
N(42)-H(422)...O(41)	0,837(17)	2,553(16)	3,0014(10)	114,8(13)

Rys. 3.7: Otoczenie kationu guanidyniowego oznaczonego indeksem 1 (G1) w strukturze kryształu 3et/1met w 150 K. U góry: kation G1 i otaczające go aniony, połączone wiązaniami wodorowymi wymienionymi w tab. 3.3 i 3.4. U dołu: te same jony, widok stereograficzny.

Rys. 3.8: Otoczenie kationu guanidyniowego oznaczonego indeksem 2 (G2) w strukturze kryształu 3et/1met w 150 K. U góry: kation G2 i otaczające go aniony, połączone wiązaniami wodorowymi wymienionymi w tab. 3.3 i 3.4. U dołu: te same jony, widok stereograficzny.

Rys. 3.9: Otoczenie kationu guanidyniowego oznaczonego indeksem 3 (G3) w strukturze kryształu 3et/1met w 150 K. U góry: kation G3 i otaczające go aniony, połączone wiązaniami wodorowymi wymienionymi w tab. 3.3 i 3.4. U dołu: te same jony, widok stereograficzny.

Rys. 3.10: Otoczenie kationu guanidyniowego oznaczonego indeksem 4 (G4) w strukturze kryształu 3et/1met w 150 K. U góry: kation G4 i otaczające go aniony, połączone wiązaniami wodorowymi wymienionymi w tab. 3.3 i 3.4. U dołu: te same jony, widok stereograficzny.

Rys. 3.11: Fragment sieci wiązań wodorowych w kryształ $3et/1met$ w 150 K (projekcja zwykła i stereograficzna). Sieć rozwinięta jest wzdłuż kierunku $[100]$. Widać tworzący się kanał, zawierający wewnątrz łańcuchy $C4r$.

Domieszkowanie jonami metoksylsulfonowymi w kryształach wyhodowanych z roztworów o różnej stechiometrii

Mimo że na obecnym etapie nie jest możliwe wyznaczenie bezpośredniej zależności pomiędzy stężeniem domieszki jonów metoksylsulfonowych a stechiometrią anionów w roztworze, z którego następowała krystalizacja, możliwe było wyznaczenie pewnego związku jakościowego.

Rozwiązano i udokładniono struktury dla dwóch kryształów, 9et/1met i 6et/4met, w fazie niskotemperaturowej, w temperaturze 100 K. Wykorzystano w tym celu schemat strukturalny, zastosowany w przypadku kryształu 3et/1met. Wyniki udokładnienia przedstawia tabela 3.5. Obsadzenie anionu S4 przez domieszkę w kryształach 9et/1met nie różni się w sposób znaczący od wartości otrzymanej dla kryształu 3et/1met. Natomiast w kryształach 6et/4met wartość ta różni się w sposób znaczący, choć odbiega od proporcji z roztworu. Z uwagi na niepewność co do dokładnej stechiometrii roztworu, w jakim wzrastał konkretny badany rentgenowsko monokryształ, pokazana zależność ma charakter zgrubny i jakościowy, a w celu jej uściślenia wymagane są dodatkowe pomiary.

Tab. 3.5: Dane krystalograficzne i parametry udokładnienia dla kryształów 9et/1met i 6et/4met. x_{met} — procentowa zawartość domieszki jonów metoksylsulfonowych w kryształach (liczba w nawiasie kwadratowym — obsadzenie pozycji anionu o indeksie 4 przez anion metoksylsulfonowy).

	6et/4met	9et/1met
T [K]	100	100
<i>Grupa przestrzenna</i>	$P\bar{1}$	$P\bar{1}$
a [Å]	7,8260(1)	7,8097(1)
b [Å]	14,0391(3)	14,1023(2)
c [Å]	14,6842(2)	14,7422(2)
α [°]	78,169(1)	78,846(1)
β [°]	81,359(1)	81,387(1)
γ [°]	88,659(1)	88,721(1)
V [Å ³]	1561,11(4)	1574,96(4)
Z ; ρ [g/cm ³]	2; 1,546	2; 1,533
<i>Współczynnik absorpcji</i> [mm ⁻¹]	0,389	0,386
$F(000)$	768	768
<i>Zakres θ</i> [°]	3,49—34,49	3,18—34,49
<i>Zakresy hkl</i>	$-12 \leq h \leq 12,$ $-21 \leq k \leq 22,$ $-22 \leq l \leq 22$	$-12 \leq h \leq 12,$ $-21 \leq k \leq 21,$ $-22 \leq l \leq 23$
<i>Refleksy zebrane / niezależne</i>	39836 / 12448	49246 / 12612
	($R_{int} = 0,0247$)	($R_{int} = 0,0194$)
<i>Kompletność w zakresie θ</i>	94,1%	94,4%
<i>Dane / więzy miękkie / parametry</i>	12448 / 0 / 566	12612 / 0 / 566
<i>Wskaźnik dopasowania (GooF)</i>		
<i>oparty na F^2</i>	0,955	0,968
$R1$; $wR2$ ($I > 2\sigma(I)$)	0,0336; 0,0883	0,0267; 0,0712
$R1$; $wR2$ (wszystkie dane)	0,0474; 0,0918	0,0336; 0,0729
<i>Największe maksimum i minimum</i>		
<i>na różnicowej mapie Fouriera</i> [e/Å ³]	0,577; -0,611	0,763; -0,739
x_{met} — roztwór	40%	10%
x_{met} — kryształ [pozycja]	16% [62%]	9% [34%]

3.3 Badanie przejścia fazowego

Zaobserwowane w kryształach przejście fazowe badano za pomocą metod kalorymetrycznych, dielektrycznych i rentgenowskich. Przy pomocy kalorymetru DSC zbadano przepływ ciepła dQ/dt oraz zachowanie ciepła właściwego c_p w pobliżu przejścia fazowego. Korzystając z dyfraktometru punktowego, zmierzono profile pików (200), $(\bar{1}\bar{1}\bar{6})$ oraz $(\bar{1}\bar{3}\bar{3})$ i ich zmianę w wyniku przejścia fazowego, a także wykonano pomiary dylatometryczne. Wykonano badania dielektryczne na próbce polikrystalicznej i zmierzono temperaturowe zachowanie rzeczywistej i urojonej składowej zespolonej przenikalności dielektrycznej.

Badania kalorymetryczne

Badania kalorymetryczne kryształu 3et/1met wykonano na próbce polikrystalicznej o masie 7,87 mg, wykonanej przez sproszkowanie całego materiału, jaki wykrył z roztworu. Pomiar wykonano w zakresie 300 K–120 K, w cyklu chłodzenia i grzania, z prędkością 10 K/min. Zmierzono przepływ ciepła dQ/dt (*heat flow*) oraz ciepło właściwe c_p . Zarejestrowano istnienie jednej anomalii o trudnym do zaklasyfikowania kształcie. Anomalia jest rozmyta i rozciąga się na znacznym przedziale temperaturowym. Sytuację fazową przedstawia rys. 3.12.

W celu wyznaczenia temperatury przejścia, wyznaczono i odjęto linię bazową (rys. 3.13) oraz wyznaczono temperatury odpowiadające maksimum pików oraz on-set (rys. 3.14). Niemożliwe okazało się jednoznaczne określenie rodzaju przejścia fazowego na tej podstawie.

Rys. 3.12: Przepływ ciepła w zależności od temperatury przy przejściu przez przemianę fazową w kryształach 3et/1met, w przebiegu chłodzenia i grzania.

Rys. 3.13: Przepływ ciepła w procesie grzania i chłodzenia z zaznaczoną linią bazową, użytą w dalszej analizie.

Rys. 3.14: Przepływ ciepła w okolicy przejścia fazowego w kryształach 3et/1met w procesie chłodzenia i grzania, po odjęciu linii bazowej. Zaznaczono temperatury maksimum pików oraz onset.

Rys. 3.15: Molowe ciepło właściwe kryształu 3et/1met w trakcie przejścia fazowego (grzanie). Na niebiesko zaznaczono odpowiadającą temu procesowi zmianę entropii.

Entropia przemiany

W celu wyznaczenia entropii przemiany przeliczono ciepło właściwe otrzymane bezpośrednio z instrumentu pomiarowego na c_p w [J/molK]. Jako odpowiednią masę molową przyjęto masę „uśrednionej” cząsteczki sulfonianu guanidyniowego, składającej się w 7% z metoksylsulfonianu guanidyniowego i w 93% z etoksylsulfonianu guanidyniowego (przyjęto proporcję wyznaczoną na podstawie pomiarów rentgeno-strukturalnych monokryształu 3et/1met). Obliczono, że masa ta wynosi 244,3 g/mol. Ze względu na sposób kalibracji układu pomiarowego, do dalszej analizy wybrano tylko przebieg c_p podczas grzania (rys. 3.15).

Wyznaczono linię bazową oraz policzono zmianę entropii wg zależności:

$$\Delta S = \int_{T_L}^{T_H} \frac{c_p(T) - B(T)}{T} dT \quad (3.1)$$

gdzie T_H , T_L to odpowiednio temperatury powyżej i poniżej przejścia fazowego, $B(T)$ — funkcja przedstawiająca linię bazową c_p . Wynik przedstawia rys. 3.15.

Otrzymana wartość entropii 8,51 J/molK została porównana z entropią konfiguracyjną

$$\Delta S = R \ln \frac{W_{HT}}{W_{LT}} \quad (3.2)$$

gdzie R — stała gazowa, W_{HT} , W_{LT} to ilości konfiguracji odpowiednio w fazie wysoko- i niskotemperaturowej. Otrzymany wynik odpowiada stosunkowi konfiguracji

$$W_{HT}/W_{LT} = 2,78,$$

co stanowi argument za tym, że przejście fazowe należy do rodziny przejść porządek–nieporządek. Pozostaje to w zgodzie z obserwowanym ułożeniem molekuł w strukturze kryształu w fazie nisko- i wysokotemperaturowej — do obliczenia masy molowej przyjęto, że substancja składa się z cząsteczek „uśrednionych”. W takiej sytuacji, wynik $W_{HT}/W_{LT} \approx 2$ oznaczałby, że każda molekula w fazie wysokotemperaturowej znajduje się w dwukrotnie większej liczbie konfiguracji niż w fazie niskotemperaturowej. Przyjawszy $W_{LT} = 1$, jak wynika to z pomiarów strukturalnych, otrzymuje się wtedy $W_{HT} = 2$, co nie uwzględnia jednak różnych obsadzeń nieuporządkowanych pozycji (tab. 3.2).

Gdyby do obliczenia masy molowej przyjąć zawartość jednostki asymetrycznej, wartość molowego ciepła właściwego wzrosłaby czterokrotnie (w jednostce asymetrycznej znajdowałyby się cztery „uśrednione” molekuly). Spowodowałoby to także czterokrotny wzrost entropii ΔS , co wiąże się z wzrostem proporcji W_{HT}/W_{LT} do blisko 60, co jest bliskie wartości 2^5 . Mogłoby to sugerować, że nieuporządkowana względem dwóch położen jest każda molekula z grupą etoksylsulfonową, ale też i anion metoksylsulfonowy. Z drugiej strony, model ten zakłada równe obsadzenie każdej konfiguracji, co jest w sprzeczności z danymi krystalograficznymi, a wpływ tego czynnika trudno ocenić.

Pomiary dielektryczne

Wykonano pomiary dielektryczne dla pastylki 3et/1met otrzymanej przez sprasowanie sproszkowanego materiału. Pastylka miała powierzchnię (128 ± 2) mm² i grubość $(0,53 \pm 0,04)$ mm. Elektrody nałożono przy pomocy srebrnej pasty przewodzącej. Temperaturę pomiaru zmieniano z prędkością 0,65 K/min. Żeby wykluczyć sytuację, w której tylko część materiału została przeprowadzona przez przejście fazowe, pastylkę zostawiono na noc w temperaturze ok. 82 K. Do pastylki przyłożono napięcie o amplitudzie 0,26 V. Pomiary prowadzono dla prądu zmiennego o częstościach wybranych z zakresu 1 kHz–12 MHz.

Przebiegi $\epsilon'(T)$ i $\epsilon''(T)$ dla chłodzenia i grzania zestawione są na wykresie 3.16. Przenikalność dielektryczna w przebiegu powrotnym (grzanie) jest mniejsza niż na początku. Może być to efekt związany z niedoskonałością próbki, np. niedoskonałością lub uszkodzeniem elektrod czy też z polikrystaliczną naturą pastylki. Widoczny jest także bardzo słaby efekt relaksacyjny. Zestawienie wyników pomiarów dielektrycznych dla czterech wybranych częstości przedstawia wykres 3.17.

Rys. 3.16: Pomiary dielektryczne rzeczywistej (u góry) i urojonej (u dołu) składowej przenikalności dielektrycznej dla pastylki kryształu 3e7/1met, dla pola zmieniającego się z częstotliwością 100 kHz.

Rys. 3.17: Pomiary dielektryczne rzeczywistej (u góry) i urojonej (u dołu) składowej przenikalności dielektrycznej dla pastylki kryształu 3et/1met w przebiegu chłodzenia.

Rys. 3.18: Zmiana profilu wybranych pików w zależności od temperatury. Dla porównania pokazano także sygnał z DSC.

Profile pików

Wykonano pomiary profili pików (200) , $(\bar{1}\bar{1}\bar{6})$ oraz $(\bar{1}\bar{3}\bar{3})$ powyżej i poniżej przejścia fazowego, które na rysunku 3.18 zestawiono także z krzywą przepływu ciepła z pomiarów kalometrycznych. Pomiary wykonano w zakresie temperatur 295 K—120 K, w cyklu chłodzenia, wykonując skan $\omega - \theta$. Odstępy pomiędzy kolejnymi profilami na wykresie są proporcjonalne do różnicy temperatur pomiędzy kolejnymi pomiarami.

Zaobserwowano wyraźną zmianę profili pików. W fazie niskotemperaturowej piki są mniejsze i rozdwojone, co może obrazować niejednorodność struktury albo sugerować pękanie kryształu, choć nie stwierdzone podczas oględzin mierzonego monokryształu.

Pomiary dylatometryczne

W celu określenia charakteru przejścia fazowego wykonano pomiary dylatometryczne. Zależność parametrów komórki elementarnej $(a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, V)$ od temperatury w cyklach grzania i chłodzenia przedstawia rys. 3.19. Stałe sieci były obliczane na podstawie pomiaru położenia 30 refleksów.

Rys. 3.19: Wyniki pomiarów dylatometrycznych — parametry komórki elementarnej w zależności od temperatury w pobliżu przejścia fazowego.

Nie zaobserwowano nieciągłej zmiany stałych sieciowych w zakresie temperatur odpowiadającym przejściu fazowemu, co może sugerować, że ma ono charakter ciągły.

Zależność temperatury przejścia od domieszki anionów metoksylsulfonowych

Badaniu DSC poddano próbki przygotowane analogicznie jak w przypadku kryształu 3et/1met, lecz wyhodowane z roztworów o różnych stężeniach (por. rozdział 3.2). Zaobserwowano anomalie o podobnym charakterze, natomiast występujące w różnych temperaturach. Krzywe po odjęciu linii bazowej przedstawiono na rys. 3.20, osobno dla przebiegów w procesie grzania i chłodzenia. Kształt anomalii jest rozmyty, jednak w niektórych próbkach pik uległ rozdwojeniu, co może sugerować istnienie dwóch nakładających się na siebie procesów uporządkowania. Innym wyjaśnieniem tej obserwacji może być równoczesne występowanie dwóch faz, które mają przejścia fazowe w różnych temperaturach i jeden pik odpowiadałby przejściu w jednej fazie. Wyraźna anomalia w okolicy 242 K pochodzi od NH_4Cl [44], którym zanieczyszczone były substancje wyjściowe.

Ze względu na brak pomiarów, pozwalających określić dokładną zawartość jonów metoksylsulfonowych w kryształach, niemożliwe było ustanowienie analitycznej zależności pomiędzy stężeniem domieszki a temperaturą przejścia fazowego. Przyjmując jednak, że ilość domieszkowanych jonów w sposób liniowy zależy od ich stężenia w roztworze, można wyciągnąć wniosek, że temperatura przejścia zmienia się w sposób monotoniczny, a być może i proporcjonalny do średniego stężenia domieszki. Niestety, szerokość anomalii oraz deformacja jej kształtu nie pozwala przypisać jej jednoznacznego parametru liczbowego, który można byłoby wykorzystać do przedstawienia diagramu czy sformułowania równania.

Zaobserwowana zależność sugeruje także, że obecność domieszki jonów metoksylsulfonowych wpływa nie tylko na drastyczną zmianę struktury kryształu, w porównaniu ze strukturami substancji wyjściowych, jak i gra decydującą rolę w mechanizmie przemiany fazowej.

Rys. 3.20: Ciepło właściwe dla kryształów wyhodowanych z serii roztworów o różnych proporcjach etoksylsulfonianu i metoksylsulfonianu. Pokazano przemiany podczas chłodzenia (u góry) i grzania (u dołu). Od każdego przebiegu odjęto linię bazową.

Rozdział 4

Analiza i wnioski

4.1 Analiza

4.1.1 Architektura supramolekularna

W kryształach panuje określony schemat organizacyjny, który ujawnia się po spojrzeniu na strukturę w skali większej niż jedna komórka. Skomplikowana sieć wiązań wodorowych pomiędzy grupami sulfonowymi a jonami guanidyniowymi wyznacza swoisty szkielet, zbudowany z naładowanych fragmentów cząsteczek (por. rys. 3.11). Geometria molekuł pozwala na to, żeby szkielet ten wyznaczał przestrzenie, we wnętrzach których znajdują się fragmenty niepolarne — łańcuchy węglowodorowe. Przestrzenie te przyjmują formę równoległych kanałów, układających się w warstwy (rys. 4.1–4.3). Opisywać je można dwojako.

Z jednej strony, kanały ograniczone są płaskimi jonami guanidyniowymi, które oddzielają je od siebie i łączą się w sieć poprzez grupy SO_4 (na rys. 4.1 atomy wchodzące w skład tej sieci zaznaczono jako sfery o promieniu równym 0,85 promienia van der Waalsa; dla czytelności grupy alkoksylowe są zaznaczone jedynie symbolicznie lub usunięte). Kationy guanidyniowe zgrubnie wyznaczają płaszczyzny krytalograficzne o niskich indeksach (hkl) — G1 płaszczyzny $\{110\}$, G2 płaszczyzny $\{021\}$, G3 i G4 płaszczyzny $\{002\}$ przesunięte o wektor $[00\frac{1}{4}]$ (por. rys. 4.1 e, f). Zagadnienie to jest rozwinięte w dalszej części pracy.

Z drugiej strony, wewnątrz kanału znajdują się niepolarne fragmenty anionów, a konkretny kanał wypełniony jest resztami tylko od niektórych molekuł. Kanały te ukazano na rysunkach 4.2–4.3, gdzie wyróżniono grupy węglowodorowe kolorami w zależności od tego, w jakim kanale się znajdują. Rysunki te stanowią dopełnienie rys. 4.1.

Rys. 4.1: Architektura supramolekularna w kryształach 3et/1met: a), c), e) — obraz wzdłuż kierunków $[\bar{1}00]$, b), d), f) — obraz wzdłuż kierunków $[\bar{1}10]$. Rozmiary atomów w jonach guanidyniowych i w grupach SO_3 są reprezentowane przez sfery o promieniach równych 85% promieni van der Waalsa. a), b) — grupy alkoksylowe przedstawione tylko schematycznie; c), d) — grupy alkoksylowe usunięte dla czytelności; e), f) — same jony guanidyniowe i płaszczyzny krystalograficzne, na których leżą (widok obrócony o kilka stopni względem $[\bar{1}00]$ i $[\bar{1}10]$).

Rys. 4.2: Grupy etylowe, znajdujące się wewnątrz kanałów, wyróżnione dla czytelności różnymi kolorami (obraz wzdłuż kierunków odpowiednio $[\bar{1}00]$ i $[\bar{1}10]$, obrócony o kilka stopni w celu ukazania przestrzenności kanałów). Fioletowy — anion o indeksie 2, różowy — anion o indeksie 4, zielony — aniony o indeksie 1 i 3.

Rys. 4.3: Rzut wzdłuż kierunku $[00\bar{1}]$, prostopadle do płaszczyzn wyznaczanych przez molekuły guanidyny. Kierunki $[100]$ i $[1\bar{1}0]$, wzdłuż których bęgną kanały, zaznaczono strzałkami.

Poniżej przedstawiona analiza ilościowa opiera się na tych dwóch podejściach. Przybliżone grubości warstw oraz średnice kanałów wyliczono przy pomocy wzorów analitycznych, wykorzystując parametry komórki elementarnej w kryształach 3et/1met i dane (hkl) [11].

Płaszczyzny jonów guanidyniowych

Warstwy kanałów układają się w przybliżeniu tak, jak płaszczyzny z rodziny $\{002\}$, przesunięte względem początku układu współrzędnych o wektor $[00\frac{1}{4}]$. Innymi słowy, tak, jak gdyby były to płaszczyzny $\{004\}$, ale tylko te, które równocześnie nie wchodzi w skład rodziny $\{002\}$ ($2d_{004} = d_{002} = 7,170 \text{ \AA}$). Wyznaczają je molekuły G3 i G4, które znajdują się odpowiednio nieco poniżej i powyżej płaszczyzny, w odległościach od niej nie większych niż $0,4 \text{ \AA}$ (rys. 4.1 e, f).

Kierunki kanałów są równoległe w ramach jednej warstwy, natomiast różnią się od siebie w sąsiadujących warstwach (por. rzut w kierunku prostopadłym do płaszczyzn $\{002\}$, rys. 4.3). Jedną warstwę wyznaczają kanały równoległe do kierunku $[100]$ (zawierające łańcuchy C4r i C2r, na rys. 4.2–4.3 zaznaczone odpowiednio na różowo i fioletowo; jeden kanał zawiera łańcuchy tylko od jednego rodzaju anionu). Kanały te oddzielone są od siebie molekułami guanidyny G2, które w uśrednieniu układają się w otoczeniu płaszczyzn $\{021\}$ ($d_{021} = 6,784 \text{ \AA}$, cząsteczki nie dalej od niej niż $0,35 \text{ \AA}$) — por. rys. 4.1 e. Drugą warstwę wyznaczają kanały wzdłuż kierunku $[1\bar{1}0]$ (każdy kanał zawiera naprzemiennie występujące łańcuchy C3r i C1r, na rys. 4.2–4.3 zaznaczone na zielono). Poszczególne kanały w tej warstwie oddzielone są molekułami G1, które wyznaczają płaszczyzny $\{110\}$ ($d_{110} = 6,730 \text{ \AA}$, cząsteczki nie dalej od niej niż $0,2 \text{ \AA}$) — por. rys. 4.1 f.

Kanały mieszczące łańcuchy węglowodorowe

Wymiary kanałów mieszczących C4r i C2r różnią się między sobą. Najprawdopodobniej ma to związek z faktem, że grupa metoksylsulfonowa podstawia się najczęściej właśnie pod anion o indeksie 4, więc średnia długość łańcucha C4r jest nieco krótsza niż w innych anionach. Stąd inne jest też oddziaływanie prowadzące do otrzymania równowagi między najgęstszym upakowaniem, utworzeniem sieci wiązań wodorowych i odseparowaniem polarnych i niepolarnych fragmentów molekuł.

Kanał mieszczący łańcuch C4r (na rys. 4.2–4.3 oznaczony kolorem różowym) jest ograniczony guanidynami G3 i G2. Wymiar kanału wyznaczany przez G3 to $6,4 \text{ \AA}$, a przez G2 — $6,2 \text{ \AA}$ (mierzony jako odległość pomiędzy płaszczyznami równoległymi do odpowiednich płaszczyzn krystalograficznych, przesuniętymi tak, aby wewnątrz kanału znalazła się więcej niż połowa danej molekuły Gn). Przybliżona powierzch-

nia przekroju tego kanału ma więc pole ok. 40 \AA^2 . Wymiary kanału zawierającego grupę C2r (na rys. 4.2–4.3 oznaczoną kolorem fioletowym), zdefiniowane analogicznie, wynoszą $7,60 \text{ \AA}$ i $7,50 \text{ \AA}$, a więc jego pole powierzchni wynosi ok. 57 \AA^2 .

W przypadku warstwy zawierającej naprzemiennie ułożone łańcuchy C1r i C3r (na rys. 4.2–4.3 oznaczone kolorem zielonym), kanały nie różnią się między sobą. Przy przyjęciu za wymiary kanału odległości d_{002} i d_{110} , pole powierzchni jego przekroju wynosi ok. 48 \AA^2 , co stanowi wartość bliską wartości średniej pól powierzchni kanałów z poprzednio analizowanej warstwy.

Podsumowanie

Wedle wiedzy autorki jest to pierwszy tego typu układ w rodzinie sulfonianów guanidyniowych, w których kryształ mieszany wykazuje uporządkowaną architekturę supramolekularną zasadniczo różną od architektur kryształów substancji wyjściowych. Co istotne, zmiana architektury jest wywołana przez stosunkowo małą ilość domieszki anionów metoksulfonowych (np. 9% dla kryształu 9et/1met).

Dla porównania, w układach alkanosulfonianów guanidyniowych o długich łańcuchach węglowodorowych opisano istnienie zmodyfikowanej architektury warstwowej — tzw. *box-bilayer* [28]. Złamana w niej zostaje architektura sieci quasi-heksagonalnej na rzecz „pudełek”, ograniczonych z czterech stron przez kationy guanidyniowe i grupy SO_3 , tworzących „rurki” wzdłuż płaszczyzny warstwy polarnej. Molekuły połączone są jednak ze sobą wiązaniami wodorowymi o geometrii bardzo zbliżonej do występującej w quasi-heksagonalnych sieciach. Nie skutkuje to też zmianą architektury na większej skali, a więc złamaniem organizacji molekuł w warstwy polarne i warstwy niepolarne. Ponadto ci sami autorzy podczas badania hodowali kryształy mieszane alkanosulfonianów o długich (więcej niż 6 atomów węgla) łańcuchach, w celu wyznaczenia takiej „średniej” długości łańcucha, dla której w pewnej temperaturze pojawia się faza ciekłokrystaliczna. Nie donieśli oni o żadnej zmianie architektury wywołanej takim posunięciem; przeciwnie — uzyskali ciągłe przejście pomiędzy właściwościami jednej substancji wyjściowej a właściwościami drugiej i określili, że faza ciekłokrystaliczna pojawia się dla kryształu, w którym łańcuchy mają „średnią” długość 6,8 atomów węgla [28]. Sugerowałoby to, że otrzymany kryształ mieszany był izostrukuralny z kryształami substancji czystych, co jest zupełnie innym rezultatem niż otrzymany w niniejszej pracy.

Pewną analogię do opisanego w tej pracy zjawiska stanowią przemiany faz surfaktantów o polarnej „główce” i niepolarnym „ogonku” w roztworach oraz faz w układach kopolimerów blokowych [45]. W zależności od parametrów molekuly danej substancji oraz jej stężenia w roztworze, układy takie mogą przyjmować m.in. fazy

lamellarne (warstwowe), w których naprzemiennie występują równoległe obszary polarne i niepolarne (podobnie jak dla czystych metoksy- i etoksylsulfonianu guanidyniowego), oraz fazy cylindryczne, w których rozdzielenie obszarów polarnych i niepolarnych następuje na skutek utworzenia się równoległych kanałów o niepolarnym wnętrzu i polarnym zewnątrz (lub polarnym wnętrzu i niepolarnym zewnątrz), zwykle o symetrii heksagonalnej.

4.1.2 Roztwór stały

Aniony metoksylsulfonowy i etoksylsulfonowy są do siebie podobne i mają ten sam układ akceptorów wiązań wodorowych. Na podstawie wzorów strukturalnych oszacowano ich przybliżone objętości odpowiednio na $78,82 \text{ \AA}^3$ i $95,77 \text{ \AA}^3$ [46]. Wobec braku możliwości nałożenia na siebie molekuł przyjęto, że część wspólną molekuł stanowi fragment $\text{SO}_3\text{-O-CH}_2$ o objętości $74,54 \text{ \AA}^3$. Zatem współczynnik podobieństwa ϵ (wzór 1.1):

$$\epsilon = 1 - \frac{95,77 - 74,54}{74,54} \approx 0,72,$$

co jest wartością zbyt małą, aby na podstawie geometrii molekuł można było oczekiwać dużej rozpuszczalności kryształów tych substancji w sobie.

Na podstawie analizy struktur substancji wyjściowych (por. tab. 2.1) można była przewidywać, że wzajemna rozpuszczalność soli także może być dość niska z uwagi na znaczne różnice strukturalne pomiędzy metoksylsulfonianem i etoksylsulfonianem guanidyniowym — mimo że w obu występują topologicznie takie same quasi-heksagonalne sieci wiązań wodorowych, to kryształ jako całość krystalizuje w pierwszym wypadku w układzie heksagonalnym ($R\bar{3}m$), a w drugim — w układzie rombowym ($Pbam$ lub $Pnma$ w zależności od polimorfu). Dla porównania, tak duże różnice nie występują w przypadku metano- i etanosulfonianu guanidyniowego, które krystalizują w układzie jednoskośnym ($C2/m$), a ich struktury są w ogromnym stopniu podobne do siebie [21]. W przypadku propanosulfonianu guanidyniowego, który jest analogiem etoksylsulfonianu, jeśli wziąć pod uwagę długość łańcucha przyłączonego do atomu siarki anionu, struktura nie mogła być zbadana ze względu na niemożność wyhodowania odpowiednich kryształów [21], jednak najprawdopodobniej jest izostrukuralna z butanosulfonianem guanidyniowym ($Pbcn$).

Taka relacja strukturalna między tymi substancjami wskazuje na dużą rolę atomu tlenu $Op0$ w tworzeniu struktury. Pełni on rolę dodatkowego akceptora wiązań wodorowych, który może konkurować z pozostałymi tlenami, tak jak dzieje się to w strukturze polimorfu II etoksylsulfonianu guanidyniowego [25]. Opisana struktura kryształu mieszanego jest więc efektem działania różnych czynników. Po pierwsze,

obecne są donory i akceptory wiązań wodorowych o komplementarnej geometrii, ale o niezrównoważonej liczbie, które dążą do jak największego wysycenia. Po drugie, akceptory wodoru są ułożone nie na płaszczyźnie, jak w przypadku grupy SO_3 w alkanosulfonianach, ale tworzą tetraedr SO_4 . Po trzecie, występuje oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy naładowanymi fragmentami jonów. Po czwarte, następuje separacja obszarów polarnych (jony guanidyniowe i grupy SO_4 zajmują obszary jak najbliższe sobie) oraz niepolarnych (łańcuchy węglowodorowe „chowają się” we wnętrzach kanałów, ponadto ustawiają się w kanale naprzemiennie na wzór zamka błyskawicznego). Po piąte wreszcie, struktura będzie dążyła do jak najgęstszego upakowania. W celu zbadania wpływu poszczególnych czynników na ostateczną strukturę, wartościowe byłoby zbadanie struktur mieszanych analogów metoksy- i etoksylsulfonianu, w których nie ma dodatkowych tlenów Op0 , a więc metano-, etano- i być może propanosulfonianu guanidyniowego.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, domieszkowanie etoksylsulfonianu jonami metoksylsulfonowymi wpływa na powstanie nowej struktury kryształu mieszanego. Aniony nie przyjmują w nim stosunku stechiometrycznego z roztworu. Mimo to, zawartość domieszki zależna od roztworu, z jakiego kryształy rosły (por. tab. 3.5), sugeruje, że choć co prawda nie ma wielkiej rozpuszczalności metoksylsulfonianu w etoksylsulfonianie guanidyniowym, to możemy mieć do czynienia z rozpuszczalnością metoksylsulfonianu w sieci kryształu mieszanego ($P\bar{1}$). Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że kryształ przyjmuje tę strukturę w przypadku hodowli z roztworu z zakresu 95et/5met—4et/6met. Jednak w celu wyznaczenia dokładniejszych diagramów fazowych należałoby opracować bardziej profesjonalne metody hodowli monokryształów, prawdopodobnie posługując się technologią hodowli małych monokryształów na igle z roztopionej mieszaniny, opracowaną przez A. Kitajgorodskiego [12].

Pomiary potwierdzają też zasadę geometryczną: o wiele lepsze jest domieszkowanie struktury opierającej się na anionach etoksylsulfonowych jonami mniejszymi, metoksylsulfonowymi, niż domieszkowanie jonami etoksylsulfonowymi metoksylsulfonianu. Dowodzi tego obserwacja, że dla stężenia roztworu 1et/3met nie otrzymano kryształu mieszanego o opisanej architekturze, a więc diagram fazowy nie jest symetryczny względem proporcji 50:50.

4.1.3 Strukturalny charakter przejścia fazowego

Analiza struktury krystalograficznej kryształu 3et/1met w wysokiej i niskiej temperaturze oraz obliczenia entropii przejścia fazowego wskazują na to, że przemiana ma charakter porządek–nieporządek i związana jest z ruchami łańcucha alkoksyl-

lowego. W wysokiej temperaturze ma on prawdopodobnie dwa położenia, choć ze względu na kształt elipsoid termicznych możliwe jest też, że w rzeczywistości jest ono więcej niż dwupozycyjne. Nieuporządkowanie możliwe jest ze względu na relatywnie luźne upakowanie molekuł w obrębie danego kanału. Dodatkowo, tetraedralna symetria grupy SO_4 pociąga za sobą fakt, że zmianie orientacji jednego wiązania ($Sp-Op0$) powinno towarzyszyć także obrócenie pozostałych wiązań S–O. Zamodelowany nieporządek uwzględnia to zjawisko. Wiąże się ono jednak z faktem, że przesunięciu ulegają atomy biorące udział w sieci wiązań wodorowych. Badania dielektryczne, wykonane na próbce polikrystalicznej, nie wykazały istotnych efektów relaksacyjnych.

Wyraźna zależność temperatury anomalii ciepła właściwego od stężenia roztworu, w jakim wzrastał kryształ, a także związek między stężeniem domieszki w kryształach i stężeniem roztworu każe wyciągnąć wniosek, że temperatura przejścia fazowego w ścisły sposób zależy od stężenia domieszki jonów metoksylsulfonowych w strukturze kryształu mieszanego. Podobne zjawisko zostało opisane dla roztworów stałych kryształów organometalicznych $[(\eta^5-C_5H_5)_2Co_xFe_{1-x}][PF_6]$, w których występowały dwa odwracalne przejścia fazowe. Ich temperatury zmieniały się w sposób liniowy wraz ze zmianą proporcji molowej kationów zawierających Co i Fe [33].

Problemem jest określenie charakteru przejścia fazowego. Anomalia ma nietypowy kształt. Z jednej strony, pękanie kryształu może być mimo wszystko stowarzyszone z przemianą fazową, co sugerowałoby, że jest to przejście pierwszego rodzaju. Za taką interpretacją świadczyłaby też izostrukuralność przejścia (struktury faz wysoko- i niskotemperaturowej mają tę samą grupę przestrzenną $P\bar{1}$). Jednak z drugiej strony, pomiary dylatometryczne nie wykazują nieciągłości parametrów sieci, co wskazywałoby na przejście drugiego rodzaju. W takim wypadku pękanie kryształu mogłoby być tłumaczone przez naprężenia powstałe podczas krystalizacji, a struktura niskotemperaturowa należałaby w rzeczywistości do grupy $P1$. Niestety, próba rozwiązania jej w tej grupie przestrzennej skończyła się niepowodzeniem — otrzymano zdeformowane elipsoidy drgań termicznych, a ułożenie jonów w komórce elementarnej wykazywało istnienie centrum symetrii, co zwykle jest jedną z oznak, że grupa przestrzenna została wybrana błędnie [39].

Występuje też problem z interpretacją temperatury przejścia fazowego: gdyby przejście było pierwszego rodzaju, oznaczałoby to, że występuje ujemna histereza temperaturowa (temperatury przejścia przy chłodzeniu i grzaniu wynoszą odpowiednio $T_{12} = 213,5$ K i $T_{21} = 184,4$ K). Z kolei przy przejściu drugiego rodzaju, T_{12} musiałoby odpowiadać temperaturze, w której występuje maksimum anomalii podczas grzania (204,0 K), co nie jest spełnione. Dodatkowo, anomalia jest rozmyta

i rozciąga się na dużym zakresie temperatur.

Możliwe są następujące wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

1. Układ jest w znacznej mierze niehomogeniczny. Teoria Landaua i klasyfikacja Ehrenfesta powstawały w celu opisanie zjawisk zachodzących w układach jednorodnych. W układach, które wykazują niehomogeniczność w kilku skalach równocześnie (np. mieszanych niobianach ołowiu i magnezu), zaobserwowano anomalie, które rozciągają się na dużym obszarze temperatur i są niemożliwe do wyjaśnienia w ramach opisu klasycznego [16].
2. Obszary o różnych stężeniach domieszek. Istnieje możliwość, że aniony metoksysulfonowe wbudowują się w strukturę tak, że powstaje pewne uporządkowanie bliskiego zasięgu, prowadzące do faktu, że w kryształach istnieją jednorodne obszary o lokalnie większym lub mniejszym stężeniu domieszek. W pojedynczym takim obszarze występuje klasyczne przejście pierwszego lub drugiego rodzaju; jednak ponieważ stężenia domieszek w różnych obszarach różnią się od siebie, a od nich zależy temperatura przejścia, to w efekcie poszczególne anomalie nakładają się, tworząc szeroką, rozmytą anomalię efektywną.
3. W układzie występuje przejście pierwszego rodzaju, jednak znajduje się ono blisko punktu trójkrytycznego, stąd jego charakter jest nieoczywisty.

W mechanice tej przemiany fazowej mogą także odgrywać rolę następujące zjawiska:

1. Zredukowana wymiarowość układu. Ponieważ główny fragment molekuly biorący udział w przejściu fazowym, znajduje się w jednowymiarowym kanale, otoczony naładowanymi ściankami, istnieje możliwość, że jego oddziaływanie ma inny charakter, jeśli dotyczy grup z tego samego kanału, a inny, jeśli zachodzi ono pomiędzy kanałami. Może to wpływać na obserwowane odstępstwa od teorii klasycznej.
2. Powiązanie z siecią wiązań wodorowych. Ponieważ grupa SO_3 wykonuje delikatne ruchy stowarzyszone z ruchami łańcucha $\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$, pewien udział w przejściu fazowym może mieć deformacja i niejednorodność skomplikowanej sieci wiązań wodorowych. Jest to efekt o trudnym do oszacowania wpływie.

Aby sprawdzić, na ile zjawisko jest charakterystyczne tylko dla tego jednego układu, wykonano także kryształy mieszane z analogów substancji wyjściowych — metanosulfonianu i etanosulfonianu guanidyniowego. Pomiar DSC kryształu, który wyrósł z roztworu (3 etanosulfonianu guanidyniowego : 1 metanosulfonianu guanidyniowego), nie wykazał istnienia żadnego przejścia fazowego [47]. Jednak bez pomiarów strukturalnych trudno wnioskować o możliwości występowania analogicznego efektu.

4.2 Proponowane kierunki dalszych badań

Zaprezentowane wyniki wymagają uściślenia na wielu polach.

Po pierwsze, opracowania wymaga metoda hodowania monokryształów z roztworu o danym stężeniu, dająca powtarzalne wyniki.

Po drugie, niezbędne jest znalezienie metody, pozwalającej na dokładne określenie zawartości anionów metoksylsulfonowych. Jednymi z propozycji są spektrometria w podczerwieni, wykorzystująca drgania pochodzące od wiązania C–C lub związane z grupą CH₂, która występuje tylko w anionie etoksylsulfonowym, lub spektrometria mas. Metodą pośrednią mogłaby okazać się rentgenografia, choć jest problematyczna ze względu na dość dużą niedokładność określenia zawartości domieszki — komórka elementarna zawiera sama w sobie znaczną liczbę elementów.

Po trzecie, zbadania wymaga stopień jednorodności próbki. Pewną informację o istnieniu bądź nieistnieniu lokalnego uporządkowania jonów metoksylsulfonowych mogłoby przynieść rozpraszanie dyfuzyjne lub dyfrakcja niskokątowa. Ponadto można próbować oszacować jednorodność próbki przy pomocy profili refleksów dyfrakcyjnych [48]. W tym celu wymagane jest wcześniejsze sporządzenie zależności parametrów komórki elementarnej od stężenia domieszki (por. prawo Vegarda).

Po czwarte, uściślenia wymaga centrosymetryczność struktury. Wobec trudności w rozstrzygnięciu na gruncie czysto krystalograficznym, potrzebne jest znalezienie dodatkowych wskaźników, np. związanych ze statystykami refleksów [41, 49] lub z właściwościami fizycznymi, np. optyką nieliniową (m.in. generacja drugiej harmonicznej w strukturach niecentrosymetrycznych).

Po piąte, wartościowy rezultat mogłyby przynieść badania przejścia fazowego pod wpływem dodatkowej zmiennej termodynamicznej, jak ciśnienie lub stałe pole elektryczne, w szczególności przyłożone w kierunku wzdłuż kanałów lub wzdłuż płaszczyzn jonów guanidyniowych, oddzielających kanały od siebie.

Po szóste, warto zanalizować, jaki jest wpływ niedopasowania ilości miejsc akceptorowych i donorowych wiązania wodorowego na otrzymanie zarówno nowej architektury supramolekularnej, jak i występowania przejścia fazowego o podobnym charakterze. W tym celu należałoby przygotować kryształy mieszane, w których występują odpowiednie analogi, nie zawierające tlenu Op0. Takimi kryształami byłyby na przykład:

- n etanosulfonian guanidyniowy : m metanosulfonian guanidyniowy (te same długości łańcuchów węglowodorowych co w *net/mmet*),
- n etoksylsulfonian guanidyniowy : m etanosulfonian guanidyniowy (etanosulfonian ma tę samą długość reszty R grupy SO₃R co metoksylsulfonian, natomiast

nie występuje w niej nadmiarowy tlen),

- n propanosulfonian guanidyniowy : m metoksylsulfonian guanidyniowy (propanosulfonian ma tę samą długość reszty R co etoksylsulfonian, natomiast nie występuje w niej nadmiarowy tlen),
- n propanosulfonian guanidyniowy : m etanosulfonian guanidyniowy (te same długości reszt R, bez obecności tlenu $Op0$).

Po siódme, otwiera się ogromne pole badawcze w zakresie mieszania ze sobą sulfonianów guanidyniowych. Można się spodziewać, że zaobserwowane zjawisko tworzenia się zupełnie nowej struktury będzie zachodziło tylko dla anionów o krótszych łańcuchach, które zmieściłyby się w kanale, ograniczonym wielkością jonu guanidyniowego. Niewykluczone jednak, że nowa architektura supramolekularna pojawi się także w kryształach mieszanych, w których do grupy sulfonowej przyłączone są reszty nie węglowodorowe, a np. aromatyczne.

4.3 Wnioski

W wyniku zmieszania dwóch soli sulfonianów guanidyniowych otrzymano kryształ mieszany o nowej strukturze. Charakteryzuje się on nową architekturą supramolekularną, różną od popularnej w tej grupie organizacji warstwowej wykorzystującej quasi-heksagonalne sieci wiązań wodorowych. Bazą dla nowego typu strukturalnego są kanały, ograniczone zbudowanym z jonów guanidyniowych i grup SO_3 szkieletem. W ich wnętrzu znajdują się niepolarne fragmenty anionów. Kanały te układają się w warstwy pomiędzy przesuniętymi o wektor $[00\frac{1}{4}]$ płaszczyznami $\{002\}$, naprzemiennie występują warstwy równoległych kanałów w kierunkach $[100]$ i $[1\bar{1}0]$.

Podstawowym budulcem kryształu są kationy guanidyniowe i aniony etoksylsulfonowe z małą (ok. 10%) niestechiometryczną domieszką anionów metoksylsulfonowych. W zależności od stężenia roztworu, w kryształach znajduje się mniejsza lub większa ilość domieszki, co w dużym zakresie proporcji nie wpływa na strukturę podstawową. Można mówić o częściowej rozpuszczalności metoksylsulfonianu guanidyniowego w strukturze kryształu mieszanego.

W układzie występuje przejście fazowe o trudnym do określenia charakterze. Jego temperatura zależy od stechiometrii roztworu, z którego rósł kryształ, a więc pośrednio od stężenia domieszki w strukturze. Przemiana fazowa związana jest z procesem porządkowania orientacji i konformacji anionów.

Otrzymane wyniki wymagają uściślenia przy pomocy innych metod eksperymentalnych i otwierają pole do badania nowej grupy substancji, jaką są kryształy mieszane sulfonianów guanidyniowych.

Rozdział 5

Summary in English

This Master's Thesis titled "Properties of the selected mixed crystals of guanidinium sulfonates" was written to obtain a Master's degree in the field of experimental physics at the Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland). The thesis was supervised by Professor Marek Szafranski (Molecular Crystals Division AMU).

Introduction and contents of the thesis

Crystal engineering has become an emerging field of material science during the last two decades. Among various structures exhibiting potentially useful supramolecular architecture, much attention has been drawn by the structures of guanidinium sulfonates. Many crystals in this group of molecular compounds exhibit the same topological organisation based on the quasi-hexagonal hydrogen-bonded layers [3, 21–26]. This property has been used to predict and grow various functional crystals, e.g. exhibiting ferroelectric [25] or liquid-crystalline phases [22, 24]. It was also possible to achieve an exceptional host-guest architecture with tunable host frameworks [3]. However, mixed crystals or solid solutions of guanidinium sulfonates have never been extensively studied.

This thesis explores the topic of mixed crystals of guanidinium ethoxy- and methoxysulfonate. Chapter 1 gives a short introduction into the topic of crystal engineering and tells some basic information about the hydrogen bonding in the solid state. This is followed by the very condensed review on the types of disorder in molecular crystals and solid solutions, based on the fundamental work of Kitaigorodskii and some modern studies. A very short description of the theory of phase transitions is given as well. Chapter 2 describes materials and experimental methods used in this work. General overview on the topic of guanidinium sulfonates is given, followed by the description of pure compounds that were a basis for the mixed crystal.

Experimental setup and software used is then shortly described. In Chapter 3 one can find experimental results, followed by the more detailed analysis and conclusions in Chapter 4. These are also shortly referred below.

For the English captions of Figures (*Rys.*) and Tables (*Tab.*), see the end of the Summary.

Preparation of the samples

Guanidinium methoxysulfonate and guanidinium ethoxysulfonate were synthesised in the two-step reaction. First, methoxy- and ethoxysulfonate acids were obtained in the reaction of chlorosulfonic acid (99%) with the appropriate alcohol (min. 95% vol.). Due to the fact that the reaction was strongly exothermic, the synthesis was slowed either by adding acetonitrile to alcohol or by putting alcohol in the cooling bath (water with crushed ice). Unfortunately, acetonitrile caused the contamination of resulting acid with ammonium chloride. Guanidinium salts were prepared in the reaction of appropriate acid with guanidinium carbonate (99%), then crystallized from water/alcohol solution, dried and powdered. In order to prepare mixed crystals, water solutions containing a certain molar ratio of pure salts were prepared.

Water solutions containing following molar ratio were prepared: 3et/1met, 7et/1met, 1et/3met (1st group) and 95et/5met, 9et/1met, 8et/2met, 7et/3met, 6et/4met, 5et/5met, 4et/6met (2nd group), where $net/mmet$ means (n guanidinium ethoxysulfonate : m guanidinium methoxysulfonate). Mixed crystals were grown from the solutions by the slow evaporation of water in the room temperature. Resulting mixed crystals exhibited different morphology than the morphology of the pure compounds (Fig. 3.1) — crystals were thick and brittle, in contrast to the plastic and thin hexagonal plates of guanidinium methoxy- and ethoxysulfonate. Preliminary measurements done on the crystal grown from a 3et/1met solution showed that the mixed crystal crystallizes in a triclinic system with 16 ions in a unit cell and does not have quasi-hexagonal-layered structure. What is more, a phase transition with a broad temperature anomaly was found. The stoichiometry of compounds in the first group was chosen to obey the stoichiometry of ions in the unit cell of the mixed crystal, however the concentration of methoxysulfonate anions in the structure of the mixed crystal turned out to be much lower than expected. It is due to the fact that methoxysulfonate anion builds into structure as an admixture on the site of one of the ethoxyfulfonate anions. To find the range of concentrations that result in growth of the mixed crystal and investigate the behaviour of the phase transition, the solutions from the second group were prepared.

Due to the chronology of the experimental work, most of the detailed analysis is made for the 3et/1met crystal. However, supplementary measurements of the crystals grown from the solutions of different stoichiometry were also made and are presented.

Due to the experimental difficulties, it was not possible to investigate monocrystals of the mixed compound. Monocrystals were brittle and cracked in the low temperatures (see Fig. 3.1). What is more, good monocrystals were hard to crystallize because of the very high solubility of the salts in water, so that the solution easily became supersaturated and crystallization occurred rapidly in the whole volume of the sample. Also, it was hard to assess the exact ratio of anions in the crystal, as the ratio in the solution at the beginning was different than at the end of the process of crystallization. Due to these facts, polycrystalline samples were made by crystallizing the whole amount of substance from a given solution, then drying it and grinding. Each sample has a name that was used to describe the solution from which the given crystal was grown (e.g. 3et/1met means a crystal grown from (3 guanidinium ethoxysulfonate : 1 guanidinium methoxysulfonate) solution). Calorimetric and dielectric measurements were made on such prepared polycrystalline samples, while XRD measurements were made on small monocrystals chosen from the sample just before grinding.

Experimental setup

Single crystal X-ray diffraction measurements. Structural studies were made on the Gemini A Ultra diffractometer with the Atlas CCD detector. The investigation of temperature dependence of the peak profiles and the dilatometric measurements were made on the same monocrystal using the KM-4 point diffractometer. Temperature of the crystal was controlled by means of the Oxford Cryosystems system using the gaseous nitrogen stream. Crystal structures were solved and refined using SHELX97 program [35]. Structural studies and the very first stages of refinement were made by Prof. Marek Szafranski (Molecular Crystals Division AMU).

Specific heat measurements. Calorimetric studies were made using DSC Q2000 calorimeter from TA Instruments by Marcin Jarek (Molecular Crystals Division AMU). Heat flow and specific heat signals were recorded in the 300–120 K temperature range, upon cooling and heating with the rate of 10 K/min. The calorimeter was calibrated with the indium standard (temperature and enthalpy) and the synthetic sapphire (heat capacity).

Dielectric measurements. Dielectric measurements were made on the home-made apparatus using a Hewlett Packard 4192A impedance analyzer. The pellet (area of (128 ± 2) mm², thickness of (0.53 ± 0.04) mm) was made from a polycrystalline sample and the electrodes were painted with the silver paste. Complex dielectric permittivity was measured in the 300–80 K temperature range upon cooling and heating with the 0.65 K/min ratio. The chosen AC frequencies were in the 1 kHz–12 MHz range.

Structural studies

Single crystal XRD studies were carried for the 3et/1met monocrystal. Structures were solved for two measurements, made in the temperatures above (220 K) and below (150 K) the phase transition. Tab. 3.1 gives the unit-cell dimensions and the basic parameters of refinement. More detailed data can be found in the Appendix (*Supplement*). The centrosymmetric $P\bar{1}$ space group was assigned to both low-temperature and high-temperature phases, following the instructions given in [39–42].

Asymmetric units for both structures are illustrated in the Fig. 3.4 (150 K) and Fig. 3.5 (220 K). One can see that the anions in the high-temperature structure are highly disordered. The methoxysulfonate anion has been found to substitute one of the ethoxysulfonate anions (named with the index “4”). The site occupancy factor for the CH₃ group was set to refine freely and the value of 0.28 was calculated, what corresponds to the ratio of 7% of methoxysulfonate anions and 93% of ethoxysulfonate anions in the whole crystal. In the high-temperature structure all alcoxy groups were found to be disordered and their occupancy was also set to refine freely (for results see Tab. 3.2) with the only restraint being the concentration of methoxysulfonate anions. Used model of disorder can be seen in the Fig. 3.5, and specifically for the anion “4” — in the Fig. 3.6.

Mixed crystal phase was found to grow from the solutions with the ratio within 9et/1met and 4et/6met. From the 95et/5met solution two phases (mixed crystal and pure guanidinium ethoxysulfonate) crystallized. Crystals obtained from the 1et/3met solution were morphologically identical to the pure guanidinium methoxysulfonate crystals and were not investigated deeper. Structures for 9et/1met and 6et/4met were roughly compared and their parameters are presented in the Tab. 3.5. It is shown that although one cannot state a quantitative relationship between the stoichiometry in the solution and the stoichiometry in the crystal, one can still see a qualitative relationship: the concentration of methoxysulfonate anions is greater for a crystal grown from a solution with a greater amount of methoxysulfonate anions.

An important result is that none of the obtained mixed crystals has the quasi-hexagonal-layered structure. Instead, one can see an extremely complicated hydrogen bond pattern, with many bifurcated bonds. The parameters of the strongest of these bonds are presented in the Table 3.3 (chosen for D...A distance less than sum of the van der Waals radii and for angles $\angle DHA$ greater than 135°). Weak or controversial hydrogen bonds are presented in the Table 3.4. The closest neighbours of each guanidinium ion as well as the fragments of the hydrogen bond network in the vicinity of the each ion can be seen in the Figures 3.7–3.10. Part of the complicated NH...O hydrogen-bond network can be seen in the Fig. 3.11. One can see the crystal structure along $[\bar{1}00]$ in the Fig. 3.2 (see also stereographic projection in the Fig. 3.3). Although the structure may seem very complicated in detail, on a larger scale one can see a well-defined, specific supramolecular architecture. It will be described in a more detailed way in a separate section below.

Phase transition

The DSC runs (heat flow versus temperature) for the 3et/1met powder sample upon cooling and heating are shown in the Fig. 3.12. Used baseline and analysis of the temperature of the phase transition (onset and the maximal peak height temperatures) is illustrated in the Fig. 3.13 and Fig. 3.14. The peak in the specific heat heating run is shown in the Fig. 3.15. Molar mass of the compound, corresponding to the mass of the “average” molecule of (0.93 guanidinium ethoxysulfonate : 0.07 guanidinium methoxysulfonate), was calculated to be 244.3 g/molK. The entropy of the transition was calculated using the Eq. 3.1 and value of $\Delta S = 8.51$ J/molK was obtained (see Fig. 3.15). It corresponds to the change of the ratio of configurational disorder above and below the phase transition (Eq. 3.2) of $W_{HT}/W_{LT} = 2.78$. It roughly agrees with the result obtained with XRD — each molecule in the high temperature phase has two-positional disorder. The discrepancy can arise from the fact that the occupancy of the disordered sites is not equal (Tab. 3.2) and that the two-positional splitting may be in fact not enough (see the shapes of the thermal ellipsoids).

The temperature change of the profiles of the following reflections: (200), $(\bar{1}\bar{1}\bar{6})$, $(\bar{1}\bar{3}\bar{3})$ was recorded and compared with the DSC run, both for 3et/1met crystal (Fig. 3.18). One can see that in the low-temperature phase the diffraction peaks are lower and split. Such behaviour can suggest that crystal cracked during the transition (although that was not confirmed by the optical observation) or that the structure is not homogeneous.

Temperature dependence of the unit cell parameters of the 3et/1met crystal is shown in the Fig. 3.19. There is no sharp change during the phase transition. It may suggest that the phase transition is of the second order. However, the observed effect may also be a result of inhomogeneity of the crystal.

Dielectric measurements of the 3et/1met polycrystalline sample do not add much new information. One can see that in the vicinity of the thermal anomaly there is a continuous change of the real part of the dielectric permittivity ϵ' and extremely weak relaxation behaviour seen in the imaginary part of the dielectric permittivity ϵ'' (see Fig. 3.16 for the cooling and heating run for 100 kHz and Fig. 3.17 for a comparison of runs for several frequencies).

It was found that the temperature of the phase transition depends strongly on the stoichiometry of the solution. The DSC specific heat runs are presented in the Fig. 3.20. One can see that the phase transition temperature is higher for the crystals that contain less methoxysulfonate anions. However, the exact relationship cannot be stated. The first obstacle is the fact that one cannot assign one value to the anomaly for a given run because of the shape of the anomaly (either it be the maximum peak height temperature or the half-width of the peak). The second is that one cannot measure the real proportion of methoxy- and ethoxysulfonate anions in a structure grown from a given solution.

To conclude, the investigated phase transition has a purely structural nature. It is of the order–disorder type, and its mechanism is connected with the ordering process of the disordered alcoxy groups. The shape of the anomaly does not allow to conclude about the order of the transition: if it was of the first type, it would have negative thermal hysteresis; if it was of the second type, onset in the cooling run should have the same value as the peak value in the heating run, what is not observed as well. This doubt can be accounted for the somehow non-classical character of the transition, e.g. induced by a strong inhomogeneity on a several length scales [16]. Another explanation can be given assuming that the phase transition is very close to the tricritical point. Third main reason for such a behaviour can be that inside the crystal various small regions exist and in each region one can see different concentration of methoxysulfonate anions; in this case, the observed anomaly shape would be a sum of a great amount of small anomalies of classical shape, each arising from the small homogeneous region. Another factors influencing the specific heat behaviour may be connected with the deformation of hydrogen bond network or the partially reduced dimensionality of the system (see “Supramolecular architecture”).

Doubts arise from the other measurements as well. The cracking of the crystal in the vicinity of the phase transition (Fig. 3.1) can be explained in the terms of the

first order transition (cracking as a direct effect of the transition) or in the terms of the second order transition (cracking as an effect of inhomogeneity of the structure, not connected with the phase transition effect at all). Dilatometric measurements can also be interpreted in both ways: continuous change of the unit cell parameters can lead to the conclusion about the continuous character of the phase transition, but can also be explained as a result of an extensive inhomogeneity in the crystal that masks the discontinuous character of the phenomenon. Finally, if the space groups of both phases were assigned correctly, the transition is isostructural ($P\bar{1}$ to $P\bar{1}$), what would suggest that it is of the first order type. However one cannot depend on the space group assignment fully as the low-temperature phase can have a non-centrosymmetric space group as well. This problem is not possible to be solved with the crystallographical methods only. In this case, additional experiments should be designed and made.

Supramolecular architecture

As mentioned before, there is a distinct supramolecular architecture in the crystal. Indeed, one can see it in the Fig. 4.1–4.3. Guanidinium cations and SO_3 groups constitute a hydrogen-bonded framework that creates channel-like spaces in which methyl and ethyl groups are hidden. These channels form alternating layers parallel to the xy plane and are parallel to themselves within one layer. The supramolecular architecture can be visualised by looking at the GS framework (Fig. 4.1) or at the alkane groups (Fig. 4.2–4.3).

The shape of the framework is determined by the shape and direction of guanidinium cations — see Fig. 4.1. Guanidine molecules with the index “3” and “4” (G3 and G4) are responsible for the orientation of the layers. Their position in the crystal lattice is roughly on the $\{002\}$ planes transformed by a vector $[00\frac{1}{4}]$ ($d_{002} = 7.170 \text{ \AA}$).

Channels in the first layer are created by the G2 guanidinium cations, laying on the $\{021\}$ planes ($d_{021} = 6.784 \text{ \AA}$). There are two types of channels within this layer, in which either are alkane groups named with index “4” or with index “2” (in the Fig. 4.2–4.3 marked as pink and violet respectively). There is a separate channel for each type of alkane group. All these channels are parallel to the $[100]$ direction. The cross section (perpendicular to yz plane) of a channel inside which one can find a alkane chain no. “4” has a bit smaller area than the channel hiding alkane chain no. “2”. This effect can be assigned to the shorter average length of the alkane chain of the “4” anion, as the ethoxy- group is partially substituted with methoxy- group.

Channels in the second layer are parallel to the direction $[1\bar{1}0]$ and are separated by the G1 cations, laying on the (110) plane ($d_{110} = 6.730 \text{ \AA}$). Each of these channels

has the alkane chains indexed “1” and “3” alternating inside (in the Fig. 4.2–4.3 marked as green).

Such framework assures the separation of polar and non-polar areas: polar GS network and non-polar alkane chains. What is more, the structural changes connected with a phase transition, described above, happen almost entirely inside the channel, as they are mostly due to the movement of alkoxy groups.

To the authors’ knowledge, this is the first mixed crystal of the two closely related guanidinium sulfonates, in which the supramolecular architecture is so different from the architecture of pure compounds. This situation can be contrasted with the work of [28], where mixed crystals of guanidinium alkanesulfonates with long alkane chains were prepared in order to fine tune the temperature of the transition to the liquid crystalline phase (this phase was exhibited by one of the pure compounds only). Authors did not report any change of the structure and achieved desired fine tuning of the melting temperature for the “average” chain length of 6.8.

Another exceptional result is that huge structural changes are induced by relatively low concentration of methoxysulfonate admixture (less than 10%). Mixed crystals with the channel-like architecture crystallize from a solutions within a large range of possible molar ratio of pure compounds. What is more, the guanidinium methoxysulfonate is partially soluble in the structure of mixed crystal.

One can also see some similarity to the phase behaviour of water-surfactant systems or block copolymer phases. For some concentrations, the system is in the lamellar phase (analogical to the quasi-hexagonal pure compound phase) and upon changing the concentration system can undergo a phase transition to the cylindrical phase (here analogical to the mixed crystal channel-like phase).

It is supposed that the major role in forming of the new topological phase is played by the alkoxy oxygen. Its presence forces disproportionality between the number of acceptors and number of donors of hydrogen bonding. In order to draw some conclusions, new mixed crystals should be made from the appropriate alkane-sulfonates with the chains of analogous length or even mixed crystals of alkane- and alcoxysulfonates.

Conclusions

There is a lot of work still to be done. Firstly, the method of obtaining monocrystals with desired concentration of methoxysulfonate anions in a repetitive way needs to be designed. Secondly, the way to calculate the exact amount of methoxysulfonate anions in the structure must be found. One can think of the mass, IR or Raman spectroscopy or more advanced use of XRD diffraction methods. Thirdly, it would

be useful to assess the inhomogeneity of the sample (e.g. by diffusion scattering, low angle diffraction or by analysing the profiles of diffraction peaks [48]). Next topic would concern the confirmation of the centrosymmetry of the structure by means of the non-crystallographic methods, e.g. by the second-harmonic generation. It would also be advisable to investigate the phase transition with the control of a different thermodynamical variable, such as electric field or pressure. Last but not least, similar mixed crystals can be prepared using the pure compounds analogical to guanidinium methoxy- and ethoxysulfonate (different combinations of guanidinium methano-, ethano-, propano-, methoxy-, ethoxysulfonates), but also using completely different sulfonate ions, e.g. aromatic compounds.

To sum up, mixed crystals of two guanidinium sulfonate salts (guanidinium methoxy- and ethoxysulfonate) were obtained for various molar ratios. The crystals exhibit new supramolecular architecture, not seen in other guanidinium sulfonate salts. New structure is based on a three-dimensional guanidinium-SO₃ hydrogen-bonded framework with channel-like spaces inside which the non-polar alkane chains are hidden. The channels are organised in layers parallel to the {002} planes. Within a given layer, the channels are parallel and oriented either in the [100] or in the [1 $\bar{1}$ 0] direction, alternating in subsequent layers.

The structure is built mainly on the basis of guanidinium ethoxysulfonate with a substitutional admixture of guanidinium methoxysulfonate and is stable for various concentrations of the methoxysulfonate anions.

The crystal exhibits a phase transition with a non-classical shaped specific heat anomaly. The temperature of the phase transition depends on the concentration of methoxysulfonate anions. The transition is of the order-disorder type and is connected with the process of ordering of the alcoxy groups.

The results need to be confirmed using different experimental techniques. They are also one of the very first results in the vast field of mixed crystals of guanidinium sulfonates.

Figures and Tables

Fig. 1.1: The scheme of the hydrogen bonding.

Fig. 1.2: The space of the various hydrogen bonds in the solid state [6].

Fig. 2.1: The scheme of the GS quasihexagonal layer. In the right figure one can see the real structure of the [C(NH₂)₃][O₃SC₆H₄N=NC₆H₄NEt₂] (Et=CH₂CH₃) crystal [26].

Fig. 2.2: Basic structural types in the guanidinium sulfonates exhibiting quasihexagonal layers (bilayer and single layer stacking) [23].

Fig. 3.1: 3et/1met monocrystal in 238 K, 218 K, 211 K, 81 K viewed using the optical microscope.

Fig. 3.2: The structure of the 3et/1met crystal along $[\bar{1}00]$.

Fig. 3.3: The stereographic view of the structure of the 3et/1met crystal along $[\bar{1}00]$.

Fig. 3.4: Assymmetric unit of the low-temperature phase of the 3et/1met crystal.

Fig. 3.5: Assymmetric unit of the high-temperature phase of the 3et/1met crystal.

Fig. 3.6: Model of disorder used in refining the S4 anion.

Fig. 3.7—3.10: Hydrogen bonds involving a given guanidinium cation (G1—G4 respectively) and the stereographic view of the vicinity of each cation.

Fig. 3.11: Part of the complicated hydrogen-bond network along $[100]$. One can see a channel inside which the C4r chains are placed.

Fig. 3.12: Heat flow during the phase transition in the 3et/1met polycrystalline sample.

Fig. 3.13: Baselines of the heat flow signal used in the analysis.

Fig. 3.14: Onset and maximum peak height temperatures of the phase transition.

Fig. 3.15: Specific heat change during the phase transition and the entropy change.

Fig. 3.16: Temperature dependence of real and imaginary part of dielectric permittivity ϵ' and ϵ'' at a 100 kHz frequency of electric field.

Fig. 3.17: Temperature dependence of real and imaginary part of dielectric permittivity ϵ' and ϵ'' in the cooling run at different AC frequencies.

Fig. 3.18: Behaviour of the (200), $(\bar{1}\bar{1}\bar{6})$ and $(\bar{1}\bar{3}\bar{3})$ reflections in the vicinity of the phase transition, compared with the DSC cooling run.

Fig. 3.19: Temperature dependence of the unit-cell dimensions, angles and volume.

Fig. 3.20: Specific heat DSC runs for the polycrystalline samples that were grown from solutions with different molar ratio. Baseline was subtracted from the each run.

Fig. 4.1: Supramolecular architecture in the low-temperature phase of the 3et/1met crystal. a), c), e) — view along $[\bar{1}00]$, b), d), f) — view along $[\bar{1}10]$. The atoms in the guanidinium ions and the SO_3 groups are represented as spheres with radii equal to 0.85 van der Waals radii. a), b) — framework drawn in spacefill mode, alcoxy chains in ball-and-stick mode; c), d) — alcoxy chains deleted to achieve better overview of the framework; e), f) — guanidinium cations and respective crystallographic planes.

Fig. 4.2: Ethyl groups hidden inside the channels, coloured in respect to the index of given anion (1, 3 — green, 2 — violet, 4 — pink). For a clearer view, the structure is rotated by few degrees in respect to the $[\bar{1}00]$ and $[\bar{1}10]$ directions.

Fig. 4.3: View perpendicular to the (002) plane. The colours of ethyl groups are the same as in the Fig. 4.2. Directions of the channels are marked with arrows.

Tab. 1.1: Classification and properties of the hydrogen bonds [7].

Tab. 2.1: Crystal data for the pure compounds.

Tab. 3.1: Crystal data and structure refinement for the 3et/1met crystal. LT — the low-temperature phase, HT — the high-temperature phase.

Tab. 3.2: Occupation of the disordered fragments of the HT phase of the 3et/1met crystal.

Tab. 3.3: Strong hydrogen bonds involved in the complicated network in the 3et/1met crystal. Conditions: $\angle(\text{DHA}) > 135^\circ$, $d(\text{D}\dots\text{A}) \leq 3,07$ (sum of the van der Waals radii). Symmetry transformations: #1 $x,y+1,z$; #2 $x+1,y,z$; #3 $x+1,y+1,z$; #4 $-x+1,-y+1,-z$; #5 $-x+1,-y+2,-z$; #6 $-x+1,-y+2,-z+1$; #7 $-x+2,-y+2,-z+1$; #8 $x-1,y,z$.

Tab. 3.4: Weak or controversial hydrogen bonds involved in the complicated network in the 3et/1met crystal. Conditions: $110^\circ < \angle(\text{DHA}) < 135^\circ$ or $d(\text{H}\dots\text{A}) \leq 2,52$ (sum of the van der Waals radii). Symmetry transformations as in Tab. 3.3.

Tab. 3.5: Crystal data and structure refinement for the 6et/4met and 9et/1met crystal in 100 K. x_{met} — concentration of the admixture of methoxysulfonate anions in the crystal (site occupancy given in square brackets).

Tab. A.1: Atomic coordinates ($\times 10^4$) and equivalent isotropic displacement parameters ($\text{Å}^2 \times 10^3$) for 3et/1met in 150 K. $U(\text{eq})$ is defined as one third of the trace of the orthogonalized U_{ij} tensor.

Tab. A.2: Bond lengths [Å] and angles [deg] for 3et/1met in 150 K.

Tab. A.3: Anisotropic displacement parameters ($\text{Å}^2 \times 10^3$) for 3et/1met in 150 K. The anisotropic displacement factor exponent takes the form: $-2\pi^2[h^2a^{*2}U11 + \dots + 2hka^*b^*U12]$.

Tab. A.4: Hydrogen coordinates ($\times 10^4$) and isotropic displacement parameters ($\text{Å}^2 \times 10^3$) for 3et/1met in 150 K.

Tab. A.5: Torsion angles [deg] for 3et/1met in 150 K.

Tab. A.6: Atomic coordinates ($\times 10^4$) and equivalent isotropic displacement parameters ($\text{Å}^2 \times 10^3$) for 3et/1met in 220 K. $U(\text{eq})$ is defined as one third of the trace of the orthogonalized U_{ij} tensor.

Tab. A.7: Bond lengths [Å] and angles [deg] for 3et/1met in 220 K.

Tab. A.8: Anisotropic displacement parameters ($\text{Å}^2 \times 10^3$) for 3et/1met in 220 K. The anisotropic displacement factor exponent takes the form: $-2\pi^2[h^2a^{*2}U11 + \dots + 2hka^*b^*U12]$.

Tab. A.9: Hydrogen coordinates ($\times 10^4$) and isotropic displacement parameters ($\text{Å}^2 \times 10^3$) for 3et/1met in 220 K.

Tab. A.10: Torsion angles [deg] for 3et/1met in 220 K.

Dodatek A

Suplement — szczegółowe dane strukturalne

Dane udokładnienia dla kryształu 3et/1met w 150 K

Tab. A.1. Współrzędne atomów ($\times 10^4$) i ich izotropowe parametry przemieszczeń ($\text{\AA}^2 \times 10^3$) dla kryształu 3et/1met w 150 K. U(eq) jest zdefiniowane jako jedna trzecia śladu zortogonalizowanego tensora U_{ij} .

	x	y	z	U(eq)
S(1)	8491(1)	9549(1)	1791(1)	16(1)
O(11)	9809(1)	8981(1)	2238(1)	23(1)
O(10)	8188(1)	8952(1)	1031(1)	24(1)
O(12)	6863(1)	9566(1)	2406(1)	25(1)
O(13)	9110(1)	10497(1)	1300(1)	27(1)
C(11)	6881(2)	9307(1)	444(1)	38(1)
C(12)	6408(2)	8500(1)	28(1)	44(1)
S(2)	3548(1)	7196(1)	2974(1)	16(1)
O(20)	3886(1)	6236(1)	3681(1)	22(1)
O(21)	2116(1)	6981(1)	2517(1)	24(1)
O(22)	3142(1)	7939(1)	3512(1)	27(1)
O(23)	5172(1)	7326(1)	2351(1)	29(1)
C(21)	2511(1)	5898(1)	4447(1)	29(1)
C(22)	2610(2)	4818(1)	4669(1)	38(1)
S(3)	4062(1)	4034(1)	1805(1)	17(1)
O(31)	3630(1)	4972(1)	2010(1)	25(1)
O(32)	5902(1)	3845(1)	1690(1)	32(1)
O(33)	3038(1)	3268(1)	2425(1)	34(1)
O(30)	3649(1)	4027(1)	785(1)	27(1)
C(31)	1844(1)	4032(1)	664(1)	34(1)
C(32)	1771(2)	4105(1)	-351(1)	44(1)
S(4)	7821(1)	12318(1)	3584(1)	19(1)
O(40)	8341(1)	11481(1)	4386(1)	27(1)
O(41)	7913(1)	11912(1)	2759(1)	31(1)
O(42)	9165(1)	13016(1)	3543(1)	32(1)
O(43)	6120(1)	12635(1)	3916(1)	37(1)
C(41)	7386(4)	10598(2)	4484(2)	34(1)
C(42)	7489(3)	10061(1)	5442(1)	40(1)
C(41M)	7361(10)	10559(5)	4782(6)	41(1)
C(1)	2348(1)	7374(1)	108(1)	19(1)
N(11)	2250(1)	7568(1)	-794(1)	27(1)
N(12)	3183(1)	6599(1)	470(1)	26(1)
N(13)	1603(1)	7956(1)	655(1)	31(1)
C(2)	7826(1)	7895(1)	4695(1)	18(1)
N(21)	7653(1)	7506(1)	5595(1)	24(1)
N(22)	6431(1)	8066(1)	4275(1)	26(1)

N(23)	9383(1)	8123(1)	4215(1)	25(1)
C(3)	8458(1)	15557(1)	2801(1)	20(1)
N(31)	6951(1)	15095(1)	2946(1)	29(1)
N(33)	8497(1)	16509(1)	2687(1)	28(1)
N(32)	9916(1)	15055(1)	2795(1)	29(1)
N(41)	14541(1)	11272(1)	2477(1)	28(1)
C(4)	13090(1)	10880(1)	2354(1)	22(1)
N(42)	11658(1)	11400(1)	2343(1)	27(1)
N(43)	13094(1)	9972(1)	2229(1)	31(1)

Tab. A.2. Długości wiązań [Å] i kąty [stopnie] dla kryształu 3et/1met w 150 K.

S(1)-O(13)	1.4491(7)
S(1)-O(12)	1.4504(6)
S(1)-O(11)	1.4516(6)
S(1)-O(10)	1.5798(6)
O(10)-C(11)	1.4575(11)
C(11)-C(12)	1.4774(17)
C(11)-H(11A)	0.911(19)
C(11)-H(11B)	0.97(2)
C(12)-H(12A)	1.060(19)
C(12)-H(12B)	1.08(2)
C(12)-H(12C)	1.03(3)
S(2)-O(22)	1.4402(6)
S(2)-O(23)	1.4435(7)
S(2)-O(21)	1.4591(6)
S(2)-O(20)	1.5880(6)
O(20)-C(21)	1.4531(11)
C(21)-C(22)	1.5010(15)
C(21)-H(21A)	0.976(18)
C(21)-H(21B)	0.991(18)
C(22)-H(22A)	1.01(2)
C(22)-H(22B)	1.00(2)
C(22)-H(22C)	1.05(2)
S(3)-O(31)	1.4402(6)
S(3)-O(33)	1.4440(7)
S(3)-O(32)	1.4476(7)
S(3)-O(30)	1.5921(6)
O(30)-C(31)	1.4482(12)
C(31)-C(32)	1.4954(16)
C(31)-H(31A)	1.07(2)
C(31)-H(31B)	0.956(18)
C(32)-H(32A)	0.98(2)
C(32)-H(32B)	0.99(2)
C(32)-H(32C)	1.02(2)
S(4)-O(43)	1.4390(7)
S(4)-O(41)	1.4400(7)
S(4)-O(42)	1.4448(7)
S(4)-O(40)	1.5973(7)
O(40)-C(41)	1.442(2)
O(40)-C(41M)	1.498(7)
C(41)-C(42)	1.484(3)
C(41)-H(41A)	0.9846
C(41)-H(41B)	0.9846
C(42)-H(42A)	0.9800
C(42)-H(42B)	0.9800
C(42)-H(42C)	0.9800
C(41M)-H(41C)	0.9800
C(41M)-H(41D)	0.9800
C(41M)-H(41E)	0.9800
C(1)-N(11)	1.3223(10)
C(1)-N(12)	1.3269(10)
C(1)-N(13)	1.3295(10)
N(11)-H(111)	0.836(18)
N(11)-H(112)	0.885(15)
N(12)-H(121)	0.821(19)
N(12)-H(122)	0.808(18)
N(13)-H(131)	0.807(18)
N(13)-H(132)	0.795(19)
C(2)-N(21)	1.3248(10)

C(2)-N(23)	1.3255(10)
C(2)-N(22)	1.3301(10)
N(21)-H(211)	0.874(15)
N(21)-H(212)	0.805(17)
N(22)-H(221)	0.87(2)
N(22)-H(222)	0.814(17)
N(23)-H(231)	0.856(16)
N(23)-H(232)	0.833(16)
C(3)-N(33)	1.3249(12)
C(3)-N(32)	1.3286(10)
C(3)-N(31)	1.3288(10)
N(31)-H(311)	0.813(19)
N(31)-H(312)	0.822(19)
N(33)-H(331)	0.833(17)
N(33)-H(332)	0.834(17)
N(32)-H(321)	0.838(17)
N(32)-H(322)	0.853(18)
N(41)-C(4)	1.3273(10)
N(41)-H(411)	0.808(18)
N(41)-H(412)	0.868(17)
C(4)-N(42)	1.3265(10)
C(4)-N(43)	1.3331(12)
N(42)-H(421)	0.872(17)
N(42)-H(422)	0.837(17)
N(43)-H(431)	0.786(18)
N(43)-H(432)	0.821(19)

O(13)-S(1)-O(12)	113.53(4)
O(13)-S(1)-O(11)	112.81(4)
O(12)-S(1)-O(11)	113.23(4)
O(13)-S(1)-O(10)	107.27(4)
O(12)-S(1)-O(10)	107.48(4)
O(11)-S(1)-O(10)	101.47(4)
C(11)-O(10)-S(1)	117.07(6)
O(10)-C(11)-C(12)	107.22(10)
O(10)-C(11)-H(11A)	111.5(12)
C(12)-C(11)-H(11A)	107.6(12)
O(10)-C(11)-H(11B)	108.4(12)
C(12)-C(11)-H(11B)	113.4(12)
H(11A)-C(11)-H(11B)	108.8(17)
C(11)-C(12)-H(12A)	109.3(10)
C(11)-C(12)-H(12B)	111.0(11)
H(12A)-C(12)-H(12B)	109.2(15)
C(11)-C(12)-H(12C)	114.5(17)
H(12A)-C(12)-H(12C)	114.5(19)
H(12B)-C(12)-H(12C)	97.9(19)
O(22)-S(2)-O(23)	114.98(5)
O(22)-S(2)-O(21)	112.82(4)
O(23)-S(2)-O(21)	112.63(4)
O(22)-S(2)-O(20)	107.26(4)
O(23)-S(2)-O(20)	101.81(4)
O(21)-S(2)-O(20)	106.15(4)
C(21)-O(20)-S(2)	117.29(6)
O(20)-C(21)-C(22)	107.26(9)
O(20)-C(21)-H(21A)	110.4(10)
C(22)-C(21)-H(21A)	108.8(11)
O(20)-C(21)-H(21B)	108.0(11)
C(22)-C(21)-H(21B)	112.5(11)
H(21A)-C(21)-H(21B)	109.9(14)
C(21)-C(22)-H(22A)	110.1(12)
C(21)-C(22)-H(22B)	111.0(13)
H(22A)-C(22)-H(22B)	109.5(17)
C(21)-C(22)-H(22C)	106.1(11)
H(22A)-C(22)-H(22C)	107.4(16)
H(22B)-C(22)-H(22C)	112.5(16)
O(31)-S(3)-O(33)	113.09(5)
O(31)-S(3)-O(32)	113.53(4)
O(33)-S(3)-O(32)	113.67(5)
O(31)-S(3)-O(30)	107.80(4)
O(33)-S(3)-O(30)	106.43(4)
O(32)-S(3)-O(30)	101.16(4)
C(31)-O(30)-S(3)	117.24(6)
O(30)-C(31)-C(32)	107.86(10)

O(30)-C(31)-H(31A)	106.0(13)
C(32)-C(31)-H(31A)	111.1(13)
O(30)-C(31)-H(31B)	107.1(11)
C(32)-C(31)-H(31B)	111.7(11)
H(31A)-C(31)-H(31B)	112.8(16)
C(31)-C(32)-H(32A)	110.2(13)
C(31)-C(32)-H(32B)	108.8(13)
H(32A)-C(32)-H(32B)	102.6(17)
C(31)-C(32)-H(32C)	110.0(12)
H(32A)-C(32)-H(32C)	111.5(18)
H(32B)-C(32)-H(32C)	113.6(17)
O(43)-S(4)-O(41)	114.06(4)
O(43)-S(4)-O(42)	113.36(5)
O(41)-S(4)-O(42)	114.24(5)
O(43)-S(4)-O(40)	106.92(5)
O(41)-S(4)-O(40)	106.66(4)
O(42)-S(4)-O(40)	100.08(4)
C(41)-O(40)-C(41M)	16.7(3)
C(41)-O(40)-S(4)	113.19(10)
C(41M)-O(40)-S(4)	125.7(3)
O(40)-C(41)-C(42)	105.69(15)
O(40)-C(41)-H(41A)	110.6
O(40)-C(41)-H(41B)	110.6
O(40)-C(41M)-H(41C)	109.5
O(40)-C(41M)-H(41D)	109.5
H(41C)-C(41M)-H(41D)	109.5
O(40)-C(41M)-H(41E)	109.4
H(41C)-C(41M)-H(41E)	109.5
H(41D)-C(41M)-H(41E)	109.5
N(11)-C(1)-N(12)	120.22(7)
N(11)-C(1)-N(13)	119.91(8)
N(12)-C(1)-N(13)	119.87(8)
C(1)-N(11)-H(111)	117.7(12)
C(1)-N(11)-H(112)	118.8(10)
H(111)-N(11)-H(112)	122.4(15)
C(1)-N(12)-H(121)	118.7(13)
C(1)-N(12)-H(122)	119.0(13)
H(121)-N(12)-H(122)	121.1(18)
C(1)-N(13)-H(131)	117.8(12)
C(1)-N(13)-H(132)	116.8(13)
H(131)-N(13)-H(132)	121.9(17)
N(21)-C(2)-N(23)	120.16(7)
N(21)-C(2)-N(22)	119.91(7)
N(23)-C(2)-N(22)	119.93(7)
C(2)-N(21)-H(211)	121.3(10)
C(2)-N(21)-H(212)	119.8(12)
H(211)-N(21)-H(212)	118.9(15)
C(2)-N(22)-H(221)	116.3(13)
C(2)-N(22)-H(222)	117.3(12)
H(221)-N(22)-H(222)	126.4(17)
C(2)-N(23)-H(231)	120.8(11)
C(2)-N(23)-H(232)	118.6(11)
H(231)-N(23)-H(232)	120.6(15)
N(33)-C(3)-N(32)	120.52(8)
N(33)-C(3)-N(31)	119.98(7)
N(32)-C(3)-N(31)	119.48(8)
C(3)-N(31)-H(311)	119.3(13)
C(3)-N(31)-H(312)	122.4(13)
H(311)-N(31)-H(312)	115.4(18)
C(3)-N(33)-H(331)	119.5(12)
C(3)-N(33)-H(332)	119.9(11)
H(331)-N(33)-H(332)	119.9(16)
C(3)-N(32)-H(321)	122.3(11)
C(3)-N(32)-H(322)	119.9(12)
H(321)-N(32)-H(322)	117.8(16)
C(4)-N(41)-H(411)	119.8(12)
C(4)-N(41)-H(412)	121.8(11)
H(411)-N(41)-H(412)	118.4(16)
N(42)-C(4)-N(41)	119.58(8)
N(42)-C(4)-N(43)	120.80(8)
N(41)-C(4)-N(43)	119.62(8)
C(4)-N(42)-H(421)	117.5(11)
C(4)-N(42)-H(422)	117.3(11)

H(421)-N(42)-H(422)	124.6(15)
C(4)-N(43)-H(431)	116.1(13)
C(4)-N(43)-H(432)	117.5(13)
H(431)-N(43)-H(432)	117.6(18)

Tab. A.3. Anizotropowe parametry przemieszczenia ($\text{\AA}^2 \times 10^3$) dla kryształu 3et/1met w 150 K. Wykładnik czynnika przemieszczenia anizotropowego przybiera formę:

$$-2 \pi^2 [h^2 a^*^2 U_{11} + \dots + 2 h k a^* b^* U_{12}]$$

	U11	U22	U33	U23	U13	U12
S(1)	15(1)	17(1)	18(1)	-5(1)	-4(1)	3(1)
O(11)	18(1)	28(1)	23(1)	-3(1)	-7(1)	5(1)
O(10)	24(1)	27(1)	28(1)	-14(1)	-11(1)	8(1)
O(12)	16(1)	31(1)	27(1)	-10(1)	0(1)	3(1)
O(13)	31(1)	19(1)	30(1)	-2(1)	-3(1)	0(1)
C(11)	39(1)	47(1)	40(1)	-22(1)	-25(1)	15(1)
C(12)	53(1)	51(1)	33(1)	-10(1)	-17(1)	-16(1)
S(2)	13(1)	16(1)	21(1)	-4(1)	-4(1)	1(1)
O(20)	21(1)	21(1)	23(1)	-1(1)	-1(1)	5(1)
O(21)	19(1)	27(1)	28(1)	-9(1)	-10(1)	0(1)
O(22)	26(1)	21(1)	39(1)	-15(1)	-11(1)	4(1)
O(23)	16(1)	38(1)	29(1)	2(1)	1(1)	0(1)
C(21)	32(1)	28(1)	23(1)	-3(1)	3(1)	-2(1)
C(22)	46(1)	30(1)	36(1)	4(1)	-10(1)	-8(1)
S(3)	18(1)	16(1)	17(1)	-5(1)	-3(1)	2(1)
O(31)	23(1)	20(1)	34(1)	-11(1)	-5(1)	6(1)
O(32)	22(1)	38(1)	43(1)	-22(1)	-10(1)	13(1)
O(33)	47(1)	29(1)	26(1)	4(1)	-8(1)	-16(1)
O(30)	24(1)	42(1)	18(1)	-9(1)	-4(1)	1(1)
C(31)	28(1)	45(1)	31(1)	-6(1)	-12(1)	-2(1)
C(32)	51(1)	51(1)	33(1)	-3(1)	-23(1)	-5(1)
S(4)	13(1)	27(1)	18(1)	-8(1)	-4(1)	1(1)
O(40)	31(1)	26(1)	27(1)	-4(1)	-10(1)	-4(1)
O(41)	26(1)	51(1)	22(1)	-17(1)	-7(1)	7(1)
O(42)	24(1)	32(1)	39(1)	-3(1)	-8(1)	-7(1)
O(43)	17(1)	58(1)	39(1)	-21(1)	-2(1)	10(1)
C(41)	54(1)	22(1)	26(1)	-2(1)	-11(1)	-9(1)
C(42)	72(1)	22(1)	24(1)	0(1)	-4(1)	-3(1)
C(41M)	38(2)	36(2)	45(3)	-7(3)	4(3)	-10(2)
C(1)	19(1)	22(1)	16(1)	-5(1)	-1(1)	4(1)
N(11)	39(1)	25(1)	16(1)	-4(1)	-6(1)	9(1)
N(12)	29(1)	27(1)	21(1)	0(1)	-3(1)	9(1)
N(13)	30(1)	41(1)	26(1)	-18(1)	-5(1)	14(1)
C(2)	16(1)	21(1)	17(1)	-5(1)	-4(1)	0(1)
N(21)	23(1)	30(1)	18(1)	0(1)	-4(1)	-2(1)
N(22)	18(1)	37(1)	24(1)	-6(1)	-9(1)	0(1)
N(23)	16(1)	37(1)	21(1)	-4(1)	-2(1)	-2(1)
C(3)	14(1)	26(1)	24(1)	-10(1)	-5(1)	2(1)
N(31)	15(1)	27(1)	49(1)	-17(1)	-6(1)	0(1)
N(33)	19(1)	25(1)	42(1)	-8(1)	-7(1)	0(1)
N(32)	14(1)	29(1)	43(1)	-8(1)	-3(1)	4(1)
N(41)	17(1)	27(1)	44(1)	-11(1)	-9(1)	-1(1)
C(4)	15(1)	22(1)	29(1)	-5(1)	-5(1)	0(1)
N(42)	16(1)	26(1)	38(1)	-7(1)	-7(1)	3(1)
N(43)	24(1)	22(1)	50(1)	-9(1)	-14(1)	2(1)

Tab. A.4. Współrzędne atomów wodoru ($\times 10^4$) i izotropowe parametry przemieszczeń ($\text{\AA}^2 \times 10^3$) dla kryształu 3et/1met w 150 K.

	x	y	z	U(eq)
H(11A)	5900(20)	9490(14)	786(13)	51(5)
H(12A)	5500(20)	8743(14)	-431(13)	50(5)
H(11B)	7350(30)	9860(15)	-14(15)	59(6)

H(12B)	7530(30)	8226(15)	-352(15)	64(6)
H(12C)	6050(40)	7880(20)	500(20)	108(10)
H(21A)	1380(20)	6080(13)	4263(12)	44(4)
H(21B)	2690(20)	6195(13)	4980(13)	48(5)
H(22A)	3780(30)	4612(15)	4848(15)	60(6)
H(22B)	1680(30)	4542(16)	5188(15)	66(6)
H(22C)	2510(20)	4585(14)	4048(14)	55(5)
H(31A)	1310(30)	3360(17)	1062(17)	73(7)
H(31B)	1330(20)	4577(13)	889(12)	47(5)
H(32A)	570(30)	4053(16)	-453(15)	66(6)
H(32B)	2310(30)	3525(16)	-550(15)	65(6)
H(32C)	2330(30)	4737(16)	-723(15)	66(6)
H(41A)	7904(10)	10223(6)	4018(8)	41
H(41B)	6170(20)	10735(3)	4401(2)	41
H(42A)	8700	9911	5505	60
H(42B)	6819	9461	5559	60
H(42C)	7016	10456	5895	60
H(41C)	7277	10208	4282	61
H(41D)	6196	10703	5070	61
H(41E)	7969	10164	5253	61
H(111)	1860(20)	8104(13)	-1014(12)	43(4)
H(112)	2777(19)	7182(11)	-1151(11)	31(4)
H(131)	1630(20)	7800(12)	1208(13)	39(4)
H(132)	900(20)	8319(13)	453(13)	44(4)
H(121)	3230(20)	6493(13)	1031(13)	45(5)
H(122)	3790(20)	6310(13)	124(13)	44(4)
H(211)	8555(19)	7359(11)	5877(10)	28(3)
H(212)	6700(20)	7395(12)	5890(11)	36(4)
H(221)	6600(20)	8372(14)	3700(14)	50(5)
H(231)	9510(20)	8337(11)	3626(11)	32(4)
H(232)	10240(20)	8034(12)	4495(11)	33(4)
H(222)	5510(20)	7855(12)	4571(12)	37(4)
H(321)	10890(20)	15320(12)	2655(12)	37(4)
H(322)	9870(20)	14442(13)	2946(12)	43(5)
H(331)	7610(20)	16821(12)	2591(12)	39(4)
H(332)	9440(20)	16796(12)	2626(11)	38(4)
H(311)	6070(20)	15403(14)	2901(13)	47(5)
H(312)	6880(20)	14525(14)	2911(13)	50(5)
H(431)	12190(20)	9717(13)	2312(12)	40(4)
H(411)	14550(20)	11829(13)	2531(12)	40(4)
H(412)	15490(20)	10946(12)	2504(11)	38(4)
H(421)	11740(20)	12005(12)	2375(11)	36(4)
H(422)	10780(20)	11144(12)	2228(11)	35(4)
H(432)	13920(20)	9637(14)	2362(13)	47(5)

Tab. A.5. Kąty torsyjne [stopnie] w kryształach 3et/1met w 150 K.

O(13)-S(1)-O(10)-C(11)	-62.89(9)
O(12)-S(1)-O(10)-C(11)	59.54(9)
O(11)-S(1)-O(10)-C(11)	178.60(9)
S(1)-O(10)-C(11)-C(12)	-161.38(9)
O(22)-S(2)-O(20)-C(21)	56.62(7)
O(23)-S(2)-O(20)-C(21)	177.74(7)
O(21)-S(2)-O(20)-C(21)	-64.23(7)
S(2)-O(20)-C(21)-C(22)	148.79(7)
O(31)-S(3)-O(30)-C(31)	-70.83(9)
O(33)-S(3)-O(30)-C(31)	50.78(9)
O(32)-S(3)-O(30)-C(31)	169.78(8)
S(3)-O(30)-C(31)-C(32)	175.48(9)
O(43)-S(4)-O(40)-C(41)	71.47(14)
O(41)-S(4)-O(40)-C(41)	-50.93(14)
O(42)-S(4)-O(40)-C(41)	-170.17(14)
O(43)-S(4)-O(40)-C(41M)	58.7(4)
O(41)-S(4)-O(40)-C(41M)	-63.7(4)
O(42)-S(4)-O(40)-C(41M)	177.1(4)
C(41M)-O(40)-C(41)-C(42)	-17.0(12)
S(4)-O(40)-C(41)-C(42)	-158.38(14)

Dane udokładnienia dla kryształu 3et/1met w 220 K

Tab. A.6. Współrzędne atomów ($\times 10^{-4}$) i ich izotropowe parametry przemieszczeń ($\text{\AA}^2 \times 10^{-3}$) dla kryształu 3et/1met w 220 K.
 $U(\text{eq})$ jest zdefiniowane jako jedna trzecia śladu zortogonalizowanego tensora U_{ij} .

	x	y	z	$U(\text{eq})$
S(1)	8358(1)	9545(1)	1835(1)	33(1)
O(12)	6732(2)	9531(1)	2453(1)	51(1)
O(11A)	9751(3)	8975(2)	2255(2)	41(1)
O(13A)	9050(7)	10489(3)	1346(3)	48(1)
O(10A)	8134(2)	8954(2)	1082(2)	47(1)
C(11A)	6760(6)	9268(5)	558(4)	80(2)
C(12A)	6480(16)	8645(10)	-14(8)	140(5)
O(11B)	9282(8)	8758(4)	2154(4)	52(1)
O(13B)	9141(12)	10461(6)	1647(5)	52(1)
O(10B)	7897(5)	9496(3)	847(2)	44(1)
C(11B)	6838(11)	8683(6)	801(4)	65(2)
C(12B)	6627(13)	8623(10)	-50(7)	69(3)
S(2)	3482(1)	7173(1)	2970(1)	30(1)
O(22)	3232(1)	7914(1)	3492(1)	45(1)
O(21A)	2148(5)	7008(2)	2488(3)	39(1)
O(23A)	5201(4)	7252(3)	2355(2)	51(1)
O(20A)	3774(3)	6203(1)	3668(1)	43(1)
C(21A)	2346(7)	5901(3)	4436(3)	52(1)
C(22A)	2410(20)	4872(8)	4742(10)	102(4)
O(21B)	2307(7)	7327(3)	2281(4)	46(1)
O(23B)	5136(5)	6932(3)	2664(3)	48(1)
O(20B)	2500(4)	6228(2)	3643(2)	43(1)
C(21B)	3226(10)	5843(4)	4475(4)	58(1)
C(22B)	2840(20)	4783(7)	4705(8)	70(3)
S(3)	4055(1)	4061(1)	1755(1)	33(1)
O(33)	3032(2)	3317(1)	2407(1)	61(1)
O(31A)	3743(10)	5024(4)	1904(4)	44(1)
O(32A)	5908(2)	3835(2)	1653(2)	52(1)
O(30A)	3665(2)	3985(2)	779(1)	46(1)
C(31A)	1871(4)	4064(3)	662(2)	60(1)
C(32A)	1682(10)	4008(6)	-277(5)	121(2)
O(31B)	3660(30)	4865(12)	2114(13)	40(2)
O(32B)	5616(10)	3973(6)	1261(7)	58(2)
O(30B)	2868(11)	4470(5)	870(4)	57(2)
C(31B)	2480(30)	3758(15)	384(13)	120(7)
C(32B)	1799(14)	4069(8)	-338(5)	36(2)
S(4)	7730(1)	12345(1)	3595(1)	34(1)
O(41)	7828(2)	11909(1)	2805(1)	62(1)
O(42A)	9095(3)	13017(2)	3518(2)	53(1)
O(43A)	6101(6)	12711(5)	3880(3)	74(1)
O(40A)	8262(3)	11513(1)	4412(1)	51(1)
C(41A)	7263(10)	10607(4)	4533(5)	58(1)
C(42A)	7427(10)	10080(3)	5411(3)	78(2)
O(42B)	9061(16)	12732(12)	3923(15)	86(5)
O(43B)	5920(20)	12590(20)	3989(12)	53(4)
O(40B)	7081(15)	11504(6)	4404(7)	69(3)
C(41B)	8060(30)	10618(10)	4398(10)	54(4)
C(42B)	8110(30)	9991(16)	4940(20)	123(10)
C(41M)	7160(20)	10684(10)	4915(6)	79(4)
C(1)	2362(2)	7483(1)	52(1)	40(1)
N(11)	2331(2)	7623(1)	-839(1)	54(1)
N(12)	3117(2)	6724(1)	470(1)	54(1)
N(13)	1638(2)	8118(1)	525(1)	61(1)
C(2)	7880(2)	7834(1)	4703(1)	32(1)
N(21)	7732(2)	7475(1)	5600(1)	43(1)
N(22)	6478(2)	7972(1)	4310(1)	47(1)
N(23)	9423(2)	8063(1)	4192(1)	45(1)
C(3)	8559(2)	15547(1)	2733(1)	35(1)
N(31)	7035(2)	15119(1)	2836(1)	49(1)
N(33)	8659(2)	16488(1)	2604(1)	47(1)
N(32)	9968(2)	15029(1)	2768(1)	50(1)

N(41)	14445(2)	11237(1)	2544(1)	63(1)
C(4)	12968(2)	10889(1)	2430(1)	45(1)
N(42)	11630(2)	11453(1)	2376(1)	49(1)
N(43)	12847(2)	9980(1)	2367(2)	71(1)

Tab. A.7. Długości wiązań [Å] i kąty [stopnie] dla kryształu 3et/1met w 220 K.

S(1)-O(11B)	1.367(5)
S(1)-O(13B)	1.406(9)
S(1)-O(12)	1.4424(12)
S(1)-O(13A)	1.454(5)
S(1)-O(11A)	1.493(3)
S(1)-O(10A)	1.5758(18)
S(1)-O(10B)	1.596(3)
O(10A)-C(11A)	1.447(4)
C(11A)-C(12A)	1.401(10)
C(11A)-H(11A)	0.9605
C(11A)-H(11B)	0.9605
C(12A)-H(12A)	0.9700
C(12A)-H(12B)	0.9700
C(12A)-H(12C)	0.9700
O(10B)-C(11B)	1.458(7)
C(11B)-C(12B)	1.333(9)
C(11B)-H(11C)	0.8011
C(11B)-H(11D)	0.8011
C(12B)-H(12D)	0.9700
C(12B)-H(12E)	0.9700
C(12B)-H(12F)	0.9700
S(2)-O(23B)	1.365(4)
S(2)-O(21A)	1.416(4)
S(2)-O(22)	1.4333(11)
S(2)-O(21B)	1.476(5)
S(2)-O(23A)	1.492(3)
S(2)-O(20A)	1.5827(18)
S(2)-O(20B)	1.619(2)
O(20A)-C(21A)	1.462(4)
C(21A)-C(22A)	1.442(11)
C(21A)-H(21A)	0.9610
C(21A)-H(21B)	0.9610
C(22A)-H(22A)	0.9700
C(22A)-H(22B)	0.9700
C(22A)-H(22C)	0.9700
O(20B)-C(21B)	1.453(6)
C(21B)-C(22B)	1.501(10)
C(21B)-H(21C)	0.9355
C(21B)-H(21D)	0.9355
C(22B)-H(22D)	0.9700
C(22B)-H(22E)	0.9700
C(22B)-H(22F)	0.9700
S(3)-O(32B)	1.338(7)
S(3)-O(31B)	1.37(2)
S(3)-O(33)	1.4329(13)
S(3)-O(31A)	1.444(6)
S(3)-O(32A)	1.4735(18)
S(3)-O(30A)	1.5680(14)
S(3)-O(30B)	1.740(6)
O(30A)-C(31A)	1.446(3)
C(31A)-C(32A)	1.458(7)
C(31A)-H(31A)	0.9361
C(31A)-H(31B)	0.9361
C(32A)-H(32A)	0.9700
C(32A)-H(32B)	0.9700
C(32A)-H(32C)	0.9700
O(30B)-C(31B)	1.431(15)
C(31B)-C(32B)	1.278(18)
C(31B)-H(31C)	1.2411
C(31B)-H(31D)	1.2411
C(32B)-H(32D)	0.9700
C(32B)-H(32E)	0.9700
C(32B)-H(32F)	0.9700

S(4)-O(42B)	1.395(11)
S(4)-O(43A)	1.405(5)
S(4)-O(42A)	1.423(3)
S(4)-O(41)	1.4387(13)
S(4)-O(43B)	1.508(17)
S(4)-O(40B)	1.536(8)
S(4)-O(40A)	1.6156(15)
O(40A)-C(41A)	1.484(6)
C(41A)-C(42A)	1.392(8)
C(41A)-H(41A)	0.8932
C(41A)-H(41B)	0.8932
C(42A)-H(42A)	0.9700
C(42A)-H(42B)	0.9700
C(42A)-H(42C)	0.9700
O(43B)-O(40B)	1.82(2)
O(40B)-C(41B)	1.465(16)
C(41B)-C(42B)	1.08(3)
C(41B)-H(41C)	0.5692
C(41B)-H(41D)	0.5692
C(42B)-H(42D)	0.9700
C(42B)-H(42E)	0.9700
C(42B)-H(42F)	0.9700
C(1)-N(11)	1.311(2)
C(1)-N(12)	1.313(2)
C(1)-N(13)	1.3256(19)
N(11)-H(111)	0.8118
N(11)-H(112)	0.8118
N(12)-H(121)	0.7836
N(12)-H(122)	0.7836
N(13)-H(131)	0.7693
N(13)-H(132)	0.7693
C(2)-N(21)	1.3181(18)
C(2)-N(23)	1.3247(17)
C(2)-N(22)	1.3251(16)
N(21)-H(211)	0.8438
N(21)-H(212)	0.8438
N(22)-H(221)	0.7985
N(22)-H(222)	0.7985
N(23)-H(232)	0.8314
N(23)-H(232)	0.8314
C(3)-N(33)	1.3136(19)
C(3)-N(32)	1.3199(17)
C(3)-N(31)	1.3238(17)
N(31)-H(312)	0.7655
N(31)-H(312)	0.7655
N(33)-H(331)	0.7926
N(33)-H(332)	0.7926
N(32)-H(321)	0.7637
N(32)-H(322)	0.7637
N(41)-C(4)	1.3204(19)
N(41)-H(411)	0.7602
N(41)-H(412)	0.7602
C(4)-N(42)	1.3128(19)
C(4)-N(43)	1.323(2)
N(42)-H(421)	0.7849
N(42)-H(422)	0.7849
N(43)-H(431)	0.7933
N(43)-H(432)	0.7933
O(11B)-S(1)-O(13B)	119.0(4)
O(11B)-S(1)-O(12)	109.2(3)
O(13B)-S(1)-O(12)	109.9(4)
O(11B)-S(1)-O(13A)	126.8(4)
O(13B)-S(1)-O(13A)	18.5(3)
O(12)-S(1)-O(13A)	116.0(2)
O(11B)-S(1)-O(11A)	21.4(3)
O(13B)-S(1)-O(11A)	98.5(4)
O(12)-S(1)-O(11A)	114.90(14)
O(13A)-S(1)-O(11A)	109.1(2)
O(11B)-S(1)-O(10A)	81.9(2)
O(13B)-S(1)-O(10A)	125.1(3)
O(12)-S(1)-O(10A)	108.63(10)
O(13A)-S(1)-O(10A)	107.43(16)

O(11A)-S(1)-O(10A)	99.16(13)
O(11B)-S(1)-O(10B)	110.0(2)
O(13B)-S(1)-O(10B)	101.5(3)
O(12)-S(1)-O(10B)	106.35(15)
O(13A)-S(1)-O(10B)	83.04(17)
O(11A)-S(1)-O(10B)	123.86(18)
O(10A)-S(1)-O(10B)	29.57(12)
C(11A)-O(10A)-S(1)	115.3(2)
C(12A)-C(11A)-O(10A)	112.6(6)
C(11B)-O(10B)-S(1)	117.3(4)
C(12B)-C(11B)-O(10B)	115.1(8)
C(12B)-C(11B)-H(11C)	108.4
O(10B)-C(11B)-H(11C)	108.3
C(12B)-C(11B)-H(11D)	108.7
O(10B)-C(11B)-H(11D)	108.6
H(11C)-C(11B)-H(11D)	107.5
C(11B)-C(12B)-H(12D)	109.6
C(11B)-C(12B)-H(12E)	109.2
H(12D)-C(12B)-H(12E)	109.5
C(11B)-C(12B)-H(12F)	109.6
H(12D)-C(12B)-H(12F)	109.5
H(12E)-C(12B)-H(12F)	109.5
O(23B)-S(2)-O(21A)	119.4(3)
O(23B)-S(2)-O(22)	118.1(2)
O(21A)-S(2)-O(22)	117.61(17)
O(23B)-S(2)-O(21B)	116.2(3)
O(21A)-S(2)-O(21B)	19.67(18)
O(22)-S(2)-O(21B)	109.2(2)
O(23B)-S(2)-O(23A)	22.56(16)
O(21A)-S(2)-O(23A)	111.0(2)
O(22)-S(2)-O(23A)	112.49(17)
O(21B)-S(2)-O(23A)	101.1(3)
O(23B)-S(2)-O(20A)	75.92(19)
O(21A)-S(2)-O(20A)	108.07(14)
O(22)-S(2)-O(20A)	107.33(9)
O(21B)-S(2)-O(20A)	127.37(19)
O(23A)-S(2)-O(20A)	98.45(14)
O(23B)-S(2)-O(20B)	108.2(2)
O(21A)-S(2)-O(20B)	77.47(15)
O(22)-S(2)-O(20B)	105.63(11)
O(21B)-S(2)-O(20B)	96.85(19)
O(23A)-S(2)-O(20B)	129.00(17)
O(20A)-S(2)-O(20B)	36.61(11)
C(21A)-O(20A)-S(2)	115.1(2)
C(22A)-C(21A)-O(20A)	108.2(6)
C(21B)-O(20B)-S(2)	115.4(3)
O(20B)-C(21B)-C(22B)	105.9(7)
O(20B)-C(21B)-H(21C)	110.6
C(22B)-C(21B)-H(21C)	110.6
O(20B)-C(21B)-H(21D)	110.5
C(22B)-C(21B)-H(21D)	110.6
H(21C)-C(21B)-H(21D)	108.7
C(21B)-C(22B)-H(22D)	109.6
C(21B)-C(22B)-H(22E)	109.3
H(22D)-C(22B)-H(22E)	109.5
C(21B)-C(22B)-H(22F)	109.5
H(22D)-C(22B)-H(22F)	109.5
H(22E)-C(22B)-H(22F)	109.5
O(32B)-S(3)-O(31B)	120.7(11)
O(32B)-S(3)-O(33)	127.0(4)
O(31B)-S(3)-O(33)	103.5(8)
O(32B)-S(3)-O(31A)	112.8(5)
O(31B)-S(3)-O(31A)	13.7(8)
O(33)-S(3)-O(31A)	115.5(2)
O(32B)-S(3)-O(32A)	26.4(4)
O(31B)-S(3)-O(32A)	113.4(12)
O(33)-S(3)-O(32A)	111.45(13)
O(31A)-S(3)-O(32A)	111.8(3)
O(32B)-S(3)-O(30A)	76.0(4)
O(31B)-S(3)-O(30A)	121.9(9)
O(33)-S(3)-O(30A)	105.61(9)
O(31A)-S(3)-O(30A)	110.4(3)
O(32A)-S(3)-O(30A)	100.85(10)

O(32B)-S(3)-O(30B)	100.7(5)
O(31B)-S(3)-O(30B)	91.2(10)
O(33)-S(3)-O(30B)	106.5(2)
O(31A)-S(3)-O(30B)	81.7(4)
O(32A)-S(3)-O(30B)	127.1(3)
O(30A)-S(3)-O(30B)	32.4(2)
C(31A)-O(30A)-S(3)	116.13(18)
O(30A)-C(31A)-C(32A)	110.9(4)
C(31B)-O(30B)-S(3)	114.9(9)
C(32B)-C(31B)-O(30B)	115.7(16)
C(32B)-C(31B)-H(31C)	108.7
O(30B)-C(31B)-H(31C)	108.7
C(32B)-C(31B)-H(31D)	108.1
O(30B)-C(31B)-H(31D)	108.0
H(31C)-C(31B)-H(31D)	107.5
C(31B)-C(32B)-H(32D)	109.4
C(31B)-C(32B)-H(32E)	109.8
H(32D)-C(32B)-H(32E)	109.5
C(31B)-C(32B)-H(32F)	109.2
H(32D)-C(32B)-H(32F)	109.5
H(32E)-C(32B)-H(32F)	109.5
O(42B)-S(4)-O(43A)	113.1(7)
O(42B)-S(4)-O(42A)	26.7(9)
O(43A)-S(4)-O(42A)	112.3(3)
O(42B)-S(4)-O(41)	128.9(7)
O(43A)-S(4)-O(41)	114.5(2)
O(42A)-S(4)-O(41)	113.79(14)
O(42B)-S(4)-O(43B)	116.1(13)
O(43A)-S(4)-O(43B)	8.7(11)
O(42A)-S(4)-O(43B)	118.9(12)
O(41)-S(4)-O(43B)	113.8(10)
O(42B)-S(4)-O(40B)	101.8(9)
O(43A)-S(4)-O(40B)	82.1(4)
O(42A)-S(4)-O(40B)	128.5(5)
O(41)-S(4)-O(40B)	102.1(4)
O(43B)-S(4)-O(40B)	73.6(9)
O(42B)-S(4)-O(40A)	73.7(8)
O(43A)-S(4)-O(40A)	110.7(2)
O(42A)-S(4)-O(40A)	98.90(10)
O(41)-S(4)-O(40A)	105.32(9)
O(43B)-S(4)-O(40A)	103.2(6)
O(40B)-S(4)-O(40A)	34.2(4)
C(41A)-O(40A)-S(4)	112.1(3)
C(42A)-C(41A)-O(40A)	105.6(5)
S(4)-O(43B)-O(40B)	53.9(7)
C(41B)-O(40B)-S(4)	114.7(9)
C(41B)-O(40B)-O(43B)	160.0(12)
S(4)-O(40B)-O(43B)	52.5(6)
C(42B)-C(41B)-O(40B)	130.4(19)
C(42B)-C(41B)-H(41C)	105.0
O(40B)-C(41B)-H(41C)	104.6
C(42B)-C(41B)-H(41D)	104.7
O(40B)-C(41B)-H(41D)	104.5
H(41C)-C(41B)-H(41D)	105.6
C(41B)-C(42B)-H(42D)	109.1
C(41B)-C(42B)-H(42E)	109.3
H(42D)-C(42B)-H(42E)	109.5
C(41B)-C(42B)-H(42F)	110.1
H(42D)-C(42B)-H(42F)	109.5
H(42E)-C(42B)-H(42F)	109.5
N(11)-C(1)-N(12)	120.17(14)
N(11)-C(1)-N(13)	119.44(16)
N(12)-C(1)-N(13)	120.38(15)
C(1)-N(11)-H(111)	120.0
C(1)-N(11)-H(112)	120.0
H(111)-N(11)-H(112)	120.0
C(1)-N(12)-H(121)	120.0
C(1)-N(12)-H(122)	120.0
H(121)-N(12)-H(122)	120.0
C(1)-N(13)-H(131)	120.0
C(1)-N(13)-H(132)	120.0
H(131)-N(13)-H(132)	120.0
N(21)-C(2)-N(23)	120.38(12)

N(21)-C(2)-N(22)	119.85(13)
N(23)-C(2)-N(22)	119.77(13)
C(2)-N(21)-H(211)	120.0
C(2)-N(21)-H(212)	120.0
H(211)-N(21)-H(212)	120.0
C(2)-N(22)-H(221)	120.0
C(2)-N(22)-H(222)	120.0
H(221)-N(22)-H(222)	120.0
C(2)-N(23)-H(232)	120.0
C(2)-N(23)-H(232)	120.0
H(232)-N(23)-H(232)	120.0
N(33)-C(3)-N(32)	120.29(13)
N(33)-C(3)-N(31)	119.73(13)
N(32)-C(3)-N(31)	119.98(14)
C(3)-N(31)-H(312)	120.0
C(3)-N(31)-H(312)	120.0
H(312)-N(31)-H(312)	120.0
C(3)-N(33)-H(331)	120.0
C(3)-N(33)-H(332)	120.0
H(331)-N(33)-H(332)	120.0
C(3)-N(32)-H(321)	120.0
C(3)-N(32)-H(322)	120.0
H(321)-N(32)-H(322)	120.0
C(4)-N(41)-H(411)	120.0
C(4)-N(41)-H(412)	120.0
H(411)-N(41)-H(412)	120.0
N(42)-C(4)-N(41)	119.37(16)
N(42)-C(4)-N(43)	120.55(15)
N(41)-C(4)-N(43)	120.08(15)
C(4)-N(42)-H(421)	120.0
C(4)-N(42)-H(422)	120.0
H(421)-N(42)-H(422)	120.0
C(4)-N(43)-H(431)	120.0
C(4)-N(43)-H(432)	120.0
H(431)-N(43)-H(432)	120.0

Tab. A.8. Anizotropowe parametry przemieszczenia ($A^2 \times 10^{-3}$) dla kryształu 3et/1met w 220 K. Wykładnik czynnika przemieszczenia anizotropowego przybiera formę:

$$-2 \pi^2 [h^2 a^*^2 U_{11} + \dots + 2 h k a^* b^* U_{12}]$$

	U11	U22	U33	U23	U13	U12
S(1)	35(1)	32(1)	34(1)	-11(1)	-8(1)	6(1)
O(12)	40(1)	61(1)	56(1)	-23(1)	1(1)	4(1)
O(11A)	33(1)	47(1)	45(1)	-6(1)	-13(1)	8(1)
O(13A)	56(2)	35(1)	50(2)	-5(1)	-6(2)	5(1)
O(10A)	48(1)	52(2)	54(1)	-29(1)	-22(1)	16(1)
C(11A)	85(3)	93(4)	92(3)	-50(3)	-63(2)	36(3)
C(12A)	146(9)	138(10)	154(9)	-33(7)	-64(7)	-36(7)
O(11B)	67(3)	53(3)	42(2)	-14(2)	-20(2)	35(2)
O(13B)	49(2)	47(3)	63(4)	-16(3)	-12(3)	-9(2)
O(10B)	62(2)	37(2)	36(1)	-1(1)	-22(1)	-5(1)
C(11B)	86(4)	60(4)	54(3)	-17(3)	-18(3)	-18(3)
C(12B)	60(4)	114(9)	60(4)	-61(6)	-30(3)	6(5)
S(2)	27(1)	29(1)	36(1)	-9(1)	-9(1)	4(1)
O(22)	43(1)	36(1)	62(1)	-23(1)	-15(1)	5(1)
O(21A)	29(1)	45(2)	48(2)	-15(1)	-15(1)	2(1)
O(23A)	27(1)	64(2)	55(2)	-3(1)	0(1)	5(1)
O(20A)	47(1)	39(1)	40(1)	-3(1)	-5(1)	14(1)
C(21A)	66(2)	44(2)	41(2)	-6(1)	1(2)	-4(2)
C(22A)	137(9)	73(5)	91(6)	12(4)	-43(6)	7(4)
O(21B)	44(2)	54(3)	43(2)	-8(2)	-20(2)	6(2)
O(23B)	25(1)	49(2)	71(3)	-19(2)	-4(2)	11(1)
O(20B)	49(2)	41(1)	41(1)	-3(1)	-14(1)	-13(1)
C(21B)	88(4)	43(2)	46(2)	-3(2)	-26(3)	0(3)
C(22B)	121(8)	27(2)	49(3)	6(2)	3(4)	-11(3)
S(3)	35(1)	32(1)	34(1)	-12(1)	-3(1)	-1(1)
O(33)	78(1)	53(1)	47(1)	3(1)	-13(1)	-26(1)
O(31A)	45(1)	27(1)	61(3)	-10(1)	-8(2)	8(1)

O(32A)	36(1)	59(1)	73(2)	-35(1)	-19(1)	19(1)
O(30A)	43(1)	66(1)	33(1)	-18(1)	-7(1)	3(1)
C(31A)	54(1)	78(2)	55(1)	-19(1)	-26(1)	5(1)
C(32A)	142(6)	140(6)	96(4)	-25(4)	-62(4)	-23(4)
O(31B)	40(3)	30(6)	49(6)	-14(4)	-4(5)	10(4)
O(32B)	42(3)	71(5)	66(5)	-31(4)	-7(3)	18(3)
O(30B)	83(5)	43(3)	54(3)	-11(2)	-34(3)	2(3)
C(31B)	164(17)	130(14)	112(12)	-89(11)	-79(12)	41(12)
C(32B)	46(4)	46(4)	18(2)	1(2)	-16(3)	-12(3)
S(4)	24(1)	47(1)	32(1)	-10(1)	-6(1)	0(1)
O(41)	55(1)	92(1)	53(1)	-37(1)	-19(1)	12(1)
O(42A)	43(1)	48(1)	66(1)	-1(1)	-14(1)	-12(1)
O(43A)	30(1)	120(3)	80(3)	-49(2)	-2(1)	13(2)
O(40A)	53(1)	50(1)	51(1)	0(1)	-21(1)	-9(1)
C(41A)	69(3)	40(2)	63(4)	-10(2)	-6(3)	-12(2)
C(42A)	150(6)	35(2)	43(2)	1(1)	-13(2)	-6(2)
O(42B)	38(5)	88(11)	163(16)	-70(10)	-47(8)	12(6)
O(43B)	13(3)	101(9)	31(3)	9(4)	7(2)	12(4)
O(40B)	69(7)	58(5)	63(5)	1(4)	17(4)	9(4)
C(41B)	85(11)	36(5)	38(5)	-4(4)	-4(7)	20(7)
C(42B)	104(15)	64(12)	200(30)	-59(17)	11(17)	4(11)
C(41M)	105(8)	92(8)	37(4)	-8(5)	-9(5)	-36(6)
C(1)	38(1)	46(1)	36(1)	-16(1)	-1(1)	5(1)
N(11)	70(1)	54(1)	38(1)	-14(1)	-10(1)	22(1)
N(12)	70(1)	53(1)	39(1)	-8(1)	-9(1)	12(1)
N(13)	59(1)	74(1)	60(1)	-39(1)	-2(1)	18(1)
C(2)	27(1)	38(1)	32(1)	-10(1)	-7(1)	0(1)
N(21)	44(1)	52(1)	33(1)	-4(1)	-9(1)	-3(1)
N(22)	29(1)	72(1)	41(1)	-13(1)	-13(1)	-1(1)
N(23)	27(1)	63(1)	42(1)	-7(1)	-4(1)	-1(1)
C(3)	28(1)	39(1)	40(1)	-14(1)	-8(1)	2(1)
N(31)	30(1)	41(1)	84(1)	-24(1)	-16(1)	2(1)
N(33)	39(1)	38(1)	68(1)	-13(1)	-15(1)	1(1)
N(32)	29(1)	45(1)	77(1)	-14(1)	-9(1)	6(1)
N(41)	32(1)	70(1)	101(1)	-45(1)	-21(1)	5(1)
C(4)	33(1)	41(1)	66(1)	-17(1)	-18(1)	4(1)
N(42)	32(1)	42(1)	72(1)	-11(1)	-12(1)	5(1)
N(43)	75(1)	40(1)	116(2)	-27(1)	-58(1)	13(1)

Tab. A.9. Współrzędne atomów wodoru ($\times 10^4$) i izotropowe parametry przemieszczeń ($\text{Å}^2 \times 10^3$) dla kryształu 3et/1met w 220 K.

	x	y	z	U(eq)
H(11A)	5710(40)	9313(5)	981(15)	96
H(11B)	7045(12)	9900(20)	182(14)	96
H(12A)	7554	8563	-415	210
H(12B)	5623	8914	-390	210
H(12C)	6067	8026	367	210
H(11C)	7270(30)	8200(30)	1033(16)	78
H(11D)	5900(60)	8717(6)	1110(20)	78
H(12D)	6929	9236	-473	104
H(12E)	5430	8460	-45	104
H(12F)	7369	8129	-253	104
H(21A)	2453(6)	6209(11)	4937(17)	62
H(21B)	1260(40)	6080(7)	4235(7)	62
H(22A)	2333	4568	4227	153
H(22B)	1441	4654	5237	153
H(22C)	3482	4701	4968	153
H(21C)	2720(20)	6127(14)	4960(20)	70
H(21D)	4420(60)	5959(7)	4367(6)	70
H(22D)	1595	4676	4817	104
H(22E)	3302	4486	5257	104
H(22F)	3361	4502	4191	104
H(31A)	1444(12)	4650(15)	785(4)	72
H(31B)	1222(18)	3569(12)	1087(11)	72
H(32A)	2445	4479	-720	181
H(32B)	495	4137	-361	181
H(32C)	1980	3369	-376	181

H(31C)	3840(150)	3350(50)	150(30)	144
H(31D)	1490(110)	3150(70)	930(60)	144
H(32D)	1977	4759	-532	54
H(32E)	569	3921	-196	54
H(32F)	2331	3762	-833	54
H(41A)	6150(50)	10730(7)	4496(6)	70
H(41B)	7692(18)	10284(14)	4098(19)	70
H(42A)	8630	9920	5426	117
H(42B)	6735	9494	5548	117
H(42C)	7029	10460	5870	117
H(41C)	7870(40)	10470(30)	4100(60)	65
H(41D)	8760(150)	10740(30)	4280(30)	65
H(42D)	9257	9721	4869	184
H(42E)	7265	9517	4911	184
H(42F)	7854	10171	5541	184
H(111)	2780(9)	7240(7)	-1134(6)	64
H(112)	1864(9)	8093(9)	-1097(5)	64
H(121)	3550(9)	6353(7)	187(6)	65
H(122)	3133(2)	6642(2)	1003(11)	65
H(131)	1204(10)	8564(10)	276(5)	74
H(132)	1651(2)	8040(2)	1048(11)	74
H(211)	8623(14)	7390(2)	5853(4)	52
H(212)	6746(16)	7330(3)	5922(5)	52
H(221)	5546(17)	7838(3)	4616(5)	56
H(222)	6566(2)	8190(4)	3766(10)	56
H(232)	10305(15)	7981(2)	4437(4)	54
H(232)	9510(2)	8290(4)	3626(10)	54
H(312)	6216(16)	15419(6)	2820(1)	59
H(312)	6971(2)	14571(10)	2912(2)	59
H(331)	9569(16)	16746(5)	2546(2)	57
H(332)	7810(15)	16797(6)	2583(1)	57
H(321)	10846(17)	15275(5)	2713(2)	60
H(322)	9904(2)	14482(10)	2844(2)	60
H(411)	14515(2)	11760(11)	2577(2)	75
H(412)	15226(17)	10915(7)	2576(2)	75
H(421)	11712(2)	11992(10)	2410(1)	58
H(422)	10747(16)	11251(4)	2308(2)	58
H(431)	11960(20)	9773(5)	2295(2)	85
H(432)	13662(19)	9644(8)	2401(2)	85

Tab. A.10. Kąty torsyjne [stopnie] w kryształach 3et/1met w 220 K.

O(11B)-S(1)-O(10A)-C(11A)	163.3(6)
O(13B)-S(1)-O(10A)-C(11A)	-76.8(6)
O(12)-S(1)-O(10A)-C(11A)	55.7(4)
O(13A)-S(1)-O(10A)-C(11A)	-70.6(5)
O(11A)-S(1)-O(10A)-C(11A)	176.0(4)
O(10B)-S(1)-O(10A)-C(11A)	-34.8(4)
S(1)-O(10A)-C(11A)-C(12A)	-172.4(7)
O(11B)-S(1)-O(10B)-C(11B)	61.2(7)
O(13B)-S(1)-O(10B)-C(11B)	-171.8(7)
O(12)-S(1)-O(10B)-C(11B)	-56.9(6)
O(13A)-S(1)-O(10B)-C(11B)	-172.1(6)
O(11A)-S(1)-O(10B)-C(11B)	79.6(6)
O(10A)-S(1)-O(10B)-C(11B)	42.1(5)
S(1)-O(10B)-C(11B)-C(12B)	-173.8(6)
O(23B)-S(2)-O(20A)-C(21A)	175.4(3)
O(21A)-S(2)-O(20A)-C(21A)	-67.8(3)
O(22)-S(2)-O(20A)-C(21A)	59.9(3)
O(21B)-S(2)-O(20A)-C(21A)	-72.2(4)
O(23A)-S(2)-O(20A)-C(21A)	176.8(3)
O(20B)-S(2)-O(20A)-C(21A)	-33.1(3)
S(2)-O(20A)-C(21A)-C(22A)	154.3(7)
O(23B)-S(2)-O(20B)-C(21B)	62.1(4)
O(21A)-S(2)-O(20B)-C(21B)	179.2(4)
O(22)-S(2)-O(20B)-C(21B)	-65.3(4)
O(21B)-S(2)-O(20B)-C(21B)	-177.4(4)
O(23A)-S(2)-O(20B)-C(21B)	72.3(4)
O(20A)-S(2)-O(20B)-C(21B)	32.9(3)
S(2)-O(20B)-C(21B)-C(22B)	-150.7(7)
O(32B)-S(3)-O(30A)-C(31A)	-177.7(5)

0(31B)-S(3)-0(30A)-C(31A)	-60.0(12)
0(33)-S(3)-0(30A)-C(31A)	57.3(2)
0(31A)-S(3)-0(30A)-C(31A)	-68.2(4)
0(32A)-S(3)-0(30A)-C(31A)	173.4(2)
0(30B)-S(3)-0(30A)-C(31A)	-39.0(5)
S(3)-0(30A)-C(31A)-C(32A)	178.5(4)
0(32B)-S(3)-0(30B)-C(31B)	73.5(14)
0(31B)-S(3)-0(30B)-C(31B)	-165.0(15)
0(33)-S(3)-0(30B)-C(31B)	-60.6(13)
0(31A)-S(3)-0(30B)-C(31B)	-174.8(13)
0(32A)-S(3)-0(30B)-C(31B)	74.1(13)
0(30A)-S(3)-0(30B)-C(31B)	32.7(12)
S(3)-0(30B)-C(31B)-C(32B)	-171.8(14)
0(42B)-S(4)-0(40A)-C(41A)	-177.5(7)
0(43A)-S(4)-0(40A)-C(41A)	73.4(5)
0(42A)-S(4)-0(40A)-C(41A)	-168.6(4)
0(41)-S(4)-0(40A)-C(41A)	-50.8(4)
0(43B)-S(4)-0(40A)-C(41A)	68.8(12)
0(40B)-S(4)-0(40A)-C(41A)	38.2(7)
S(4)-0(40A)-C(41A)-C(42A)	-161.6(4)
0(42B)-S(4)-0(43B)-0(40B)	-95.4(11)
0(43A)-S(4)-0(43B)-0(40B)	-167(8)
0(42A)-S(4)-0(43B)-0(40B)	-125.4(6)
0(41)-S(4)-0(43B)-0(40B)	96.3(6)
0(40A)-S(4)-0(43B)-0(40B)	-17.3(8)
0(42B)-S(4)-0(40B)-C(41B)	-84.0(14)
0(43A)-S(4)-0(40B)-C(41B)	163.9(14)
0(42A)-S(4)-0(40B)-C(41B)	-83.8(13)
0(41)-S(4)-0(40B)-C(41B)	50.5(14)
0(43B)-S(4)-0(40B)-C(41B)	162.0(18)
0(40A)-S(4)-0(40B)-C(41B)	-49.0(11)
0(42B)-S(4)-0(40B)-0(43B)	114.0(13)
0(43A)-S(4)-0(40B)-0(43B)	1.9(14)
0(42A)-S(4)-0(40B)-0(43B)	114.2(12)
0(41)-S(4)-0(40B)-0(43B)	-111.5(11)
0(40A)-S(4)-0(40B)-0(43B)	148.9(13)
S(4)-0(43B)-0(40B)-C(41B)	-55(4)
S(4)-0(40B)-C(41B)-C(42B)	163(3)
0(43B)-0(40B)-C(41B)-C(42B)	-151(3)

Bibliografia

- [1] A. I. Kitaigorodskii, *Kryształy molekularne*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1976.
- [2] G. R. Desiraju, “Crystal engineering: A holistic view,” *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 46, pp. 8342–8356, 2007.
- [3] K. T. Holman, A. M. Pivovar, and M. D. Ward, “Engineering Crystal Symmetry and Polar Order in Molecular Host Frameworks,” *Science*, vol. 294, no. 5548, pp. 1907–1911, 2001.
- [4] F. H. Herbstein, *Crystalline Molecular Complexes and Compounds*. IUCr Monographs on Crystallography, Oxford University Press, 2005.
- [5] P. Dechambenoit, S. Ferlay, N. Kyritsakas, and M. W. Hosseini, “Playing with isostructurality: from tectons to molecular alloys and composite crystals,” *Chem. Commun.*, pp. 1559–1561, 2009.
- [6] G. R. Desiraju, “Hydrogen bridges in crystal engineering: Interactions without borders,” *Accounts of Chemical Research*, vol. 35, no. 7, pp. 565–573, 2002.
- [7] T. Steiner, “The hydrogen bond in the solid state,” *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 41, pp. 48–76, 2002.
- [8] G. R. Desiraju and T. Steiner, *The Weak Hydrogen Bond In Structural Chemistry and Biology*. Oxford University Press, 2001.
- [9] D. Braga and F. Grepioni, “Crystal engineering with hydrogen bonds,” in *Encyclopedia of Supramolecular Chemistry* (J. L. Atwood and J. W. Steed, eds.), pp. 357–363, CRC Press, 2004.
- [10] V. Videnova-Adrabinska, “The hydrogen bond as a design element in crystal engineering. Two- and three-dimensional building blocks of crystal architecture,” *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM*, vol. 374, no. 1-3, pp. 199 – 222, 1996. Organic Crystal Chemistry: Molecular Design, Structure, Reactivity, and Transformation.
- [11] Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, and M. Surowiec, *Krytalografia*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
- [12] A. I. Kitaigorodskii, *Mixed Crystals*. Springer, 1984.

- [13] P. Müller, ed., *Crystal structure refinement: a crystallographers guide to SHE-LXL*. IUCr Texts on Crystallography, Oxford University Press, 2006.
- [14] S. G. Bott, B. D. Fahlman, M. L. Pierson, and A. R. Barron, “An accuracy assessment of the refinement of partial metal disorder in solid solutions of $\text{Al}(\text{acac})_3$ and $\text{Cr}(\text{acac})_3$,” *J. Chem. Soc., Dalton Trans.*, pp. 2148–2147, 2001.
- [15] M. Mostovoy, “Phase transitions,” in *Lecture Notes of the 41st Spring School 2010: Electronic Oxides — Correlation Phenomena, Exotic Phases and Novel Functionalities* (S. Blügel, T. Brückel, R. Waser, and C. M. Schneider, eds.), Schriften des Forschungszentrum Jülich, pp. A10.1–A10.21, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Festkörperforschung, 2010.
- [16] J.-C. Tolédano, V. Janovec, V. Kopský, J. F. Scott, and P. Boček, “Structural phase transitions,” in *International Tables for Crystallography vol. D* (A. Authier, ed.), pp. 338–376, Kluwer Academic Publishers for IUCr, 2003.
- [17] P. Papon, J. Leblond, and P. Meijer, *The Physics of Phase Transitions: Concepts and Applications, 2nd revised edition*. Springer, 2006.
- [18] J. M. Janik, ed., *Fizyka chemiczna. Dynamika molekuł na tle różnych metod badawczych*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1989.
- [19] E. D. Raczyńska, M. K. Cyrański, M. Gutowski, J. Rak, J.-F. Gal, P.-C. Maria, M. Darowska, and K. Duczmal, “Consequences of proton transfer in guanidine,” *Journal of Physical Organic Chemistry*, vol. 16, pp. 91–106, 2003.
- [20] A. Katrusiak and M. Szafranski, “Structural phase transitions in guanidinium nitrate,” *Journal of Molecular Structure*, vol. 378, no. 3, pp. 205 – 223, 1996.
- [21] V. A. Russell, M. C. Etter, and M. D. Ward, “Layered materials by molecular design: Structural enforcement by hydrogen bonding in guanidinium alkane- and arenesulfonates,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 116, no. 5, pp. 1941–1952, 1994.
- [22] F. Mathevet, P. Masson, J. Nicoud, and A. Skoulios, “Smectic liquid crystals from supramolecular guanidinium alkanesulfonates,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 127, no. 25, pp. 9053–9061, 2005.
- [23] V. A. Russell and M. D. Ward, “Two-dimensional hydrogen-bonded assemblies: the influence of sterics and competitive hydrogen bonding on the structures of guanidinium arenesulfonate networks,” *J. Mater. Chem.*, vol. 7, pp. 1123–1133, 1997.
- [24] F. Mathevet, P. Masson, J.-F. Nicoud, and A. Skoulios, “Smectic liquid crystals from supramolecular guanidinium alkylbenzenesulfonates,” *Chemistry – A European Journal*, vol. 8, no. 10, p. 2248–2254, 2002.

- [25] M. Szafranski and M. Jarek, "From nonpolar to ferroelectric crystal structure: The temperature-tuned growth of two guanidinium ethoxysulfonate polymorphs," *The Journal of Physical Chemistry B*, vol. 112, no. 10, pp. 3101–3109, 2008.
- [26] N. J. Burke, A. D. Burrows, M. F. Mahon, and J. E. Warren, "Incorporation of dyes into hydrogen-bond networks: The structures and properties of guanidinium sulfonate derivatives containing ethyl orange and 4-aminoazobenzene-4'-sulfonate," *Crystal Growth & Design*, vol. 6, no. 2, pp. 546–554, 2006.
- [27] P. Dera, A. Katrusiak, and M. Szafranski, "Structures of diguanidinium sulfate and guanidinium hydrogen sulfate," *Polish Journal of Chemistry*, vol. 74, no. 11, pp. 1637–1644, 2000.
- [28] S. M. Martin, J. Yonezawa, M. J. Horner, C. W. Macosko, and M. D. Ward, "Structure and rheology of hydrogen bond reinforced liquid crystals," *Chemistry of Materials*, vol. 16, no. 16, pp. 3045–3055, 2004.
- [29] M. J. Horner, K. T. Holman, and M. D. Ward, "Architectural diversity and elastic networks in hydrogen-bonded host frameworks: From molecular jaws to cylinders," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 129, no. 47, pp. 14640–14660, 2007.
- [30] J. Han, C.-W. Yau, C.-K. Lam, and T. C. W. Mak, "Designed supramolecular assembly of hydrogen-bonded anionic rosette layers," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 130, no. 31, pp. 10315–10326, 2008.
- [31] T. Kolev, H. Preut, P. Bleckmann, and V. Radomirska, "Guanidinium hydrogen squarate," *Acta Crystallographica Section C*, vol. 53, pp. 805–807, 1997.
- [32] V. Videnova-Adrabsinska, E. Obara, and T. Lis, "Two-dimensional hydrogen-bonded networks in guanidinium hydrogen dicarboxylates," *New J. Chem.*, vol. 31, pp. 287–295, 2007.
- [33] D. Braga, G. Cojazzi, D. Paolucci, and F. Grepioni, "A remarkable water-soluble (molecular) alloy with two tuneable solid-to-solid phase transitions," *Chem. Commun.*, pp. 803–804, 2001.
- [34] M. Szafranski and M. Jarek, "Właściwości metoksysulfonianu guanidyny." private communications, 2010.
- [35] G. M. Sheldrick, "A short history of *SHELX*," *Acta Crystallographica Section A*, vol. 64, pp. 112–122, Jan 2008.
- [36] L. J. Farrugia, "*WinGX* suite for small-molecule single-crystal crystallography," *Journal of Applied Crystallography*, vol. 32, pp. 837–838, Aug 1999.
- [37] L. J. Farrugia, "Ortep-3 for Windows," *J. Appl. Cryst.*, vol. 30, no. 1, p. 565, 1997.

- [38] R. L. Danley and P. A. Caulfield, “DSC resolution and dynamic response improvements obtained by a new heat flow measurement technique.” <http://www.tainstruments.com/pdf/literature/TA269.pdf>.
- [39] R. E. Marsh, “Some thoughts on choosing the correct space group,” *Acta Crystallographica Section B*, vol. 51, pp. 897–907, Dec 1995.
- [40] P. Müller, “Practical suggestions for better crystal structures,” *Crystallography Reviews*, vol. 15, no. 1, pp. 57–83, 2009.
- [41] H. D. Flack, G. Bernardinelli, D. A. Clemente, A. Linden, and A. L. Spek, “Centrosymmetric and pseudo-centrosymmetric structures refined as non-centrosymmetric,” *Acta Crystallographica Section B*, vol. 62, pp. 695–701, 2006.
- [42] W. H. Baur and E. Tillmanns, “How to avoid unnecessarily low symmetry in crystal structure determinations,” *Acta Crystallographica Section B*, vol. 42, pp. 95–111, Feb 1986.
- [43] “Cambridge Structural Database, Radii & bond lengths.” <http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd/radii/table.php4>.
- [44] P. Schwartz, “Order-disorder transition in NH_4Cl . III. Specific heat,” *Phys. Rev. B*, vol. 4, pp. 920–928, Aug 1971.
- [45] R. A. L. Jones, *Soft Condensed Matter*. Oxford Master Series in Condensed Matter Physics, Oxford University Press, 2002.
- [46] ChemAxon, “Generate3D applet.” <http://prefect.chemaxon.hu:8181/MGSandbox/g3ddemoplain.jsp>.
- [47] T. Kubacka, M. Jarek, and M. Szafranski. unpublished results, 2011.
- [48] A. Kurlov and A. Gusev, “Determination of the particle sizes, microstrains, and degree of inhomogeneity in nanostructured materials from X-ray diffraction data,” *Glass Physics and Chemistry*, vol. 33, pp. 276–282, 2007. 10.1134/S1087659607030169.
- [49] H. D. Flack and U. Shmueli, “The mean-square Friedel intensity difference in $p1$ with a centrosymmetric substructure,” *Acta Crystallographica Section A*, vol. 63, pp. 257–265, May 2007.